

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2020
№ 4

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ Й ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 4 від 29.09.2020 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **29.09.2020 р.**

УДК 34+35 <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300598>

Мета журналу:	досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.
Тематика:	згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право
Періодичність видання:	5 разів на рік
ISSN	1995-6134 (Online)
Має статус видання категорії "Б"	Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).
Внесено	до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)
Відповідає	Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Науковим публікаціям	присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (digital object identifier) .

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, доц.

Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Матія М. д-р филос. наук, проф.
(Швейцарія)

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.

Джагер М. д-р филос. наук, проф.

(Республіка Словенія)

Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Старілов Ю.М. д-р юрид. наук, проф.

(Російська Федерація)

Теремецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

Розглядаються

концептуально-методологічні засади, теорія і практика права

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення:

А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

пр. Л. Ландау, 27. м. Харків, 61080.

ХНУВС. Редакція наукового журналу «Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

Е-mail: **journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 4 dated September 29, 2020**

Signed for publication and distribution to the Internet **29.09.2020**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300598>

Purpose: Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.

Subject: according to the branch of science "**Legal Sciences**" on scientific specialties (12.00.01-12.00.12) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law

Frequency of publication: 5 times a year.

ISSN **1995-6134 (Online)**

Has the status of the category "B" in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 28.12.2019 No 1643 (Annex 4)

Added to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), **re-registered** to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)

Corresponds with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»

The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

Scientific publications are assigned the international identifier of the digital object **DOI (digital object identifier)**.
Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia LL.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Svitlana Vyshnovetska LL.D., Ass.Professor

Oleksandr Golovko LL.D., Professor

Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Anatoly Komzyuk LL.D., Professor

Olexey Litvinov LL.D., Professor

Miroslaw Matyja Ph.D., Professor.

(Switzerland)

Yevhen Michurin LL.D., Professor

Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor

Matjaz Jager Ph.D., Professor

(Republic of Slovenia)

Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor

Serhiy Slinko LL.D., Professor

Yuriy Starilov LL.D., Professor

(Russian Federation)

Vladyslav Teremetskyi LL.D., Ass.Professor

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

ave. L. Landau, 27. Kharkiv. 61080.
Kharkiv National University of Internal Affairs.
Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Ангеленюк А.-М.Ю. Електронний документообіг як напрямок вдосконалення кримінально-процесуальної форми під час досудового розслідування в Україні	6
Демчина Т.Ю. Співвідношення принципу незалежності адвокатури з іншими правовими категоріями.....	15
Михайлин А.І. Стаття Кримінального кодексу 368-5 "незаконне збагачення" як законодавчий вірус у системі кримінального права України	24
Зозуля О.І. Конституційні засади інформаційної безпеки України.....	32
Корнієнко Г.С., Соловйова В.С., Нестеренко І.В. Правові аспекти державної підтримки фермерських господарств в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення	45
Кулик О.І. Ринок віртуальних активів як об'єкт правового регулювання.....	56
Сокурєнко В.А., Хрякова Н.О. Тенденції розвитку концепції "вільного використання" творів на цифровому ринку у сучасному авторському праві ЄС	64

CONTENT

Anheleniuk A.-M.Y.

Electronic Document Flow as an Area of Improving the Criminal Procedural Form during Pre-Trial Investigation in Ukraine 6

Demchyna T.Y.

Correlation of the Principle of Independence of Advocacy with Other Legal Categories 15

Mykhailyn A.I.

Article of Criminal Code 368-5 "Illegal Enrichment" As a Legislative Virus in the Criminal Law System of Ukraine 24

Zozulia O.I.

Constitutional Bases of Information Security of Ukraine 32

Korniyenko G.S., Soloviova V.S., Nesterenko I.V.

Legal Aspects of Farms' State Support within a Transfer of Agricultural Land 45

Kulyk O.I.

Virtual Asset Market as an Object of Legal Regulation 56

Sokurenko V.A., Khriakova N.O.

Trends in the Development of the Concept of "Free Use" of Works in the Digital Market in Modern EU Copyright Law 64

УДК 343.1(477)

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4094721>
А.-М.Ю. АНГЕЛЕНЮК,

 науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту
 Міністерства внутрішніх справ України, кандидат юридичних наук,
 м. Київ, Україна; e-mail: angelen_anna@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5947-5105>

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ЯК НАПРЯМОК ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УКРАЇНІ

A.-M.Y. ANHELENIUK,

 Research Assistant, State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine,
 Ph.D. in Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: angelen_anna@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5947-5105>

ELECTRONIC DOCUMENT FLOW AS AN AREA OF IMPROVING THE CRIMINAL PROCEDURAL FORM DURING PRE-TRIAL INVESTIGATION IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. В Україні станом на сьогодні залишаються невирішеними проблеми оптимізації робочого часу слідчого (дознавача); прокурора як процесуального керівника; слідчого судді під час досудового розслідування у кримінальному процесі, значну частину якого займає документообіг. Під час досудового розслідування неповно використовуються можливості та функціональність електронних систем чи баз даних, що пов'язано з недостатнім впровадженням у кримінально-процесуальне законодавство норм з електронного діловодства, зокрема документообігу. **Метою роботи** є вдосконалення електронного документообігу під час досудового розслідування в Україні, як складової кримінально-процесуальної форми. Використані такі **методи**: порівняльно-правовий – для співставлення електронних форм документообігу в Україні та за кордоном; формально-юридичний – для визначення нормативних положень, що закріплюють основи ведення електронного документообігу в Україні; методи логічний та системного аналізу – для напрацювання пропозиції щодо вдосконалення електронного документообігу в Україні. **Результати.** Запропоновано зміни у нормативні положення Кримінального процесуального кодексу України, які викладені у поправках до статей 36, 40, 40-1 кодексу, що регламентують повноваження слідчого, дізнавача, прокурора в частині закріплення порядку подання клопотання про застосування заходів забезпечення, або проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих розшукових дій. Пропонується доповнити положеннями, які сприятимуть поширенню електронного документообігу під час досудового розслідування, статті 99, 110 вказаного вище кодексу, а також п.3 Положення про Єдиного реєстру досудових розслідувань порядок його формування та ведення. **Висновки.** Враховуючи збільшення документообігу у кримінальному процесі України з 2012 року між слідчим (дознавачем), прокурором, як процесуальним керівником та слідчим суддею, оптимізація такої діяльності є необхідною, в тому числі за допомогою електронного документообігу як новітньої кримінально-процесуальної форми.

Ключові слова: процесуальна форма; досудове розслідування; документообіг; електронні системи; електронний документ

Problem statement. Currently, the problems of optimizing the working hours of the investigator (inquiry officer); the prosecutor as a supervisor of pre-trial proceedings; investigating judge during the pre-trial investigation in criminal proceedings, a significant part of which is document flow, remain unresolved in Ukraine. During the pre-trial investigation, the potentials and functionality of electronic systems or databases are not fully applied due to insufficient incorporation of provisions on electronic proceedings, including electronic document flow, into the criminal procedure legislation. **The purpose** of the work is to improve electronic document flow during the pre-trial investigation in Ukraine as an element of the criminal procedural form. **The methods** applied are comparative legal – to compare and contrast electronic forms of the document flow in Ukraine and abroad; technical legal – to define legal provisions establishing the bases for electronic

document flow in Ukraine; logic method and the method of system analysis – to develop proposals for the improvement of electronic document flow in Ukraine. **Results.** It is proposed to change the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine, revealed in amendments to Articles 36, 40, 40-1 of the Code, regulating the powers of the investigator, inquiry officer, prosecutor in terms of establishing the procedure for filing a motion on security measures, or investigative (search), covert investigative (search) actions. In addition, it is proposed to supplement Articles 99, 110 of the above Code, as well as paragraph 3 of the Regulations on the Unified Register of Pre-Trial Investigations, with provisions that will facilitate the initiation of electronic document flow during the pre-trial investigation. **Conclusions.** Considering the increase in document flow between the investigator (inquiry officer), prosecutor as supervisor of pre-trial proceedings and investigating judge in the criminal proceedings of Ukraine since 2012, the optimization of such activities is required, including through electronic document flow as the latest criminal procedural form.

Key words: procedural form; pre-trial investigation; document flow; electronic systems; electronic document

Постановка проблеми

В Україні під час досудового розслідування недостатнім чином використовують усі можливості кримінально-процесуальної форми, яка у сучасному світі все більш вдосконалюється, враховуючи розвиток науково-технічної складової, зокрема у сфері застосування електронних носіїв інформації, електронного документообігу та електронних баз даних.

Певні обґрунтування поняття кримінально-процесуальної форми на основі логічного підґрунтя існуючої бази кримінально-процесуального законодавства надані С.М. Мельник, М.М. Михеєнко [1, с.6; 2, с.30]. Разом із тим, вчені не розглядають фактичну трансформацію кримінально-процесуальної форми у зв'язку з електронно-технічними можливостями сьогодення, в тому числі, електронний документообіг. Також звертає увагу на форму ведення слідства Рафаель Хорхе Де Кастільйо Барілли (Varilli, 2018), який розглядає усну форму як методологічний центр процесу з початку слідства до апеляційного провадження в суді [3, с.685].

Електронний документообіг повинен інтенсивно впроваджуватись у діяльність правоохоронних органів, враховуючи потреби практики у оптимізації діяльності під час ведення досудового розслідування, натомість використання наявних можливостей електронно-технічних носіїв та систем в Україні застосовується у повільному темпі. Слід зауважити, що З.К. Аюпова, Д.У. Куцайнов, Ж.К. Мадалиева, Г.Н. Мусабаева та Г.Д. Рахимова, вивчаючи впровадження науково-технічних засобів у Казахстані, досліджують питання процесуальної економії [4, с.663].

Як звертають увагу С. Градмен та Дж.К. Мейстер (Gradmann and Meister, 2008), прагматичними перевагами цифрових документів є простота доступу та розподіл, перегляду й пошуку інформації [5, с.140], що додатково підкреслює вигідні сторони електронної процесуальної форми. Так, впровадження електронних

форм діяльності має місце в зарубіжних країнах, наприклад, у Бразилії, як зазначають Р.Р.Ч. Гимарайнш і С. Рибейро (Guimarães and Ribeiro, 2020), у системі управління діяльністю судової поліції (e-Pol) використовують запити поліції в електронній формі [6, с.159]. Враховуючи наведене, зауважимо, що електронні документи та їх копії, що зберігаються або відтворені з офіційних електронних баз даних, які стосуються досудового розслідування по кримінальному провадженні (клопотання, постанови, ухвали, повідомлення), могли би сприйматись як належні та використовуватись під час аргументування проведення тих чи інших процесуальних або слідчих (розшукових) дій перед слідчим суддею в кримінальному процесі України. Проте, сьогодні зазначене чітко не прописано у законодавстві. У вказаному напрямку не один рік працює А.В. Столітній, який вбачає представництво документообігу в кримінальному процесі України у рамках "Електронного провадження", однак не достатньо висвітлює взаємодію між електронними системами [7, с.24].

Слід також звернути увагу, що в Україні переважно електронні бази даних, що стосуються сфери кримінально-процесуальних відносин, використовуються для збору інформації, її аналізу, формування статистичної звітності, однак немає ґрунтовної роботи стосовно розвитку функції взаємодії електронних систем і документообігу, що суттєво вплинуло би на якісні показники ефективності досудового розслідування загалом. Звідси, метою статті є вдосконалення електронного документообігу під час досудового розслідування в Україні, як складової кримінально-процесуальної форми. Її новизна полягає у формуванні нормативно-правової основи використання копій документів, виготовлених слідчим (дізнавачем), прокурором, слідчим суддею в електронній кримінально-процесуальній формі під час електронного документообігу на етапі досудового розслідування в Україні. За-

вданням статті є аналіз поняття кримінально-процесуальної форми та визначення напрямків її вдосконалення; окреслення стану застосування електронного документообігу в Україні; надання пропозицій стосовно впровадження електронного документообігу в кримінальному процесі України як оновленої кримінально-процесуальної форми.

Поняття кримінально-процесуальної форми та її застосування в електронному вигляді

Оскільки поняття процесуальної форми не визначено у законодавстві України, його трактування набуло становлення у науковій літературі.

Зокрема, за переконанням С.М. Мельника, процесуальною формою є визначена послідовність стадій кримінального процесу, яка закріплена кримінально-процесуальним правом; система кримінально-процесуальних інститутів та правил, що регламентована законом; а також сукупність процесуальних вимог до учасників судочинства, з урахуванням найбільш доцільної процедури здійснення їх повноважень, способів та строків здійснення процесуальних дій, правового режиму діяльності та забезпечення реалізації прав усіх учасників процесу [1, с.6–7]. Не поділяючи думки автора щодо визначення процесуальної форми як послідовності стадій кримінального процесу, слід зауважити, що у визначенні поняття зазначеної форми вчений звертає увагу на врахування найбільш доцільної процедури здійснення повноважень учасників судочинства, однак недостатньо конкретизує форму, в якій повинна бути застосована така процедура. Тому видається, що кроком у напрямку розвитку кримінальної процесуальної форми, зокрема доцільної процедури здійснення повноважень учасниками кримінального процесу, може стати електронний документообіг, який потребує подальшої уваги як наукового світу так і впровадження у практичну діяльність.

Згідно М.М. Михеєнка, процесуальна форма, це – порядок усієї кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування, прокуратури й суду, а також громадян та юридичних осіб, що залучені до сфери цієї діяльності, в межах кримінально-процесуального закону; а також порядок вчинення й оформлення окремих процесуальних дій, прийняття, оформлення та звернення до виконання процесуальних рішень [2, с.30].

Слід наголосити, що кримінально-процесуальна форма є не що інше, як порядок діяльності суб'єктів кримінального процесу, який ви-

ражається в отриманні дозволів на проведення слідчих(розшукових) чи процесуальних, враховуючи вимоги діловодства в процесі формування та виготовлення документів кримінального провадження. Водночас, слід зауважити, що вченим не охоплено питання впливу розвитку електронно-технічного прогресу на кримінальну процесуальну форму в Україні.

Окрім зазначеного, в рамках порівняльного методу дослідження слід звернути увагу, що, наприклад, у Бразилії, поряд із письмовою кримінально-процесуальною формою розглядають можливість використання додаткового усного формату в рамках процесуальної форми. Так, Рафаель Хорхе Де Кастільйо Барілі (Barilli, 2018), зазначає, що письмова процесуальна форма не є ідеальною та достатньою, враховуючи вплив багатьох факторів, які не підлягають офіційному фіксуванню, проте впливають на результат справи [3, с.669].

В Україні процесуальна форма у кримінальному процесі досліджується давно, однак, враховуючи можливості науково-технічного прогресу, треба зауважити, що її бачення набуло нового освітлення. Так, наприклад, у наукових колах досліджуються питання стосовно електронних доказів у кримінальному процесі, їх допустимості та належності, тобто прийняття як кримінально процесуальної форми. Питання щодо визнання доказу як допустимого вирішує суд під час судового розгляду, який може розглядати його як за власною ініціативою, так і за ініціативою сторін кримінального провадження, що проявляється у формі клопотання [8, с.153]. У Кримінальному процесуальному кодексі України (далі – КПК) введені окремі нормативні положення, що закріплюють засади оцінки електронного доказу на предмет допустимості у кримінальному провадженні тощо. Однак, в Україні недостатньо уваги приділено питанням електронної кримінально-процесуальної форми.

Недарма з приводу застосування кримінально-процесуальної форми у електронному вигляді досліджуються різні як організаційні так і норма-закріплюючі аспекти, зокрема, це наукові напрацювання стосовно електронного провадження у кримінальному процесі А.В. Столітнього. Науковець пропонує визначити електронне провадження як "режим кримінальної процесуальної діяльності, заснований на композиційних алгоритмах автоматизованих кримінальних процесуальних процедур ЄРДР та інтегрованих із ним електронних інформаційних систем". За баченням вченого електронне провадження

"реалізується суб'єктами в електронному форматі та фіксується в офіційному електронному процесуальному документі" [7, с.26–27]. Слід погодитись, що впроваджувати електронне провадження з точки зору технічної організації найбільш доцільно здійснювати на базі Єдиного реєстру досудових розслідувань. Однак, для функціонування електронного провадження треба детально закріпити у законодавстві засади визнання належною та допустимою такою електронну кримінально-процесуальну форму, про що науковець не надає конкретних пропозицій.

Розвиток і застосування електронного документообігу в Україні

Загалом робота в Україні щодо впровадження електронних документів та документообігу ведеться. Так, були прийняті Закони України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 р. [9] та "Про електронні довірчі послуги" від 05.10.2017 р. [10]; створений електронний кабінет у сфері оподаткування [11]; доступ до Єдиного державного реєстру декларацій надається у вигляді електронного документа [12] та інше.

При цьому, Концепція розвитку електронного урядування в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. № 649-р, визнає проблемою, що потребує розв'язання до 2020 року, розвиток електронного урядування, та визначає його як одним із першочергових пріоритетів реформування системи державного управління. У Концепції також надано увагу розвитку електронної взаємодії та розвитку електронного документообігу. У напрямку розвитку електронної взаємодії передбачено запровадження автоматизованого обміну даними між інформаційно-телекомунікаційними системами органів влади. Звернено увагу, що це надасть змогу забезпечити підвищення ефективності роботи органів влади шляхом скорочення часу отримання необхідних даних, покращення якості та актуальності опрацьованих даних та інше [13].

Слід зазначити, що у рамках розширення законодавцем розуміння критеріїв допустимості електронних документів у кримінальному процесі, а також згідно поправок до ст.99 КПК у 2017 році, дублікат документа, а також копія інформації, що знаходиться у відповідних електронних або автоматизованих системах, та є виготовлена слідчим або прокурором за участі спеціаліста, приймається судом як оригінал документа [14]. З цього можна зробити висновок,

що коли допустимим є визнати копію інформації, що міститься у відповідних електронних системах як оригінал документа, то так само можна здійснити подачу документів для отримання дозволу суду у кримінальному провадженні в електронній формі, що оптимізує діяльність учасників провадження та є особливо актуальним в умовах сьогодення, а саме перенавантаження слідчих, слідчих суддів тощо.

Аналогічно розвитку електронного урядування, доцільним видається створення та впровадження в практичну діяльність концепції розвитку електронної взаємодії та електронного документообігу під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Поширення електронного документообігу у кримінальному процесі України

Слід зазначити, що з 2012 року суттєво збільшився документообіг, що пов'язано з процесуальним керівництвом у кримінальному провадженні та повноваженнями слідчого судді у кримінальному процесі. Враховуючи наведене, треба звернути увагу на відносно новий інститут у кримінальному процесі України, а саме інститут кримінально-процесуального керівництва, який виник із введенням у дію в 2012 році КПК взамін попереднього, що містив у собі норми радянського законодавства та потребував змін, оскільки уже не міг відповідати вимогам сучасного суспільства, яке пріоритетом вважає захист прав та свобод людини як найвищої цінності у державі [15]. Окрім наявного процесуального керівництва під час досудового розслідування значна частина дій слідчого чи прокурора потребують дозволу суду, а саме: рішення про обрання заходів забезпечення, про проведення обшуку, про проведення слідчих (розшукових) дій у житлі особи (в частині випадків), про проведення майже усіх негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, згідно п.10, ч.2, ст.36 КПК прокурор, в межах процесуального керівництва, уповноважений погодити чи відмовити у клопотанні слідчого (дізнавача) стосовно проведення слідчих або інших процесуальних дій. Також прокурор, як процесуальний керівник у кримінальному провадженні може самостійно подавати такі клопотання до слідчого судді [14].

Згідно п.5, ч.2, ст.40; п.4, ч.2, ст.40¹ КПК слідчий або дізнавач уповноважені подавати прокурору для погодження клопотання щодо застосування слідчих (розшукових) дій або заходів забезпечення у кримінальному провадженні, яке після погодження скеровується слідчому судді [14].

Згідно п.18, ч.1, ст.3 КПК слідчий суддя здійснює судовий контроль щодо питань дотримання прав та свобод та інтересів осіб під час кримінального провадження [14].

Увага, що викликана до питань електронного документообігу, зумовлена необхідністю в сучасних умовах оптимізувати діяльність учасників досудового розслідування, зокрема слідчого, прокурора як процесуального керівника та слідчого судді [16, с.248], що також є процесуальною економією. З.К. Аюпова, Д.У. Кусаинов, Ж.К. Мадалиева, Г.Н. Мусабаева та Г.Д. Рахімова (2019 р.) однією з форм такої економії визначають застосування науково-технічних засобів і електронного провадження [4, с.663].

Враховуючи наведене, найбільше потребує уваги діяльність, пов'язана з отриманням: 1) дозволів під час проведення процесуальних або слідчих (розшукових) дій; 2) ухвал, постанов на виконання безпосередньому виконавцеві.

1. Отримання дозволів (ухвал) у слідчого судді

Для оптимізації отримання дозволів (ухвал) при проведенні процесуальних або слідчих (розшукових) дій та подання матеріалів кримінального провадження стосовно цього, за ініціативи Офісу Генерального прокурора розроблена система електронного провадження "e Case", яка має бути апробована на базі Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду. У разі позитивного її використання буде вирішуватись питання щодо подальшого її впровадження у практику досудового розслідування кримінального правопорушення. Система "e Case" зараз активно обговорюється науковцями та практиками й була представлена членам Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної ради України [17]. Передбачається, що буде підвищена ефективність обміну інформації між слідчим, прокурором, суддею; зменшені витрати часу учасників досудового розслідування й скоординована взаємодія між ними; усунуті можливості фальсифікації матеріалів та зменшені корупційні ризики. Система "e Case" дозволить в реальному часі отримувати актуальну та об'єктивну інформацію про стан кримінального провадження й злочинності загалом [18, с.1–2].

2. Отримання рішень на виконання

Наступне, це вдосконалення способів отримання рішень на виконання ухвал або постанов за допомогою електронно-технічних засобів в діяльності правоохоронних органів – взаємодії

органів, підрозділів, судових установ в процесі затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або оголошеної в розшук особи щодо якої є ухвала суду про затримання з метою приводу. Така робота може бути проведена не тільки щодо кола питань, які стосуються затримання, а й інших випадків стосовно ухвал, постанов, що надаються на виконання.

З порівняння правових норм кримінального процесу України та аналогічних норм Сполучених Штатів Америки можна зауважити, що електронно-технічні пристрої та системи запроваджені у правоохоронну діяльність поліції США й суттєво допомагають здійсненню працівниками поліції їх обов'язків. Так, за допомогою електронної бази даних National Crime Information Centre поліцейський у США може отримати інформацію щодо особи, в якій, наприклад, він перевіряє документи на право водіння тощо [19, с.94]. При наявності в цій системі інформації щодо розшуку такої особи за вчинення злочину, оперативно може бути застосовано затримання такої особи. А електронна копія ордеру на арешт особи є законним і правовим підґрунтям до такого затримання [20, с.548]. Таким чином, проведене затримання є законним й відповідає процесуальній формі його проведення.

Наразі в Україні відсутня нормативна чи організаційна можливість оперативно виявляти та затримувати особу, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення подібно до законодавства США.

При цьому, вже два роки в Україні в тестовому режимі запроваджена електронна система "Custody Record" у чотирьох ізоляторах тимчасового тримання (далі – ІТТ) у містах Сарни, Кропивницький, Херсон та Дніпро [21]. Поштовхом до цього стали під час затримання порушення з боку правоохоронців або неправдиві про це повідомлення від затримуваних осіб, як вияв їх тактичної поведінки з протидії законному кримінальному провадженню. Початковим етапом впровадження означеної системи став зовнішній контроль відеофіксації у приміщеннях ІТТ із затриманими, що сприяє захисту їх прав і свобод й убезпечує працівників зазначених установ від необґрунтованих скарг та витрат часу на з'ясування їх правдивості.

Пілотний проект запуску системи "Custody Record" заплановано у підрозділах Національної поліції України, окрім продовження його апробації у ІТТ [21]. Безумовним позитивом цієї системи є її орієнтація на документування дій,

що пов'язані із затриманням особи.

Заходи вдосконалення документообігу у кримінальному процесі України

З метою оптимізації діяльності слідчого (дознавача), прокурора як процесуального керівника та слідчого судді, а також враховуючи: 1) вимогу здійснення організації взаємодії Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) з іншими державними інформаційними системами, реєстрами та базами даних (п.5 Положення про ЄРДР, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом генерального прокурора від 30.06.2020 р. № 298); 2) ціль автоматизованої системи документообігу суду (далі – АСДС) забезпечувати *обмін інформаційними ресурсами* між судами, органами системи правосуддя та учасниками судового процесу (п.п.1, п.2, Розділу III Положення про АСДС); *вважаємо необхідним організувати автоматизований документообіг* у рамках досудового розслідування кримінального провадження за допомогою офіційних електронних баз даних (систем), зокрема між базою даних ЄРДР та АСДС або Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою (з дня початку її існування).

Для цього *пропонується* внести зміни до:

1. Кримінального процесуального кодексу України:

– до п.10, ч.2, ст.36; п.5, ч.2, ст.40; п.4, ч.2, ст.40-1 КПК додати "в тому числі за допомогою інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем, їх невід'ємних частин";

– ст.99 КПК України доповнити ч.4-1 наступного змісту: "Копія інформації, яка міститься в офіційних електронних базах даних або системах правоохоронних органів, прокуратури чи судових установ, що виготовлена слідчим (дознавачем), прокурором, слідчим суддею або суддею визнаються судом як оригінал документа";

– ст.110 КПК України доповнити ч.6-1 наступного змісту: "Постанова слідчого, дізнавача, прокурора може бути викладена у електронній формі".

– ст.110 КПК України доповнити ч.6-2 наступного змісту: "Постанова слідчого, дізнавача, прокурора в електронній формі оформляється відповідно до вимог законів, що регламентують порядок оформлення таких документів, в тому

числі з використанням електронного цифрового підпису";

– ст.110 КПК України доповнити ч.8 наступного змісту: "Копія постанови слідчого, дізнавача, прокурора, виготовлена в електронній формі, яка міститься в офіційних електронних базах даних або системах правоохоронних органів, прокуратури чи судових установ є законною підставою їх виконання";

– ст.371 КПК України доповнити ч.7 наступного змісту: "Копія судового рішення, виготовленого в електронній формі, яке міститься в офіційних електронних базах даних або системах правоохоронних органів, прокуратури чи судових установ є законною підставою його виконання";

2. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення:

– п.3, розділу 1, підрозділу 1 доповнити третім абзацом наступного змісту: "зберігання текстів постанов, клопотань та інших процесуальних документів, організації автоматизованого документообігу".

Висновки

1. Щодо розуміння поняття кримінально-процесуальної форми з'ясовано, що у його визначеннях не надається достатньо уваги електронному виразу такої форми.

2. Встановлено, що одним із напрямків вдосконалення кримінально-процесуальної форми під час досудового розслідування в Україні є електронний документообіг.

3. Пропонується у КПК та ЄРДР щодо впровадження електронного документообігу у кримінальному процесі України як оновленої кримінально-процесуальної форми – визнання копій кримінально-процесуальних документів, що виготовлені в електронній формі та містяться у відповідних автоматизованих базах даних як оригіналів документів.

Конфлікт інтересів

Автор статті повідомляє про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало фінансової підтримки з боку юридичних чи фізичних осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мельник С. М. Процесуальна форма у кримінальному судочинстві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. К., 2001. 22 с.
2. Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Кримінальний процес України: підруч. К.: Либідь, 1999. 536 с.

3. Barilli, Raphael Jorge de Castilho. A centralidade do juízo oral no Sistema Acusatório: uma visão estratégica acerca do caso penal. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre*, vol. 4, n. 2, p. 669-705, mai./ago.2018. DOI: <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v4i2.150>.
4. Ayupova Z. K., Kussainov D. U., Madalieva Zh. K., Mussabayeva G. N., Rakhimova G. D. On the forms of rationality and the specifics of implementing the principle of procedural economy in the criminal procedure law of the Republic of Kazakhstan. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology*, 2019, vol. 13, no. 4, pp. 661–670. DOI: [https://doi.org/10.17150/2500-4255.2019.13\(4\).661-670](https://doi.org/10.17150/2500-4255.2019.13(4).661-670).
5. Gradmann S., Meister J. C. Digital document and interpretation: re-thinking "text" and scholarship in electronic settings. *Poiesis Prax* (2008) 5:139–153 DOI: <https://doi.org/10.1007/s10202-007-0042-y>.
6. Guimarães, Rodrigo R. C.; Ribeiro, Sarah G. A introdução do juiz das garantias no Brasil e o inquérito policial eletrônico. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre*, vol. 6, n. 1, p. 147-174, jan./abr. 2020. DOI: <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v6i1.329>.
7. Столітній А. В. Концепція електронного кримінального провадження в Україні. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2018. Вип. 4 (56). С. 24–35.
8. Ponomarenko A.V., Havryliuk L.V., Anheloniuk A.-M.Y., Drozd V.G. Inadmissibility of Evidence in Criminal Proceedings in Ukraine. *Amazonia Investiga*. Volume 9-Issue 29: May, 2020. P. 147–155. URL: <https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1379/1230>. DOI: <http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.29.05.17>.
9. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 № 851–IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text>.
10. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 № 2155–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text>.
11. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755–VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.
12. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700–VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.
13. Концепція розвитку електронного урядування в Україні / схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України : від 20.09.2017 № 649-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/250287124>.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651–VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
15. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96–ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/print>.
16. Ангеленюк А.-М. Ю. Автоматизація документообігу окремих аспектів взаємодії слідчого та прокурора під час досудового розслідування. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2017. Вип. 1. С. 244–253.
17. Ірина Венедіктова: Реформа органів прокуратури продовжиться виключно на законних засадах. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_view&_t=rec&id=270344.
18. Система електронного кримінального провадження спростить роботу детективів, прокурорів та суддів. *Голос України*. 08.04.2020. № 63 (7320). С. 1–2.
19. Lee Lofland. *Police procedure & investigation*. Cincinnati, Ohio, 2007. 368 p.
20. Penal Code. With Selected Provisions from Other Codes and Rules of Court. California, 2009. 2669 p.
21. Система "Custody Record" автоматизує роботу поліцейського та унеможливорює людський фактор, як причину незаконного насилля. URL: https://mvs.gov.ua/ua/news/31538_Sistema_Custody_Records_avtomatizu_robotu_policeyskogo_ta_unemozhlivlyu_lyudskiy_faktor.htm. 09.06.2020.

REFERENCES

1. Mel'nyk, S. M. (2001). *Protsesual'na forma u kryminal'nomu sudochynstvi Ukrayiny* [Procedural form in criminal proceedings of Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.09). Kyiv (in Ukr.).
2. Mykheyenko, M. M., Nor, V. T., & Shybiko, V. P. (1999). *Kryminal'nyy protses Ukrayiny* [Criminal proceedings of Ukraine]. Pidruch. Kyiv: Lybid (in Ukr.).
3. Barilli, Raphael Jorge de Castilho. A centralidade do juízo oral no Sistema Acusatório: uma visão estratégica acerca do caso penal. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre*, vol. 4, n. 2, p. 669-705, mai./ago.2018. DOI: <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v4i2.150>.
4. Ayupova, Z. K., Kussainov, D. U., Madalieva, Zh. K., Mussabayeva, & G. N., Rakhimova, G. D.

- (2019). On the forms of rationality and the specifics of implementing the principle of procedural economy in the criminal procedure law of the Republic of Kazakhstan. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology*, 13(4). 661–670. DOI: [https://doi.org/10.17150/2500-4255.2019.13\(4\).661-670](https://doi.org/10.17150/2500-4255.2019.13(4).661-670) (in Russ.).
5. Gradmann, S., & Meister, J. C. (2008). Digital document and interpretation: re-thinking "text" and scholarship in electronic settings. *Poiesis Prax*, (5). 139–153. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10202-007-0042-y>.
 6. Guimarães, Rodrigo, R. C., & Ribeiro, Sarah, G. (2020). A introdução do juiz das garantias no Brasil e o inquérito policial eletrônico. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre*, 6(1). 147–174. DOI: <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v6i1.329>.
 7. Stolitniy, A. V. (2018). Kontseptsiya elektronnoho kryminal'noho provadzhennya v Ukrayini [The concept of electronic criminal proceedings in Ukraine]. *Visnyk Natsional'noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny*, 4(56). 24–35 (in Ukr.).
 8. Ponomarenko, A.V., Havryliuk, L.V., Anheliniuk, A.-M.Y., & Drozd, V.G. (2020). Inadmissibility of Evidence in Criminal Proceedings in Ukraine. *Amazonia Investiga*, 9(29). 147–155. Retrieved from: <https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1379/1230>. DOI: <http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.29.05.17>.
 9. *Pro elektronni dokumenty ta elektronnyy dokumentoobih* [About electronic documents and electronic document management]. *Zakon Ukrayiny* (22.05.2003 No 851–4). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text> (in Ukr.).
 10. *Pro elektronni dovirchi posluhy* [About electronic trust services]. *Zakon Ukrayiny* (05.10.2017 No 2155–8). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text> (in Ukr.).
 11. *Podatkovyy kodeks Ukrayiny* [Tax Code of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (02.12.2010 No 2755–6). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (in Ukr.).
 12. *Pro zapobihannya koruptsiyi* [On the prevention of corruption]. *Zakon Ukrayiny* (14.10.2014 No 1700–7). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> (in Ukr.).
 13. *Kontseptsiya rozvytku elektronnoho uryaduvannya v Ukrayini* [The concept of e-government development in Ukraine]. *Skhvalena rozporядzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (20.09.2017 No 649-r.). Retrieved from: <https://www.kmu.gov.ua/npas/250287124> (in Ukr.).
 14. *Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny* [Criminal Procedure Code of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (13.04.2012 No 4651–6). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (in Ukr.).
 15. *Konstytutsiya Ukrayiny* [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (28.06.1996 No 254k/96–VR). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-bp/print> (in Ukr.).
 16. Anhelnyuk, A.-M. YU. (2017). Avtomatyzatsiya dokumentoobihu okremykh aspektiv vzayemodiyi slidchoho ta prokurora pid chas dosudovoho rozsliduvannya [Automation of document circulation of certain aspects of interaction between the investigator and the prosecutor during the pre-trial investigation]. *Naukovyy visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (1). 244–253 (in Ukr.).
 17. *Iryna Venediktova: Reforma orhaniv prokuratury prodovzhyt'sya vyklyuchno na zakonnykh zasadakh* [Iryna Venediktova: The reform of the prosecutor's office will continue exclusively on legal grounds]. Retrieved from: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_view&t=rec&id=270344 (in Ukr.).
 18. Systema elektronnoho kryminal'noho provadzhennya sprostyt' robotu detektyviv, prokuroriv ta suddiv [The system of electronic criminal proceedings will simplify the work of detectives, prosecutors and judges]. *Holos Ukrayiny*. (08.04.2020 No 63). 1–2 (in Ukr.).
 19. Lee, Lofland. (2007). *Police procedure & investigation*. Cincinnati, Ohio. 368 p.
 20. *Penal, Code*. (2009). With Selected Provisions from Other Codes and Rules of Court. California. 2669 p.
 21. *Systema "Custody Record" avtomatyzuye robotu politseys'koho ta unemozhlyvlyuye lyuds'kyy faktor, yak prychnu nezakonnoho nasyllya* [Custody Record automates police work and eliminates the human factor as a cause of illegal violence]. (09.06.2020). Retrieved from: https://mvs.gov.ua/ua/news/31538_Sistema_Custody_Records_avtomatizu_robotu_policeyskogo_ta_unemozhlivlyu_lyudskiy_faktor.htm (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 63 pp. 6–14 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.4094721

http://forumprava.pp.ua/files/006-014-2020-4-FP-Anheleniuk_3.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_4_3.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 11.09.2020

Accepted: 28.09.2020

Published: 29.09.2020

Cite as:

Ангеленюк, А.-М. Ю. (2020). Електронний документообіг як напрямок вдосконалення кримінально-процесуальної форми під час досудового розслідування в Україні. *Форум Права*, 63(4). 6–14. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4094721>.

Anheleniuk, A.-M. Y. (2020). Elektronnyy dokumentoobih yak napryamok vdoskonalennya kryminal'no-protsesual'noyi formy pid chas dosudovoho rozsliduvannya v Ukrayini [Electronic Document Flow as an Area of Improving the Criminal Procedural Form during Pre-Trial Investigation in Ukraine]. *Forum Prava*, 63(4). 6–14. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4094721>.

УДК 347.97/99:343.133

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4095234>
Т.Ю. ДЕМЧИНА,

 аспірант кафедри адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна; e-mail: wesnulechka@ukr.net; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3601-7651>

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АДВОКАТУРИ З ІНШИМИ ПРАВОВИМИ КАТЕГОРІЯМИ

T.Y. DEMCHYNA,

 Postgraduate Student of a Ph.D., Chair of Advocacy, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv; Ukraine; e-mail: wesnulechka@ukr.net; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3601-7651>

CORRELATION OF THE PRINCIPLE OF INDEPENDENCE OF ADVOCACY WITH OTHER LEGAL CATEGORIES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Відповідно до Конституції України для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура, незалежність якої гарантується. На цей час актуалізуються дослідження сутності адвокатури і гарантій забезпечення її незалежності, адже саме незалежність інституту адвокатури України загалом та адвокатів зокрема, є однією з вагомих демократичних засад, реалізація якої є важливою умовою побудови правової держави та демократичного суспільства. У теорії адвокатури відсутня єдність поглядів щодо абсолютної чи часткової незалежності адвокатури, потребують розробки певні дефініції, що входять до понятійно-категоріального апарату цієї галузі права. **Метою** роботи є виявлення співвідношення принципу незалежності адвокатури з іншими правовими категоріями, зокрема, обґрунтування необхідності розмежування понять "незалежність адвоката" та "самостійність адвоката", наведення авторської позиції щодо існування "абсолютної" чи "відносної" незалежності адвокатури; формулювання авторського визначення понять "незалежність адвокатури" і "незалежність адвоката у професійній діяльності". Серед **методів** дослідження використано метод системного аналізу, який надав можливість досягти виконання поставлених завдань. Метод синтезу застосовувався при конструюванні власних авторських дефініцій та інших теоретичних положень. За допомогою логіко-семантичного методу сформовано понятійно-категоріальний апарат роботи. Досягнуті наступні **результати**: адвокатура не може бути абсолютно незалежною і ніколи не була такою з огляду на те, що найважливішим механізмом зовнішнього контролю адвокатури державою є її невід'ємне право створювати законодавчу базу, яка визначає засади організації та діяльності адвокатури. Встановлено, що як незалежність, так і самостійність адвоката не можуть бути абсолютними. Пропонується ввести у науковий обіг авторське визначення понять "незалежність адвокатури" і "незалежність адвоката у професійній діяльності". Незалежність адвоката у професійній діяльності визнається як забезпечений на рівні закону правовий стан осіб, які отримали статус адвоката, при якому виключається можливість втручання і перешкоджання їх законній діяльності з надання професійної правничої допомоги. Незалежність адвокатури – забезпечений на рівні закону правовий стан органів адвокатської спільноти, при якому вони наділені винятковим правом у вирішенні питань самоврядування та саморегуляції. У **висновках** зазначається, що норми Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" потребують уточнення, зокрема, з точки зору необхідності диференційованого підходу до закріплення принципів незалежності адвокатури та принципів незалежності адвоката у професійній діяльності.

Ключові слова: принцип незалежності адвокатури; самостійність адвоката; недоторканість адвоката; абсолютна незалежність інституту адвокатури

Problem statement. According to the Constitution of Ukraine, the bar operates in Ukraine to provide professional legal assistance, and the bar's independence is guaranteed. At this time, it is relevant to see the essence of the advocacy and protection guarantees of its independence, as one of the main democratic principles and important conditions to build the legal state and democratic society. The theory of advocacy has not unity view of the absolute or partial independence of the advocacy. Some definitions of its categories require development. **The purpose** of this work is to identify the relationship

between the principles of advocacy's independence with other law categories, in particular, to give a justification of the need for differentiation of concepts of "lawyer's independence" and "lawyer's autonomy"; to give the author's position on the existence absolute or partial lawyer's independence; to formulate of the author's definition of concepts of "independence of lawyer" and "independence of advocacy". Among the research **methods**, System analysis used to give the opportunity to achieve the fulfillment of the assigned tasks. Synthesis method used in constructing the author's own definitions and other theoretical concepts. Conceptual and categorical definitions of the work formed by the logical-semantic method. The following **results** achieved. It is pointed that the bar hasn't been and cannot be absolutely independent because the major mechanism of advocacy's control by the Government is creating law including the principles of organization and activity of the bar to must perform by advocates, bar forms and its organs. It is set that both lawyer's independence and lawyer's autonomy cannot be absolute. The author offers to introduce into scientific parlance her own determination of concepts "independence of lawyer" and "independence of advocacy". Independence of lawyers is defined as the legal state of lawyers that provided by laws excluding the possibility of interference and obstruction to its legal profession. Independence of advocacy is defined as the legal law status of bar forms and organs provided by-laws having an exclusive right to solve problems of self-government and self-regulation. It pointed in **conclusions** that the Law "On Advocacy and Bar Profession" needs to be clarified in order to set down the embodiment Advocacy's independence principles and bar profession independence principles separately.

Key words: *the principle of independence of lawyer; lawyer's autonomy; lawyer's inviolability; absolute independent advocacy's institute*

Постановка проблеми

Принцип незалежності є одним із ключових принципів організації та діяльності адвокатури, що визнається як міжнародними стандартами і національним законодавцем. Він характеризує правову природу і статус адвокатури, становить фундамент принципу верховенства закону, основну гарантію захисту прав людини. Як вказує Т. Варфоломєєва, дотримання принципу незалежності адвокатів – це не просто спосіб збереження їх корпоративних правил, але й спосіб забезпечення реального захисту прав клієнтів [1, с.10]. У свою чергу, К. Коваль зазначає, що незалежне становище адвоката сприяє зміцненню в суспільстві довіри до процедур правосуддя й неупередженості суддів [2, с.3]; Р. Муллерат – що "адвокати повинні показати, що дотримання норм професійної етики та принципу незалежності – це не просто спосіб збереження корпоративних привілеїв, але спосіб забезпечення реального захисту прав клієнта, вільного суспільства і верховенства закону" [3].

Проблема визначення сутності незалежності та самостійності адвоката, в тому числі, із з'ясування абсолютності або відносності їх правової природи, є однією з базових у праві. Так, С. Іваницький розглядав цей принцип як частину системи принципів організації та діяльності адвокатури [4]; В. Заборовський принцип незалежності адвоката аналізував в межах правового статусу адвоката [5]. В свою чергу, Т. Вільчик правову природу адвокатури досліджувала як інститут реалізації права на правову допомогу [6]; Р. Муллерат розглядав незалежність як основний принцип адвокатської етики [3]. Незалежність

адвокатури від держави була науковим доробком А. Вуллі (Woolley, 2013) [7]; при цьому щодо незалежності адвокатури Ф. Кетрін, Ж.-Л. Гальперін та П. Шлаг (Catherine, Halpérin and Shlag, 2015) стверджували, що презумпція незалежності та автономії професії адвоката є міфом [8], хоча, наприклад, В. Заборовський і аргументував існування абсолютної незалежності адвокатури [5].

Отже, у науковців не склалося єдності поглядів на визначення меж незалежності адвокатури. Протилежні точки зору висловлюються і з питань співвідношення понять "незалежності" і "самостійності" адвоката. Означені питання наразі не мають однозначного вирішення у юридичній літературі. Тому метою статті є розкриття теоретико-правових положень сутності принципу незалежності адвокатури, його співвідношення з іншими правовими категоріями, розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність у даній сфері. Її новизна полягає в концептуальному підході щодо визначення сутності та структури принципу незалежності адвокатури стосовно незалежності організації інституту адвокатури і незалежності адвоката у професійній діяльності. Додаткову аргументацію отримала проблема визначення меж незалежності адвокатури. Завданням статті є виявлення співвідношення понять "незалежність адвоката" і "самостійність адвоката", висловлення особистої позиції щодо існування "абсолютної" чи "відносної" незалежності адвокатури, наведення авторського визначення понять "незалежність адвокатури" і "незалежність адвоката у професійній діяльності".

Співвідношення понять "незалежність адвоката" і "самостійність адвоката"

Наразі дискусійним продовжує залишатись співвідношення понять "незалежність адвоката" і "самостійність адвоката". При цьому, якщо незалежність адвоката розглядають як можливість здійснювати процесуальну діяльність без будь-якого незаконного впливу, то самостійність адвоката – його вільну участь у судовому процесі, у процедурі дослідження доказів, заслуховуванні показів свідків і т.д. [9].

Так, В.В. Заборовський звертає увагу, що самостійність правового статусу адвоката, на відміну від незалежності, повинна розглядатися в якості можливості адвоката вільно, на власний розсуд, на підставі внутрішнього переконання і в межах його повноважень надавати професійну правову допомогу своєму клієнту. Самостійність правового статусу адвоката, на відміну від незалежності, за думкою вченого, повинна сприйматися як можливість адвоката вільно, на свій розсуд, на підставі внутрішнього переконання та в межах його повноважень надавати професійну правову допомогу своєму клієнту [5, с.130–131]. О. Р. Михайленко також вказує, що незалежність судді необхідно відрізнити від його самостійності [10, с.51–52] – незалежність обумовлюється відсутністю будь-якого впливу на його професійну діяльність, будь-якої підлеглості судді, а самостійність судді передбачає вільну його участь у дослідженні та оцінці доказів, прийнятті рішень на підставі свого внутрішнього переконання.

Г.І. Сибірцев поняття "самостійність" розкриває через здатність адвоката виступати у правовідносинах безпосередньо від свого ім'я, а також нести дисциплінарну, цивільну, а так само адміністративну та кримінальну відповідальність за дії, здійснювані ним у рамках надання кваліфікованої юридичної допомоги [11].

Дійсно, незалежність є системоутворюючою властивістю будь-якого захисту. Як слушно вказує А.П. Галоганов, "можливість визначати власну тактику поведінки без безпосереднього втручання інших суб'єктів – ось ключова умова будь-якої захисної діяльності" [12]. Г.І. Сибірцев стверджує, що дана умова є актуальною для правовідносин, що складаються і в рамках надання кваліфікованої юридичної допомоги, і в рамках кримінального процесу (змагальність суб'єктів в рамках кримінального процесу обумовлена варіативною обмеженістю рішень суду), однак цим його значення не обмежується [11].

У даний час значного поширення набула те-

орія "процесуальної самостійності адвоката-захисника", діяльність якого носить характер представництва законних інтересів обвинуваченого [13, с.9]. Зокрема, Л.В. Кречетова пише, що визначення захисника як представника обвинуваченого ні в якій мірі не означає, що у визначенні лінії захисту він цілком пов'язаний волею обвинуваченого і зобов'язаний беззаперечно виконувати все, що запропонує обвинувачений [14, с.51–52]. З цим поглядом на процесуальне становище адвоката у кримінальному судочинстві погоджується й Є.В. Бережко [15]. Дійсно, адвокату необхідно мати певну самостійність, яка може передбачати наявність різних точок зору адвоката і підзахисного, наприклад, з питань обвинувачення чи з інших питань. Проте, такі розбіжності не можуть перетворюватися на кардинальні, які зачіпають основні позиції адвоката і обвинуваченого. Як у випадку відсутності самостійності адвоката від клієнта, так і у випадку кардинальних розбіжностей між ними, захист перетворюється на формальний.

Роль адвоката у кримінальному процесі була охарактеризована Р. Апхофом (Uphoff, 1992) як "обмеженого посередника" ("beleaguered dealer"). Адвокат у цій ролі, навіть якщо й готовий діяти в інтересах свого клієнта, змушений враховувати обмеження, що накладаються відомчими інтересами інших учасників [16].

Як відзначають Е.А. Ходжаева та Ю.В. Шестернина, нерівність позицій сторін обвинувачення і захисту проявляється як на рівні прописаних законом процедур, так і на рівні практик недотримання владними гравцями навіть тих прав, які надані законом стороні захисту, так і на рівні повсякденної рутини, де контроль і влада над розслідуванням належить суду і слідчому [17].

Розглядаючи поняття кримінально-процесуальної функції, Г.В. Стародубова пропонує визначити її як "функцію залежності". Ця функція є змістом і формою діяльності суб'єкта (або групи суб'єктів), які залежать від ступеню доведеності обвинувачення (обсягу процесуально накопиченої інформації про подію злочину та суб'єкта кримінальної відповідальності) і змінюються в міру її зміни [18, с.74]. Г.І. Сибірцев також вважає, що захист в рамках кримінального процесу ставиться у певну залежність перед обвинуваченням вже тим, що неодмінно вступає в процес пізніше і формує тактику поведінки на підставі наявних у обвинувача доказів [11].

Що ж стосується цивільного процесу, то процесуальна самостійність адвоката тут визначається межами можливого розходження з клієн-

том щодо матеріально-правового характеру спірних правовідносин, вибору засобів і методів захисту, правової позиції у справі. Як відзначають Л.А. Стешенко та Т.М. Шамба, процесуальна самостійність адвоката обумовлює моральні критерії оцінки адвокатом прийнятності та дозволених намірів і дій довірителя в процесі з позицій законності, доцільності і моральної виправданості, та прийняття рішень з питань, що виникають під час розгляду справи. У цивільному процесі адвокат бере участь з волі свого довірителя на підставі і в межах отриманих від нього повноважень. Довіритель може в будь-який момент відкликати, припинити договір доручення в односторонньому порядку. Але це не означає, що адвокат зобов'язаний беззаперечно виконувати будь-які його побажання, незалежно від їх законності, прийнятності і етичної дозволених. Адвокат покликаний захищати лише законні і етично бездоганні інтереси [19].

Як слушно зазначає В. Заборовський, незалежність і самостійність адвоката співвідносяться між собою як взаємопов'язані, але у той же час різні властивості його правового статусу [20].

Для того, щоб не лише здійснити їх розмежування, але й визначити наше ставлення до абсолютності або відносності у їх сприйнятті, необхідно звернутися до етимології цих понять. Етимологічне дослідження дефініції поняття "незалежний" вказує, що воно розглядається у взаємозв'язку з поняттям "самостійний". Так, у словнику С.І. Ожегова "незалежний" визначається як "самостійний, що не знаходиться в підпорядкуванні, вільний" [21]. Незалежність і самостійність в даному визначенні представлені як тотожні поняття, однак в юриспруденції зазначені поняття мають різні значення. У свою чергу, поняття "самостійний" тлумачні словники визначають як: 1. Існуючий окремо від інших, незалежний [22]; 2. Вільний, незалежний [23].

Виходячи з цього, цілком слушною є наукова позиція з розмежування понять "незалежність адвоката" і "самостійність адвоката". При цьому визначення самостійності адвоката потребує певних уточнень, оскільки, по-перше, адвокат має погоджувати свою позицію у справі, реалізацію певних повноважень із довірителем. По-друге, адвокат для ефективного виконання своїх повноважень користується лише відносною самостійністю у ході обрання методики та тактики захисту чи представництва інтересів клієнта, правової позиції по справі, вирішення питань порядку дослідження доказів та реалізації інших своїх повноважень. По-третє, говорити про аб-

солютну свободу адвоката можна, на наш погляд, тільки у ракурсі обрання ним організаційної форми своєї діяльності, вирішенні питань прийняття або неприйняття доручень від клієнта на представництво чи захист його інтересів, участі в роботі органів адвокатського самоврядування, вирішенні питань об'єднання з іншими адвокатами у спілки та асоціації адвокатів, а також при реалізації деяких інших повноважень адвоката, що носять статутний характер.

Під незалежністю адвоката ми розуміємо можливість адвоката здійснювати свою професійну діяльність на підставі закону вільно від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання; під самостійністю адвоката – діяти у ході своєї професійної діяльності в певних межах внутрішнього переконання. Як незалежність, так і самостійність адвоката не можуть бути абсолютними.

Показово, що у ст.17 Закону "Про Адвокатуру Киргизької Республіки та адвокатську діяльність" принципами адвокатської діяльності є незалежність і самостійність адвоката при здійсненні адвокатської діяльності [24].

Проблема визначення меж незалежності адвокатури

У теорії адвокатури відсутня єдність поглядів щодо того, абсолютною чи частковою є незалежність адвокатури та, відповідно, адвоката. На думку О.Д. Бойкова, до цього часу відсутнє чітке уявлення про межі незалежності адвокатської діяльності та адвокатури, прийнятні способи обмеження даної незалежності, її гарантії, не завжди розрізняються поняття "незалежність адвокатури" і "незалежність адвоката" [25]. Тому звернемось до визначення науковцями характерних ознак принципу незалежності суддів.

Серед характерних ознак принципу незалежності суддів, вчені виділяють, зокрема те, що така незалежність не абсолютна, вона обмежена законом, процедурними рамками, в межах яких здійснюється судова влада [26, с.228]. І це дійсно так, тому що поза межами судового розгляду справи принцип незалежності судді не діє. Крім того, вчені виділяють загальні (суспільні, політичні, економічні) та спеціальні (юридичні) гарантії незалежності суддів. Останні, у свою чергу, поділяються на фінансові, організаційно-правові, процесуальні та морально-етичні [27]. На думку дослідників принципу незалежності суддів зазвичай встановлюється певна межа, до якої судді може бути незалежним, або визначається коло

суб'єктів, що мають право (не мають права) здійснювати зовнішній вплив на нього [26].

Здійснюючи порівняння даних поглядів із питаннями визначення меж незалежності адвокатури та адвокатів, слід зазначити, що існують і протилежні думки з цього приводу. Так, виходячи з того, що українська держава знаходиться на етапі становлення громадянського суспільства і правової держави, В.В. Заборовський робить висновок, що незалежність адвокатури та незалежність адвоката (під час здійснення ним своєї професійної діяльності) повинні розглядатися виключно як абсолютні категорії [20]. Аналогічної точки зору дотримується і К. Коваль, яка вважає, що незалежність відноситься до таких понять, які не можна розглядати як часткові: "незалежність, як і свобода, буває винятково абсолютною", – пише авторка [28, с.4].

Іншу точку зору має С. Іваніцький, за яким, адвокатура, перебуваючи складовою соціуму та вступаючи в широке коло зв'язків і відносин, відчуває вплив різнобічних сил, залежить від тих чи інших факторів суспільного буття, починаючи від економічної ситуації в країні й завершуючи політичними або релігійними поглядами, що панують у певній територіальній громаді. Тому, ведучи мову про незалежність адвокатури, маємо на увазі незалежність, що є достатньою для належного виконання закріплених функцій [29, с.149–150]. На думку Ю. Стецовського та Г. Мірзоева, незалежність не може бути абсолютною та повинна розглядатися як стан балансу між інтересами держави, громадянина, суду й самої професії адвоката [30, с.211]. Таку саму думку висловлює й Т. Вільчик, за якою незалежність адвоката може бути обмежена тільки в інтересах ефективного виконання професійного обов'язку адвокатом і в інтересах правосуддя в межах, що випливають з принципів професійної етики та процесуального законодавства [6, с.70].

Оскільки адвокати виконують публічно-правову функцію з надання юридичної допомоги, існує необхідність забезпечення певного контролю (тобто владної зміни або скасування результату якогось діяння) як за адвокатською діяльністю, так і за діяльністю адвокатських палат, який не підриває принцип незалежності адвокатури, – відзначає А.В. Рагулін [31, с.161]. Більш категоричну точку зору висловлює М.О. Баєв, який стверджує, що незалежність (де б вона не виявлялася), безумовно, є певного роду фікцією, оскільки повністю виключити вплив оточуючих суб'єктів на хоч би там який об'єкт не

представляється можливим [32].

Таким чином, більшість авторів висловлюються в підтримку позиції, що незалежність адвокатури не може бути абсолютною. Дійсно, адвокатура не може бути абсолютно незалежною і ніколи не була такою з огляду хоча би на те, що найважливішим механізмом зовнішнього контролю адвокатури з боку держави є право останньої приймати законодавство, що регулює організацію та діяльність інституту адвокатури, яке підлягає обов'язковому дотриманню адвокатурою.

Незалежність організації та діяльності адвокатури складається з двох елементів: по-перше, з незалежності організації органів адвокатури і адвокатських утворень, у рамках яких здійснюється адвокатська діяльність, а, по-друге – з незалежності самого адвоката при реалізації своїх повноважень у професійній діяльності. Вченими влучно пропонується ввести в науковий обіг визначення понять "незалежність адвокатської діяльності" та "незалежність адвокатури". При цьому *незалежність адвокатської діяльності* визнається як забезпечений на рівні закону правовий стан осіб, які отримали статус адвоката, при якому виключається можливість втручання та перешкоджання їх законній діяльності з надання кваліфікованої юридичної допомоги. *Незалежність адвокатури* – забезпечений на рівні закону правовий стан органів адвокатської спільноти, при якому вони наділені винятковим правом у вирішенні питань самоврядування та саморегуляції. Забезпечення незалежності представлено у вигляді закріплених у законі гарантій [33, с.51].

Погоджуючись у цілому з даними визначеннями, вважаємо за необхідне висловити деякі уточнення. Так, ми пропонуємо розглядати не незалежність адвокатської діяльності, а незалежність адвоката. Перш за все тому, що незалежність адвокатської діяльності не може визначатися як "правовий стан осіб, які отримали статус адвоката": діяльність – це іменник, що означає дію, а правовий стан – сукупність прав, обов'язків, законних інтересів, гарантії їх реалізації, закріплених у законодавстві.

Розглядаючи незалежний правовий статус адвоката, В.В. Заборовський визначає його як основоположну умову здійснення адвокатської діяльності, що відображає його правове становище в суспільстві, яке характеризується відсутністю як будь-яких втручань та перешкод з боку інших осіб у професійну діяльність адвоката, так і будь-яку його позапрофесійну заінтересованість в процесі її здійснення [34, с.268].

Виходячи з викладеного, під незалежністю адвоката у професійній діяльності пропонуємо розуміти такий його правовий стан, що дозволяє йому вільно від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання здійснювати на підставі закону свою професійну діяльність з надання професійної правничої допомоги клієнту. Під "незалежністю адвокатури" ми розуміємо встановлений законом правовий стан органів адвокатського самоврядування, що дозволяє їм самостійно та незалежно вирішувати питання своєї внутрішньої організації, а також інші завдання, закріплені у законодавстві.

Саме таке розуміння принципу незалежності адвокатури, а точніше – принципів незалежності адвокатури та незалежності адвоката у професійній діяльності, на нашу думку, має містити Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", розкриваючи його зміст.

Принцип незалежності є основоположним в організації та діяльності адвокатури, оскільки завдяки йому реалізується конституційна функція адвокатури, спрямована на захист прав і свобод людини, забезпечення конституційного права кожного на професійну правничу допомогу.

Висновки

1. Необхідно розмежовувати поняття "незалежність адвоката" і "самостійність адвоката". Під незалежністю адвоката ми розуміємо можливість адвоката здійснювати свою професійну діяльність на підставі закону вільно від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання; під самостійністю адвоката – його можливість діяти у ході своєї професійної діяльності в певних межах вільно, приймаючи рішення на підставі свого внутрішнього переконання. Як незалежність, так і самостійність адвоката не можуть

бути абсолютними.

2. Адвокатура не може бути абсолютно незалежною і ніколи не була такою з огляду на те, що найважливішим механізмом зовнішнього контролю за адвокатурою з боку держави є право останньої приймати законодавство, яке регулює організацію та діяльність інституту адвокатури, обов'язкове для застосування як органами адвокатури, так і окремими адвокатами.

3. Пропонується ввести в науковий обіг визначення понять "незалежність адвоката у професійній діяльності" як такий його правовий стан, що дозволяє йому вільно від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання здійснювати на підставі закону свою професійну діяльність з надання професійної правничої допомоги клієнту, та "незалежність адвокатури" як встановлений законом правовий стан органів адвокатського самоврядування, що дозволяє їм самостійно та незалежно вирішувати питання своєї внутрішньої організації, а також інші завдання, закріплені у законодавстві. Саме таке двоєдине розуміння принципу незалежності адвокатури має містити Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", розкриваючи його зміст.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Робота виконана відповідно до плану підготовки дисертації доктора філософії. Її автор вдячний науковому керівнику доктору юридичних наук, професору Вільчик Т.Б. за підтримку та допомогу у ході її написання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Варфоломеева Т. Впровадження міжнародних правил адвокатської етики в Україні. *Вісник Академії адвокатури України*. 2009. № 1 (14). С. 7–20.
2. Коваль К. Внутрішні стандарти адвокатури. *Український адвокат*. 2013. № 7. С. 3–5.
3. Рамон Мюллерат. Независимость – основной принцип юридической этики. *Адвокат*. 1996. № 11. С. 6–11.
4. Іваницький С. О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система: дис. ... докт. юрид. наук: 12.0010. Київ, 2017. 556 с.
5. Заборовський В. Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.12. Київ, 2017. 577 с.
6. Вільчик Т. Б. Реалізація принципу незалежності професійної діяльності адвокатів у взаєминах з державною владою. *Вісник Академії адвокатури України*. 2014. Т. 11. № 2. С. 63–74.
7. Alice Woolley. Independence of the Bar and the Prevention of Money-Laundering. URL: <https://ablawg.ca/2013/05/08/independence-of-the-bar-and-the-prevention-of-money-laundering>.
8. Fillon, Catherine, Jean-Louis Halpérin, and Pierre Schlag. L'indépendance des avocats : le long chemin d'une liberté. Edited by Louis Assier-Andrieu. Paris: Dalloz, 2015.
9. Калинюк С. Інститут адвокатури в механізмі реалізації права людини і громадянина на правову до-

- помогу: конституційно-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Ужгород, 2015. 163 с.
10. Михайленко О. Р. Про забезпечення незалежності суддів у змагальному кримінальному процесі. *Етичні та правові проблеми забезпечення незалежності суддів: матеріали міжнар. наук.-практ. семінару* (м. Харків, 30–31 берез. 2005 р.). Харків, Київ: ЦНТ "Гопак", 2006. С. 51–56.
 11. Сибирцев Г. И. Теоретические основы независимости защитительной юридической деятельности в рамках уголовного процесса. *Евразийская адвокатура*. 2014. № 1 (8). С. 29–33.
 12. Галоганов А. П. Закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ": необходимы ли изменения? *Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата*. 2012. № 3. С. 5–11.
 13. Торянников А. Г. Уголовно-процессуальная деятельность в уголовном процессе (деятельность адвоката по оказанию юридической помощи обвиняемому в реализации прав на заявление ходатайств и принесение жалоб). М.: ВЮЗИ, 1987. 45 с.
 14. Кречетова Л. В. Защитник в уголовном процессе: учебное пособие / под ред. А. П. Гуськовой. Оренбург: Издательский центр Оренбургского государственного аграрного университета, 2000. 104 с.
 15. Бережко Е. В. Деятельность адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве: отдельные процессуальные и нравственные аспекты. *Вестник ОГУ*. 2005. № 3. С. 29–31.
 16. Uphoff R. J. (1992). Criminal Defense Lawyer: Zealous Advocate, Double Agent, or Beleaguered Dealer? *Criminal Law Bulletin*, 28 (5): 419–456.
 17. Ходжаева Е. А., Шестернина Ю. В. Стратегии и тактики адвокатов в условиях обвинительного уклона в России. *Социология власти*. 2015. № 27 (2). С. 135–167.
 18. Стародубова Г. В. Установление истины в уголовном процессе: монография. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2010. 162 с.
 19. Стешенко Л. А., Шамба Т. М. Адвокатура в Российской Федерации. (глава 8). URL: http://adhdportal.com/book_3656.html.
 20. Заборовский В. Правовая природа независимости и самостоятельности украинского адвоката. URL: https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2018/39/215-230.pdf.
 21. Свобода. URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/215486>.
 22. Самостоятельный. URL: <https://slovar.cc/enc/slovar/1790907.html>.
 23. Самостійний. URL: <http://sum.in.ua/s/samostijnyj>.
 24. Закон Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности : от 14.07.2014 № 135. URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205356/30?cl=ru-ru>.
 25. Бойков А. Д. Независимость адвокатуры. *Законы России: опыт, анализ, практика*. 2007. № 6. С. 96–99.
 26. Шульгач Н. М. Поняття та сутність принципу незалежності суддів. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2011. Вип. 6. С. 227–230.
 27. Галайденко Т. До питання розмежування категорій "принцип незалежності суддів" та "гарантії його реалізації". URL: <http://www.vgu.gov.ua/Docs/a031110.pdf>.
 28. Коваль К. Внутрішні стандарти адвокатури. *Український адвокат*. 2013. № 7(83). С. 3–4.
 29. Іваницький С. О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система: монографія. Київ: Інтерсервіс, 2017. 800 с.
 30. Мирзоев Г. Б. Правоохранительная деятельность государства и вопросы общественного контроля. Москва: Изд-во "Юрлитинформ", 2007. 376 с.
 31. Рагулин А. В. Трактат об Обращении 32-х, принципах, дискриминации и демократии в российской адвокатуре: монография. Москва: Евразийский научно-исследовательский институт проблем права, 2019. 584 с.
 32. Баев М. О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты. Москва: Юрлитинформ, 2006. 332 с.
 33. Дабижа Т. Г. Обеспечение гарантий независимости адвокатской деятельности и адвокатуры: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. М., 2017. 323 с.
 34. Заборовський В. В. Незалежний правовий статус адвоката. *Порівняльно-аналітичне право*. 2017. № 1. С. 266–268.

REFERENCES

1. Varfolomeyeva, T. (2009). Vprovadzhennya mizhnarodnykh pravyl advokat-s'koyi etyky v Ukrayini [Implementation of international rules of lawyer ethics in Ukraine]. *Visnyk Akademiyi advokatury Ukrayiny*, 1(14). 7–20 (in Ukr.).

2. Koval', K. (2013). Vnutrishni standarty advokatury [Internal standards of the bar]. *Ukrayins'kyi advokat*, (7). 3–5 (in Ukr.).
3. Ramon, Myullerat. (1996). Nezavisimost' – osnovnoy printsip yuridicheskoy etiki [Independence is the basic principle of legal ethics]. *Advokat*, (11). 6–11 (in Russ.).
4. Ivanyts'kyi, S. O. (2017). *Teoretychni osnovy orhanizatsiyi advokatury v Ukrayini: pryntsyipy ta systema* [Theoretical foundations of the organization of advocacy in Ukraine: principles and system]. Doctor's thesis (12.00.10). Kyiv (in Ukr.).
5. Zaborovs'kyi, V. (2017). *Pravovyy status advokata v umovakh stanovlennya hromadyans'koho suspil'stva ta pravovoyi derzhavy v Ukrayini* [Legal status of a lawyer in the conditions of formation of civil society and the rule of law in Ukraine]. Doctor's thesis (12.00.12). Kyiv (in Ukr.).
6. Vil'chyk, T. B. (2014). Realizatsiya pryntsyupu nezalezhnosti profesiynoyi diyal'nosti advokativ u vzayemy-nakh z derzhavnoyu vladoyu [Implementation of the principle of independence of professional activity of lawyers in relations with state authorities]. *Visnyk Akademiyi advokatury Ukrayiny*, 11(2). 63–74 (in Ukr.).
7. Alice Woolley. Independence of the Bar and the Prevention of Money-Laundering. Retrieved from: <https://ablawg.ca/2013/05/08/independence-of-the-bar-and-the-prevention-of-money-laundering>.
8. Fillon, Catherine, Jean-Louis Halpérin, and Pierre Schlag. (2015). *L'indépendance des avocats : le long chemin d'une liberté*. Edited by Louis Assier-Andrieu. Paris: Dalloz.
9. Kalynyuk, S. (2015). *Instytut advokatury v mekhanizmi realizatsiyi prava lyudyny i hromadyanyna na pravovu dopomohu: konstytutsiyno-pravovyy aspekt* [The Institute of Advocacy in the mechanism of realization of the right of a person and a citizen to legal aid: constitutional and legal aspect]. Candidate's thesis (12.00.02). Uzhhorod (in Ukr.).
10. Mykhaylenko, O. R. (2006). Pro zabezpechennya nezalezhnosti suddiv u zmahal'nomu kryminal'nomu protsesi [On ensuring the independence of judges in adversarial criminal proceedings]. In: *Etychni ta pravovi problemy zabezpechennya nezalezhnosti suddiv: materialy mizhnar. nauk.-prakt. seminaru* (m. Kharkiv, 30–31 berez. 2005 r.). Xarkiv, Kyiv: TSNT "Hopak", (s. 51–56) (in Ukr.).
11. Sibirtsev, G. I. (2014). Teoreticheskiye osnovy nezavisimosti zashchititel'noy yuridicheskoy deyatel'nosti v ramkakh ugovnogo protsessa [Theoretical foundations of the independence of protective legal activity in the framework of the criminal process]. *Yevraziyskaya advokatura*, 1(8). 29–33 (in Russ.).
12. Galoganov, A. P. (2012). Zakon "Ob advokatskoy deyatel'nosti i advokature v RF": neobkhodimy li izmeneniya? [Law "On advocacy and the legal profession in the Russian Federation": are changes necessary?]. *Uchenyye trudy Rossiyskoy akademii advokatury i notariata*, (3). 5–11 (in Russ.).
13. Toryannikov, A. G. (1987). *Ugovno-protsessual'naya deyatel'nost' v ugovnom protsesse (deyatel'nost' advokata po okazaniyu yuridicheskoy pomoshchi obvinyayemomu v realizatsii prav na zayavleniye khodataystv i prineseniye zhalob)* [Criminal procedural activities in criminal proceedings (activities of a lawyer to provide legal assistance to the accused in the exercise of the rights to file petitions and bring complaints)]. Moskva: VYUZI (in Russ.).
14. Krechetova, L. V. ; Gus'kova, A. P. (Red.). (2000). *Zashchitnik v ugovnom protsesse* [Defender in criminal proceedings]. Uchebnoye posobiye. Orenburg: Izdatel'skiy tsentr Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (in Russ.).
15. Berezhko, Ye. V. (2005). Deyatel'nost' advokata-zashchitnika v ugovnom sudoproizvodstve: otdel'nyye protsessual'nyye i нравstvennyye aspekty [The activities of a defense lawyer in criminal proceedings: certain procedural and moral aspects]. *Vestnik OGU*, (3). 29–31 (in Russ.).
16. Uphoff, R. J. (1992). Criminal Defense Lawyer: Zealous Advocate, Double Agent, or Beleaguered Dealer? *Criminal Law Bulletin*, 28(5). 419–456.
17. Khodzhayeva, Ye. A., & Shesternina, YU. V. (2015). Strategii i taktiki advokатов v usloviyakh obvinitel'nogo uklona v Rossii [Strategies and tactics of lawyers in the context of the accusatory bias in Russia]. *Sotsiologiya vlasti*, 27(2). 135–167 (in Russ.).
18. Starodubova, G. V. (2010). *Ustanovleniye istiny v ugovnom protsesse* [Establishing the truth in criminal proceedings]. Monografiya. Voronezh: Izd-vo Voronezhskogo gos. un-ta (in Russ.).
19. Steshenko, L. A., & Shamba, T. M. *Advokatura v Rossiyskoy Federatsii. (glava 8)* [Advocacy in the Russian Federation. (chapter 8)]. Retrieved from: http://adhdportal.com/book_3656.html (in Russ.).
20. Zaborovskiy, V. (2018). *Pravovaya priroda nezavisimosti i samostoyatel'nosti ukrainskogo advokata* [The legal nature of independence and autonomy of a Ukrainian lawyer]. Retrieved from: https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2018/39/215-230.pdf (in Russ.).
21. *Svoboda* [Liberty]. Retrieved from: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/215486> (in Russ.).

22. *Samostoyatel'nyy* [Independent]. Retrieved from: <https://slovar.cc/enc/slovar/1790907.html> (in Russ.).
23. *Samostiynnyy* [Independent]. Retrieved from: <http://sum.in.ua/s/samostijnyj> (in Ukr.).
24. *Zakon Ob Advokature Kyrgyzskoy Respubliki i advokatskoy deyatel'nosti* [Law on the Bar of the Kyrgyz Republic and advocacy]. (14.07.2014 No 135). Retrieved from: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205356/30?cl=ru-ru> (in Russ.).
25. Boykov, A. D. (2007). Nezavisimost' advokatury [Independence of the Bar]. *Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika*, (6). 96–99 (in Russ.).
26. Shul'hach, N. M. (2011). Ponyattya ta sutnist' pryntsyphu nezalezhnosti suddiv [The concept and essence of the principle of independence of judges]. *Naukovi zapysky L'vivs'koho universytetu biznesu ta prava*, (6). 227–230 (in Ukr.).
27. Halaydenko, T. *Do pytannya rozmezhuvannya katehoriy "pryntsyph nezalezhnosti suddiv" ta "harantiyi yoho realizatsiyi"* [On the question of distinguishing between the categories "principle of independence of judges" and "guarantees of its implementation"]. Retrieved from: <http://www.vru.gov.ua/Docs/a031110.pdf> (in Ukr.).
28. Koval', K. (2013). Vnutrishni standarty advokatury [Internal standards of the bar]. *Ukrayins'kyi advokat*, 7(83). 3–4 (in Ukr.).
29. Ivanyts'kyy, S. O. (2017). *Teoretychni osnovy orhanizatsiyi advokatury v Ukrayini: pryntsyphy ta systema* [Theoretical foundations of the organization of advocacy in Ukraine: principles and system]. Monohrafiya. Kyiv: Interservis (in Ukr.).
30. Mirzoyev, G. B. (2007). *Pravookhranitel'naya deyatel'nost' gosudarstva i voprosy obshchestvennogo kontrolya* [Law enforcement activities of the state and issues of public control]. Moskva: Izd-vo "Yurilitinform" (in Russ.).
31. Ragulin, A. V. (2019). *Traktat ob Obrashchenii 32-kh, printsipakh, diskriminatsii i demokratii v rossiyskoy advokature* [Treatise on the Appeal of 32s, principles, discrimination and democracy in the Russian legal profession]. Monografiya. Moskva: Yevraziyskiy nauchno-issledovatel'skiy institut problem prava (in Russ.).
32. Bayev, M. O. (2006). *Teoriya professional'noy zashchity: taktiko-eticheskiye aspekty* [Theory of professional protection: tactical and ethical aspects]. Moskva: Yurilitinform (in Russ.).
33. Dabizha, T. G. (2017). *Obespecheniye garantiy nezavisimosti advokatskoy deyatel'nosti i advokatury* [Ensuring guarantees of the independence of advocacy and the legal profession]. Candidate's thesis (12.00.11). Moskva (in Russ.).
34. Zaborovs'kyy, V. V. (2017). Nezalezhnyy pravovyy status advokata [Independent legal status of a lawyer]. *Porivnyal'no-analitychne pravo*, (1). 266–268 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 63 pp. 15–23 (4).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.4095234
http://forumprava.pp.ua/files/015-023-2020-4-FP-Demchyna_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_4_4.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 01.09.2020
Accepted: 23.09.2020
Published: 29.09.2020

Cite as:
 Демчина, Т. Ю. (2020). Співвідношення принципу незалежності адвокатури з іншими правовими категоріями. *Форум Права*, 63(4). 15–23. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4095234>.

Demchyna, T. Y. (2020). Spivvidnoshennya pryntsyphu nezalezhnosti advokatury z inshymy pravovymy katehoriyamy [Correlation of the Principle of Independence of Advocacy with Other Legal Categories]. *Forum Prava*, 63(4). 15–23. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4095234>.

УДК 343.544:176.5(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4095312>

А.І. МИХАЙЛИН,

студент Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
 м. Харків, Україна; e-mail: mykyaylinartem@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6990-3940>

СТАТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ 368-5 "НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ" ЯК ЗАКОНОДАВЧИЙ ВІРУС У СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

А.І. МЫКНАЙЛЫН,

Student, Prosecutor's Office and Criminal Justice Institute, Yaroslav Mudryi
 National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: mykyaylinartem@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6990-3940>

ARTICLE OF CRIMINAL CODE 368-5 "ILLEGAL ENRICHMENT" AS A LEGISLATIVE VIRUS IN THE CRIMINAL LAW SYSTEM OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. В Україні станом на сьогодні актуальними є питання забезпечення кримінально-правової охорони нормальної службової діяльності посадових осіб та боротьби з корупцією, однак заходи, що застосовуються для запобігання останньої не мають призвести до свавільного порушення прав службових осіб. Проте, теоретичний аналіз останніх законодавчих змін дозволяє говорити про можливу невідповідність їх принципу верховенства права, який закріплений у Конституції України. **Метою** дослідження є з'ясування чинників, що призвели до появи в Кримінальному кодексі статті "незаконне збагачення", законодавчих змін до неї, обґрунтування можливості її вилучення з кодексу, а також аналіз поняття "законодавчий вірус у системі кримінального кодексу" на прикладі цієї статті який має важливе значення для реалізації принципу верховенства права в кримінальному праві України. **Використані методи** – за допомогою формально-логічного методу здійснено аналіз нормативно-правових актів, якими упроваджувалася та змінювалася стаття Кримінального кодексу "незаконне збагачення". Аналітичний метод дозволив виявити можливі порушення прав людини та принципів права при застосуванні даної правової норми. Із застосуванням порівняльно-правового методу здійснено порівняння різних редакцій даної правової норми та відмежування суміжних складів злочину. Індуктивний метод пізнання дозволив прийти до висновку про можливість вилучення з Кримінального кодексу статті "незаконне збагачення". **Результати.** Розглянуто положення Конвенції Організації об'єднаних націй проти корупції, яка містить рекомендаційне положення про криміналізацію "незаконного збагачення", проаналізовано історію появи та законодавчих змін цієї статті, здійснено аналіз суміжних складів злочину та проведено відмежування "незаконного збагачення" від них; проаналізовані різні редакції даної статті на предмет їх формальної визначеності та відповідності їх принципу верховенства права. Досліджене поняття "законодавчий вірус", яким чином він виник, як "удосконалювався", як відбулося "лікування" від вірусу і як цей він виявляє себе зараз; проаналізовано можливі порушення прав людини при застосуванні останньої редакції даної норми. Проаналізовано теоретичну відповідність даної норми теоретичним ознакам злочину та встановлено, що даний злочин не відповідає всім його ознакам; констатовано певні обмеження в цивільній дієздатності посадових осіб; здійснено аналіз політичної ситуації, що існувала під час декриміналізації та запровадження останньої редакції цієї норми. **У висновку** запропоновано вилучити з Кримінального кодексу України статтю "незаконне збагачення" та зроблено акцент на інших статтях Кодексу, які виконують свою охоронну та превентивну функцію.

Ключові слова: незаконне збагачення; суспільна небезпечність; законодавчий вірус; верховенство права; рішення Конституційного Суду; криміналізація

Problem statement. In Ukraine today, the issues of criminal protection of normal official activities of officials and the fight against corruption are relevant, but the measures taken to prevent the latter should not lead to arbitrary violations of the

rights of officials. However, the theoretical analysis of the latest legislative changes allows us to speak about the possible inconsistency of their principle of the rule of law, which is enshrined in the Constitution of Ukraine. **The purpose** of the research is to clarify the factors that led to the appearance in the Criminal Code of the article "illegal enrichment", legislative changes to it, justify the possibility of its removal from the code, as well as analysis of the concept of "legislative virus in the criminal code" is important for the implementation of the principle of the rule of law in the criminal law of Ukraine. **Methods used** – with the help of the formal-logical method the analysis of normative-legal acts by which the article of the Criminal Code "illegal enrichment" was introduced and changed was carried out. The analytical method allowed to identify possible violations of human rights and principles of law in the application of this legal norm. Using a comparative legal method, a comparison of different versions of this legal norm and the delimitation of related components of the crime. The inductive method of cognition led to the conclusion that the article "illegal enrichment" could be removed from the Criminal Code. **Results.** The provisions of the United Nations Convention against Corruption, which contains a recommendation on the criminalization of "illegal enrichment", the history of the emergence and legislative changes of this article, the analysis of related crimes and the delimitation of "illegal enrichment" from them; analyzed various editions of this article for their formal definition and compliance with their principle of the rule of law. The concept of "legislative virus" is studied, how it originated, how it "improved", how the "treatment" of the virus took place and how it manifests itself now; possible violations of human rights in the application of the latest version of this rule are analyzed. The theoretical correspondence of this norm to the theoretical features of the crime is analyzed and it is established that this crime does not correspond to all its features; certain restrictions in the civil capacity of officials were stated; an analysis of the political situation that existed during the decriminalization and introduction of the latest version of this rule. **In conclusion**, it is proposed to remove the article "illegal enrichment" from the Criminal Code of Ukraine and emphasize other articles of the Code that perform their protective and preventive function.

Keywords: *illegal enrichment; social danger; legislative virus; Rule of Law; judgment of the Constitutional Court; criminalization*

Постановка проблеми

Як відомо, витоки правильних законодавчих рішень беруть початок із наукових досліджень. Лише належне наукове обґрунтування кримінально-правової норми може зробити її дієвою й ефективною. Останнім часом увага науковців прикута до новел антикорупційного законодавства, чимало з яких піддається жорсткій і, як не прикро це констатувати, справедливій критиці. Зокрема, у 2016 році В.М. Киричко увів у науковий обіг поняття "законодавчий вірус"; дане поняття було розглянуто на прикладі диспозиції статті 368-2 Кримінального кодексу України (далі – КК) [1]. До думки В.М. Киричка дослухався і Конституційний Суд України у своєму рішенні № 1-р/2019 від 26.02.2019 року, декриміналізуючи дану статтю КК [2]. Утім законодавець 31.10.2019 року Законом України 263–IX знову включив до КК дану статтю в новій редакції [3].

Теоретичні та практичні аспекти, пов'язані з доповненням Кримінального кодексу України статтею "незаконне збагачення" вже розглядались у науковій літературі; зокрема О.О. Дудоров констатує надзвичайну складність у розумінні даної кримінально-правової матерії та пр. доходить висновку, що предмет корупційного збагачення не слід визначати в контексті кримінально-процесуального доказування, акцентуючи увагу на можливій вибірковості застосування даної кримінально-правової норми та можливо-

му порушенні прав людини при її застосуванні [4]; В.М. Киричко на прикладі даного злочину запровадив у науковий обіг поняття "законодавчий вірус", проаналізувавши, яким чином вірус виник, як "удосконалювався" і який вигляд має зараз [1]; М.А. Рубашенко критично розглядає основні фактори, що дозволяють обґрунтувати відступ від презумпції невинуватості, доходить висновку, що "реанімація" незаконного збагачення має приховані загрози свавілля та вибіркового нехтування правами людини у сфері кримінального права [5]. Такий саме стан відмічається і в зарубіжних дослідженнях, зокрема Томас Клігель (Kliegel, 2013) зазначає, що здебільшого дане діяння не є криміналізованим у країнах західної та центральної Європи та в країнах Північної Америки [6]; а Томас Снідер та Кідан Вон (Snider, Kidane, 2007) ставлять під сумнів, що шляхом криміналізації різниці між реальними активами та законним доходами можна отримати стримуючий ефект [7]. Тому, метою статті є встановлення законодавчих змін, якими упроваджувалося та змінювалося поняття "незаконне збагачення", та удосконалення законодавства. Її новизна полягає у визначенні останніх законодавчих змін із проблеми. Завданнями статті є ретроспектива появи статті "незаконне збагачення" та внесення законодавчих змін до неї; розгляд того, як законодавчий вірус виник, як імпліментувався в українське за-

конодавство як видозмінювався та як виявляє себе зараз у висновку обґрунтовано можливість вилучення з КК даної норми.

Ретроспектива появи статті "незаконне збагачення", законодавчих змін до неї та відмежування суміжних складів злочинів

18 жовтня 2006 року Україна ратифікувала Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти корупції (далі – Конвенція), яка 01.01.2010 року набрала чинності для України. Відповідно до статті 20 даної Конвенції кожна Держава-учасниця "за умови дотримання своєї конституції та основоположних принципів своєї правової системи розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочином умисне незаконне збагачення, тобто значне збільшення активів державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати" [8]. З тексту статті можна зробити висновок, що криміналізація незаконного збагачення не є обов'язковою, оскільки в ній акцентується увага саме на *можливості* криміналізації даного діяння, якщо воно не суперечить конституції та основоположним принципам права.

Слід зазначити, що й до ратифікації Україною зазначеної Конвенції вже діяли загальнокримінальні статті 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" та 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" КК [9]. Умовно їх можна назвати як "Одержання неправомірної вигоди (хабара)" і "Надання неправомірної вигоди (хабара)". На перший погляд видається, що задля протидії корупції (і, зокрема, наданню та одержанню неправомірної вигоди, тобто хабарництва) даних статей достатньо. Утім, виконуючи зобов'язання за означеною Конвенцією, законодавець вирішив розширити спектр кримінальних правопорушень.

В.М. Киричко досить детально проаналізував історію законодавчих змін статті "Незаконне збагачення" від її появи у 2011 році і до 2015 року. Зокрема, з 01.07.2011 року стаття 368-2 містила диспозицію "одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі (що перевищує 100 н.м.д.г.) або передача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак хабарництва". 18.05.2013 року словосполучення "за відсутності ознак хабарництва" було замінено на "за відсутності ознак, зазначених у ст.368 КК" тобто за відсутності одержання неправомірної

вигоди (хабара) [1, с.144]. На нашу думку, дана норма не мала таку ознаку як юридична визначеність; труднощі у розумінні цієї диспозиції могли виникати не лише в пересічних громадян, а й у юристів-правозастосовувачів; адже, якщо словосполучення "за відсутності ознак, зазначених у ст.368 КК" замінити на ознаки, зазначені в даній статті, вийде "Одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі... за відсутності ознак одержання службовою особою неправомірної вигоди". Як на нас, дане формулювання є децю дивним із логічної, філологічної та семантичної точок зору. Таким же самим дивним видавалося би формулювання "Умисне вбивство за відсутності ознак умисного вбивства" чи "Крадіжка за відсутності ознак крадіжки". Утім, ми все ж таки спробували розтлумачити дану диспозицію та провести відмежування даних складів злочинів (ст.368 та ст.368-2 в редакції 2013 року). Зі змісту диспозиції ст.368 КК можна зробити висновок, що одержання неправомірної вигоди має бути заздалегідь обіцяним: громадянин і службова особа заздалегідь домовляються про передачу неправомірної вигоди взамін за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої службовій особі влади чи службового становища. Неправомірна вигода передається частинами: наприклад: частина неправомірної вигоди передається службовій особі, потім службова особа вчиняє певну дію (наприклад, виносить певне рішення), потім передається наступна частина неправомірної вигоди; або до вчинення посадовою особою дії з використанням службового становища неправомірна вигода передається в повному обсязі. Ми проаналізували диспозицію статті 368-2 в редакції 2011 або 2013 років: отже, йдеться про одержання неправомірної вигоди за відсутності ознак хабарництва чи одержання неправомірної вигоди за відсутності ознак одержання неправомірної вигоди. На нашу думку, мова йде про *заздалегідь не обіцяне* одержання неправомірної вигоди: уявімо, наприклад, таку ситуацію: суддя розглядає кримінальну справу, де санкція статті стосовно підсудного передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років; на утриманні у підсудного є двоє малолітніх дітей, підсудний визнав свою провину, активно сприяв розкриттю злочину та щиро покаявся; суддя проїнявся станом підсудного, виніс справедливе, на його думку, рішення, призначив мінімальне покарання – 5 років позбавлення волі та звільнив від відбуван-

ня покарання з випробувальним терміном 3 роки. Наступного дня після оголошення вироку (чи через місяць чи через рік) підсудний вирішив віддячити справедливому суддю та надав йому неправомірну вигоду (надав подарунок – тобто певну річ чи певну грошову суму або, наприклад, виконання ремонтних робіт). На нашу думку, така поведінка якраз і містить у собі об'єктивну сторону незаконного збагачення (в редакції 2011 та 2013 років). Утім, це лише наше припущення, можливо одна з форм об'єктивної сторони. Ще раз варто зазначити: дана норма (в редакції 2011 та 2013 років) не є точною, чіткою, зрозумілою та недвозначною, зрештою, не відповідає вимогам юридичної визначеності.

Наступною редакцією була редакція від 14.10.2014 року. В ній стаття мала такий вигляд: "Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність майна, вартість якого значно перевищує доходи особи, отримані із законних джерел, або передача нею такого майна близьким родичам". 12.02.2015 року норму виклали вже в такій редакції: "Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі". В.М. Киричко детально проаналізував, які порушення прав людини могли відбуватися при застосуванні даної норми права в редакції від 12.02.2015 року [1, с.148]. До думки вченого згодом дослухався й Конституційний Суд України, який 26.02.2019 року визнав дану статтю такою, що не відповідає Конституції України. Однак законодавець продовжив "творчий пошук" редакції даної статті і вже 31.10.2019 року Законом України № 263–IX виклав нову редакцію уже статті 368 з позначкою 5 "Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи" [3]. Даний закон набрав чинності 28.11.2019 року. Отже, статті "незаконне збагачення" в Кримінальному кодексі не існувало в період із 26.02.2019 року до 28.11.2019 року.

Остання редакція: вирішення проблеми чи проблеми для вирішення?

З цього приводу слід додати наступне: розмір у шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на сьогодні відпові-

дає 6 млн 831 тис. 500 грн. Ми проаналізували можливість порушень прав людини при застосуванні статті в даній редакції. По-перше, законодавець знову презюмує вчинення посадовою особою раніше умисних незаконних дій (наприклад, одержання неправомірної вигоди) у разі набуття нею у власність майна понад шість з половиною тисяч н.м.д.г., а отже знову порушується основоположний принцип кримінального права та кримінального процесу – презумпція невинуватості. По-друге: так, законодавець вказав суму, що в 6500 н.м.д.г. перевищує законний дохід службової особи, однак у примітці він не вказав час, протягом якого рахується законний дохід службової особи (наприклад, місяць, рік, два роки). Тобто, правозастосовувач на свій розсуд тлумачить дану норму щодо часу, протягом якого слід рахувати законний дохід. Під підозрою можуть опинитися посадові особи, які в період, коли норма про незаконне збагачення чинною не була, придбали у власність майно, що перевищує вказану суму.

Також може бути необґрунтована підозра посадових осіб, які десять-п'ятнадцять років чесно накопичували кошти з їхніх законних доходів. Також знову можуть порушуватися права посадових осіб, які 1) отримали на законних підставах у власність активи, які є майном, що не підлягає державній реєстрації і не знають їх реальної вартості (наприклад, успадкували картину, коштовну прикрасу чи якусь раритетну річ, що становить культурну цінність, не знаючи про її вартість; знайшли певну рухому річ (коштовну прикрасу) і відповідно до Цивільного кодексу відкрито протягом п'яти років володіли цією річчю (розвісили оголошення про знайдену річ, шукали власника, але не знайшли); 2) до вступу на посаду набули у власність майно, що перевищує на зазначену суму їх законні доходи; 3) володіють активами, вартість яких змінилася (звичайна річ стала раритетною, внаслідок коливання курсу валют вартість речі спочатку була меншою за вказану суму, а потім стала перевищувати її); 4) яким передали у власність активи без їх відома в тому числі, з метою незаконного притягнення цих осіб до відповідальності (наприклад, шляхом перерахування грошей на картку).

Отже, після "офіційного лікування" КК від законодавчого вірусу відбулося повторне зараження Кодексу новим законодавчим вірусом. Так, слід сказати, що новий вірус є менш небезпечним, ніж попередній, утім він існує.

Приховані загрози порушення прав людини та принципів права при застосуванні ст.368-5

На нашу думку, криміналізація незаконного збагачення (в двох останніх редакціях) порушує основоположний принцип права "за одне й те саме двічі не карають". Так, незаконному збагаченню (в двох останніх випадках) може передувати вчинення інших злочинів: у сфері службової та професійної діяльності (наприклад, ст.368 одержання неправомірної вигоди), проти власності (ст.191 заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем), у сфері господарської діяльності (ст.209 легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Зрештою, і звичайна крадіжка може передувати незаконному збагаченню. Виходить, що правоохоронні органи у разі фіксації за службовою особою набуття активів, що в 6500 тис. н.м.д.г. перевищує її законні доходи зобов'язані відкрити кримінальне провадження за ст.368-5, а у разі виявлення, що дана особа ще і вчинила будь-який інший злочин, в тому числі у причинно-наслідковому зв'язку з незаконним збагаченням (наприклад злочин, передбачений ст.ст.185, 191, 209, 368), то слід кваліфікувати дане діяння за сукупністю злочинів. Звичайний громадянин також може вчинити, наприклад крадіжку і незаконно збагатитися, однак він підлягає кримінальній відповідальності лише за крадіжку, за незаконне збагачення він не відповідає, а службова особа відповідає. На нашу думку, це порушує принцип рівності. Зокрема, в цьому і виявляється інфекційна дія законодавчого вірусу. Так, дев'ятнадцята стаття Конституції України проголошує, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. В.М. Киричко слушно підкреслив, що не слід плутати свавільну діяльність правоохоронних органів із свавільними діями законодавця [10, с.172]. В нашому випадку працівники правоохоронних органів є якби заручниками обставин, тобто, вони говорять, що діяли згідно із законом. Проте (у випадку останньої редакції "незаконного збагачення") порушується, можливо, не стільки Конституція України, скільки принципи права, принципи кримінального права, теорія (загальна частина) кримінального права (далі про це детальніше). Слід вказати, що відповідно до ст.8 Конституції України, в Україні визнається й діє принцип верховенства права [11]. Свобода, справедливість, рівність, гуманізм є *основоположними* принципами права; і законність як

принцип права поступається їм [12, с.125–127]. Так, він є основним принципом права, проте не основоположним. Відповідно до ст.8 Конституції України норми Конституції України є нормами прямої дії. Тобто, пряма дія ч.1 ст.8 Конституції України означає, що якщо певний закон (в тому числі і Конституція) не відповідає принципу Верховенства права (принципам свободи, справедливості, рівності, гуманізму), то його вже не можна застосовувати.

Відповідно до теорії кримінального права ознаками злочину є діяння, суспільна небезпека, протиправність, винність, караність [13, с.73–77]. Ми проаналізували, чи відповідають останні дві редакції статті "незаконне збагачення" даним ознакам. Зокрема, таким ознакам як діяння, суспільна небезпека і винність. Така ознака як "діяння", тобто дія чи бездіяльність – це завжди має бути свідомий акт поведінки людини. Навіть якщо діяння вчиняється у формі бездіяльності, у людини має бути можливість вчинити певну законну дію і уникнути відповідальності. Так, незаконне збагачення (в останній редакції) може вчинятися шляхом дії, але не завжди. Зокрема, у випадку перерахування на рахунок службової особи грошей без її відома, або якщо особа до вступу на посаду набула певні активи, відсутнє *саме діяння* (дія чи бездіяльність) як ознака злочину: якщо на рахунок службової особи невідомою особою перерахована певна сума грошей, то тут уже службова особа нічого зробити не зможе: навіть якщо вона зніме готівку в банкоматі та викине гроші, все одно правоохоронні органи зафіксують таку суму на рахунку службової особи. І хоча логічно припустити, що особу "підставили", правоохоронні органи все одно можуть сказати, що набуття активу у власність вже відбулося, а це підстава застосування ураженої вірусом правової норми.

Щодо винності, то будь-який злочин – це обов'язково винне діяння. Одна з чотирьох форм вини (прямий умисел, непрямий умисел, злочинна недбалість чи злочинна самовпевненість) має бути обов'язковою ознакою складу злочину. Тож, чи можна говорити, про бодай яку-небудь форму вини, якщо особа, наприклад, не знає вартість своїх активів, володіє ними випадково або якщо їх вартість змінилася. Взагалі, до питання про суб'єктивну сторону даного діяння слід додати таке: ст.20 Конвенції рекомендує державам-учасницям криміналізувати *умисне* незаконне збагачення, проте дана ознака незаконного збагачення не відображена в КК. Так, форма вини зазначається у науково-практичних коментарях як прямий умисел, проте вона ж не зазначена в самій статті. Взагалі

аналіз норм КК дозволяє зробити такий висновок: якщо в диспозиції вказується слово "умисне", то форма вини – прямий або непрямий умисел, якщо вказано слово "необережне", то форма вини злочинна недбалість, чи злочинна самовпевненість; а якщо форма вини взагалі не вказана, то це дозволяє зробити висновок, що ... форма вини – тільки прямий умисел. Так, дійсно, в ст.115 КК вказано "умисне вбивство", форма вини – прямий чи непрямий умисел, а в ст.152 (зґвалтування) та 185 (крадіжка) форму вини не вказано, проте дані злочини: і крадіжка, і зґвалтування вчиняються лише з прямим умислом. Однак у статті "незаконне збагачення" відсутня вказівка на форму вини, і відсутність формулювання "умисне незаконне збагачення" може у правозастосовувача створити ілюзію того, що злочин може вчинятися з непрямим умислом, або взагалі з будь-якою формою вини, що суперечить Конвенції.

Щодо суспільної небезпеки, то вона є оціночною категорією. Так, одні вчені вважають, що кримінальним правопорушенням притаманний найвищий ступінь суспільної небезпеки, інші – що іншим правопорушенням (дисциплінарним, адміністративним) притаманна суспільна шкода, а не суспільна небезпека. Проте, на нашу думку, у цьому випадку суспільна небезпека відсутня взагалі. Ну не є суспільно небезпечним (і навіть не є суспільно шкідливим), якщо особа живе невідповідно до своїх доходів. Суспільно небезпечною може бути попередня незаконна поведінка. Однак це не аксіома, така поведінка не обов'язково передуює незаконному збагаченню. На нашу думку, криміналізуючи незаконне збагачення, законодавець констатує не стільки високий рівень корупції, скільки неефективний рівень роботи правоохоронних органів. Якщо застосувати міркування за аналогією, то особа, яка вчинила крадіжку, також незаконно збагатилася, однак у даному випадку правоохоронні органи та прокуратура мають довести саме факт крадіжки, а не факт того, що особа живе невідповідно до своїх доходів, це звісно може бути доказом крадіжки, однак одного цього доказу недостатньо для доведення вини. І суспільно небезпечною є саме крадіжка, а не життя невідповідно до своїх доходів. Отже, можна зробити висновок, що даний злочин не відповідає таким ознакам, як діяння, винність, суспільна небезпека.

Обмеження в цивільній дієздатності посадових осіб

Слід вказати, що таке формулювання (остання редакція) обмежує у цивільній дієздатності посадових осіб. І не тільки КК обмежує, а й, зок-

рема, ст.24 Закону України "Про запобігання корупції" встановлює обмеження на одержання подарунків для посадових осіб [14]. Так, із зрозумілих причин у цивільній дієздатності обмежуються малолітні, неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи. Однак питання, чи доцільно обмежувати повністю цивільно дієздатних посадових осіб? Взагалі, тут дійсно питання вже цивілістичне: а наскільки відповідає принципам права таке обмеження?

Корупція і "тіньова економіка"

Якщо порівняти корупцію з таким явищем як тіньова економіка, то багато людей або "працюють неофіційно", або працюють "напівофіційно": частину заробітної плати отримують офіційно, а частину "в конверті". На нашу думку, таке явище спричинює не меншу шкоду, ніж корупція (хоча тут є також корупція). Однак громадяни не цураються неофіційної роботи, а юридична відповідальність за це передбачена лише для роботодавців, а не для працівників. Хоча якби громадяни відмовлялися би влаштовуватися на неофіційну роботу, можливо роботодавці були би змушені пропонувати лише офіційну роботу. І виходить, що "неофіційно працюючі" громадяни також живуть невідповідно до своїх доходів, проте це правоохоронними органами не контролюється. Як на нас, ступінь суспільної небезпеки в даному випадку не менший, а навіть більший.

Політика і незаконне збагачення

Слід вказати на політичну ситуацію, яка була тоді, в 2019 році. Йшла підготовка до президентських виборів, і за місяць до першого туру виборів Конституційний Суд декриміналізує "незаконне збагачення". Таке рішення сильно било по репутації тодішнього Президента, кандидата у Президенти Петра Порошенка: оскільки пересічний громадянин розумів одне: всіх осіб, підозрюваних у незаконному збагаченні, звільнять від відповідальності. І цим скористався кандидат у Президенти Володимир Зеленський, пообіцявши внести в Кодекс нову статтю про незаконне збагачення. Отже, політичні ігри призвели до повторної появи законодавчого вірусу в КК.

Насамкінець, слід додати, що кримінальне право є крайнім заходом впливу на поведінку людини: коли вичерпуються всі інші можливі заходи впливу на людину (адміністративні, трудові). І постійне посилення санкцій (нині санкція передбачає вже позбавлення волі від п'яти до десяти років) не є ефективним засобом боротьби з корупцією. Навіть у сталінські часи людей не зупиняла можливість застосування найжорстокіших санкцій.

Висновки

1. Основою статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення є ряд об'єктивних факторів, які стосуються не цього злочину, а суміжних складів злочину. Відступ від принципу "презумпції невинуватості" автоматично веде до істотного звуження традиційних конституційних та кримінально-правових принципів і не може бути обґрунтованим ні за яких обставин.

2. Визнання Конституційним Судом України статті "незаконне збагачення" неконституційною стало важливим кроком на шляху до утвердження України як суверенної і незалежної, демократичної, правової держави.

3. Зважуючи на те, що Конвенційна норма є рекомендаційною, слід ставити питання про можливість вилучення з Кримінального кодексу

України статті 368-5 "незаконне збагачення".

4. Продовжуватимуть здійснювати свою охоронну та превентивну функцію кримінально-правові норми, закріплені в статтях 191, 198, 209, 365, 368 та інших статтях Кримінального кодексу України.

Конфлікт інтересів

Автор статті повідомляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Автор висловлює подяку доктору юридичних наук, професору, професорці кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Демидовій Л.М. за цінні поради у написанні статті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Киричко В. М. Законодавчий вірус в системі КК України: визначення і актуалізація проблеми на прикладі ст.368-2 КК "незаконне збагачення". *Проблеми законності*. 2016. Вип. 133. С. 142–151.
2. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України: від 26.02.2019 № 1-п/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#Text>.
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів: Закон України від 31.10.2019 № 263–ІХ *Відомості Верховної Ради України*. 2020. № 2. Ст. 5.
4. Дудоров О. О. Кримінально-правові аспекти незаконного збагачення (погляд теоретика в очікуванні судової практики). *Юридичний науковий електронний журнал*. 2017. Вип. 1. С. 129–142.
5. Рубашенко М. А. Незаконне збагачення: міфічна природа та приховані загрози криміналізації. *Вісник асоціації кримінального права*. 2019. № 1 (12). С. 1–31.
6. Kliegel Thomas. Der Straftatbestand der unerlaubten Bereicherung: Internationale Korruptionsbekämpfung und rechtsstaatliche Garantien. *Nomos Verlag*. 1. Auflage. 2013.
7. Snider Thomas R., Kidane Won. Combating Corruption through International Law in Africa: A Comparative Analysis. *Cornell International Law Journal*: 2007. Vol. 40: Iss. 3, Article 4.
8. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції: від 18.10.2006 № 251–V. *Відомості Верховної Ради України*. 2007. № 49. Ст. 496.
9. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341–ІІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25–26. Ст. 131.
10. Киричко В. М. Про захист системи кримінального кодексу України від законодавчого вірусу, спричиненого процесами глобалізації та іншими факторами. *Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації*: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу, присвяченого пам'яті академіка В. В. Сташиса (м. Харків, 15 травня 2020 р.). Харків, 2020. С. 170–174.
11. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
12. Теорія держави і права / О. В. Петришин та ін. ; ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2015. 368 с.
13. Кримінальне право України: Загальна частина / Ю. В. Баулін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація.; Харків: Право, 2010. 456 с.
14. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700–VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 49. Ст. 2056.

REFERENCES

1. Kyrychko, V. M. (2016). Zakonodavchyy virus v systemi KK Ukrayiny: vyznachennya i aktualizatsiya problemy na prykladі st.368-2 KK "nezakonne zbahachennya" [Legislative virus in the system of the Criminal

- Code of Ukraine: definition and actualization of the problem on the example of Article 368-2 of the Criminal Code "illegal enrichment". *Problemy zakonnosti*, (133). 142–151 (in Ukr.).
2. *Rishennya Konstytutsiynoho sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannym 59 narodnykh deputativ Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) statti 368-2 Kryminal'noho kodeksu Ukrayiny* [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of 59 people's deputies of Ukraine on compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with Article 368-2 of the Criminal Code of Ukraine]. (26.02.2019 No 1-r/2019). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#Text> (in Ukr.).
 3. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo konfiskatsiyi nezakonnykh aktyviv osib, upovnovazhenykh na vykonannya funktsiy derzhavy abo mistsevoho samovryaduvannya, i pokarannya za nabuttya takykh aktyviv [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Confiscation of Illegal Assets of Persons Authorized to Perform State or Local Self-Government Functions and Punishment for Acquisition of Such Assets]. *Zakon Ukrayiny* (31.10.2019 No 263–9) *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2020. (2). 5 (in Ukr.).
 4. Dudorov, O. O. (2017). Kryminal'no-pravovi aspekty nezakonnoho zbahachennya (pohlyad teoretyka v ochikuvanni sudovoyi praktyky) [Criminal law aspects of illicit enrichment (the view of the theorist in anticipation of judicial practice)]. *Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal*, (1). 129–142 (in Ukr.).
 5. Rubashchenko, M. A. (2019). Nezakonne zbahachennya: mifichna pryroda ta prykhovani zahrozy kryminalizatsiyi [Illegal enrichment: mythical nature and hidden threats of criminalization]. *Visnyk asotsiatsiyi kryminal'noho prava*, 1(12). 1–31 (in Ukr.).
 6. Kliegel Thomas. (2013). Der Straftatbestand der unerlaubten Bereicherung: Internationale Korruptionsbekämpfung und rechtsstaatliche Garantien. *Nomos Verlag*. 1. Auflage.
 7. Snider, Thomas R., & Kidane, Won. (2007). Combating Corruption through International Law in Africa: A Comparative Analysis. *Cornell International Law Journal*, 40(3). 4.
 8. Konventsiya Orhanizatsiyi Ob'yednanykh Natsiy proty koruptsiyi [United Nations Convention against Corruption]. (18.10.2006 No 251–5). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2007, (49). 496 (in Ukr.).
 9. Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny [Criminal codex of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (05.04.2001 No 2341–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (25–26). 131 (in Ukr.).
 10. Kyrychko, V. M. (2020). Pro zakhyst systemy kryminal'noho kodeksu Ukrayiny vid zakonodavchoho virusu, sprychynenoho protsesamy hlobalizatsiyi ta inshymy faktoramy [On the protection of the criminal code of Ukraine from the legislative virus caused by globalization and other factors]. In: *Kryminal'ne pravo v umovakh hlobalizatsiyi suspil'nykh protsesiv: tradytsiyi ta novatsiyi: materialy mizhnarodnoho nauko-praktychnoho kruhloho stolu, prysvyachenoho pam'yati akademika V. V. Stashysa* (m. Kharkiv, 15 travnya 2020 r.). Kharkiv (s. 170–174) (in Ukr.).
 11. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (28.06.1996 No 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30). 141 (in Ukr.).
 12. Petryshyn, O. V. et al. ; Petryshyn, O. V. (Red.). (2015). *Teoriya derzhavy i prava* [Theory of state and law]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 13. Baulin, YU. V. et al. ; Stashys, V. V., & Tatsiy, V. YA. (Reds.). (2010). *Kryminal'ne pravo Ukrayiny: Zahal'na chastyna* [Criminal law of Ukraine: General part]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 14. Pro zapobihannya koruptsiyi [On the prevention of corruption]. *Zakon Ukrayiny* (14.10.2014 No 1700–7). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (49). 2056 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 63 pp. 24–31 (4).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.4095312
http://forumprava.pp.ua/files/024-031-2020-4-FP-Mykhailyn_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_4_5.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 10.09.2020
Accepted: 25.09.2020
Published: 29.09.2020

Cite as:
 Михайлин, А. І. (2020). Стаття Кримінального кодексу 368-5 "незаконне збагачення" як законодавчий вірус у системі кримінального права України. *Форум Права*, 63(4). 24–31. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4095312>.

Mykhailyn, A. I. (2020). Stattiya kryminal'noho kodeksu 368-5 "nezakonne zbahachennya" yak zakonodavchyy virus u systemi kryminal'noho prava Ukrayiny [Article of Criminal Code 368-5 "Illegal Enrichment" As a Legislative Virus in the Criminal Law System of Ukraine]. *Forum Prava*, 63(4). 24–31. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4095312>.

УДК 342.4:351.751(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4249267>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

завідуючий науковим сектором порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

O.I. ZOZULIA,

Head, Department of Comparative Constitutional and Municipal Law, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, Doctor of Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

CONSTITUTIONAL BASES OF INFORMATION SECURITY OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Розвиток інформаційних технологій, посилення впливу інформації в усіх сферах суспільних відносин і поширення кіберзлочинності підвищують важливість забезпечення інформаційної безпеки України, що потребує формування профільного комплексного законодавства на основі конституційних засад і гарантій інформаційної безпеки України. Вказане виявляє необхідність аналізу сучасного стану та напрямків удосконалення конституційного забезпечення інформаційної безпеки України. **Методи.** Для вирішення задач дослідження було використано діалектичний, формально-юридичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, логіко-семантичний та інші методи наукового пізнання. **Метою** роботи є поглиблений аналіз теоретичних положень та конституційних засад інформаційної безпеки України, визначення основних рис і особливостей її забезпечення як конституційної функції держави, характеристика конституційних прав людини в інформаційній сфері як об'єкта інформаційної безпеки, а також обґрунтування напрямків розвитку такого конституційно-правового регулювання. **Результат.** Встановлено, що конституційні засади інформаційної безпеки України обмежуються дещо декларативним і фрагментарним закріпленням забезпечення інформаційної безпеки як функції держави, її деяких засад, основних прав людини в інформаційній сфері та підстав їх обмеження. Внаслідок цього й відсутності цілісної державної інформаційної політики норми Конституції України не завжди належним чином виконують свою роль концептуальних засад правового регулювання питань інформаційної безпеки, що негативно позначається на її забезпеченні. В основу забезпечення інформаційної безпеки в Україні мають покладатись принципи пріоритету прав і свобод людини, балансу особистих, суспільних і державних інтересів в інформаційній сфері, верховенства права, своєчасності та адекватності заходів протидії загрозам інформаційної безпеки, громадського контролю в інформаційній сфері. **Висновки.** Обґрунтовано, що пріоритетними напрямками розвитку конституційно-правового регулювання інформаційної безпеки України мають бути: конституційне закріплення сутності забезпечення інформаційної безпеки як функції держави та її принципів, засад інформаційного суверенітету, а також повноважень вищих органів державної влади щодо забезпечення інформаційної безпеки; деталізація змісту конституційних прав та інтересів людини, суспільства та держави в інформаційній сфері, гарантій їх захисту, підстав і порядку обмеження; формування єдиної державної інформаційної політики; упорядкування законодавства з питань інформаційної безпеки, приведення його положень у відповідність до Конституції України та міжнародно-правових засад інформаційної безпеки; ухвалення профільного Закону України "Про засади інформаційної безпеки в Україні". Удосконалення конституційних засад інформаційної безпеки України сприятиме реалізації її пріоритетів щодо гарантування інформаційного суверенітету держави, захисту інформаційного простору України, забезпечення конституційних прав людини в інформаційній сфері.

Ключові слова: Конституція України; інформаційна безпека; принципи; інформаційна політика; права людини; право на інформацію; обмеження

Problem statement. The development of information technologies, strengthening the influence of information in all spheres of public relations and the spread of cybercrime increase the importance of information security of Ukraine, which requires the formation of specialized comprehensive legislation based on constitutional principles and guarantees of information security of Ukraine. This reveals the need to analyze the current state and areas for improving the constitutional ensuring of information security in Ukraine. **Methods.** Dialectical, formal-legal, comparative-legal, system-structural, logical-semantic and other methods of scientific cognition were used to solve the research problems. The **purpose** of the work is an in-depth analysis of the theoretical and constitutional basis of information security of Ukraine, determination of the main features and peculiarities of its ensuring as a constitutional function of the state. Besides, characterization of constitutional human rights in the information sphere as an object of information security, as well as substantiation of the directions improving such constitutional and legal regulation. **Results.** It has been established that the constitutional basis of information security of Ukraine is limited to a somewhat declarative and fragmentary regulation ensuring information security as a function of the state, its some bases, basic human rights in the information sphere and the grounds of their restriction. As a result, and in the absence of a coherent state information policy, the norms of the Constitution of Ukraine do not always properly fulfill their role as conceptual bases of legal regulation of information security issues, which has a negative impact on its ensuring. Information security in Ukraine should be based on the principles of priority of human rights and freedoms, the balance of personal, public and state interests in the information sphere, rule of law, timeliness and adequacy of measures to combat information security threats, public control in the information sphere. **Conclusions.** It is substantiated that the priority directions of the development of constitutional and legal regulation of information security of Ukraine should be constitutional consolidation of the essence of the information security ensuring as a function of the state and its principles. Besides, bases of information sovereignty, as well as powers of higher state authorities to ensure information security; detailing the content of constitutional rights and interests of man, society and the state in the information sphere, guarantees of their protection, the grounds and procedure for restriction. Additional is the formation of a unified state information policy; streamlining the legislation on information security issues, bringing it in line with the Constitution of Ukraine and international legal bases of information security; adoption of the profile Law of Ukraine "On the bases of information security in Ukraine". Improving the constitutional bases of information security of Ukraine will contribute to the implementation of its priorities to guarantee the information sovereignty of the state, to protect the information space of Ukraine, to ensure constitutional human rights in the information sphere.

Key words: *Constitution of Ukraine; information security; principles; information policy; human rights; the right to information; restrictions*

Постановка проблеми

Розвиток інформаційних технологій, розширення засобів та інтенсифікація обігу інформації зумовлюють значний вплив інформаційної сфери на державотворчі процеси, національну безпеку, правозастосування, дотримання й реалізацію прав та інтересів людини і громадянина. У зв'язку з цим в умовах триваючої агресії Російської Федерації, пандемії COVID-19, зростання та ускладнення стану кіберзлочинності питання забезпечення інформаційної безпеки України набувають дедалі більшого значення, що потребує формування сучасного, комплексного законодавства з питань інформаційної безпеки. Разом із тим, сьогодні на відміну від спеціальних нормативно-правових актів, присвячених окремим аспектам інформаційної інфраструктури чи конкретним загрозам у інформаційній сфері, на конституційно-правовому рівні основні засади та гарантії інформаційної безпеки України є належно не врегульованими.

Тому залишаються актуальними питання удосконалення конституційного забезпечення інформаційної безпеки України, в межах якого,

зокрема, Ю.Б. Ірха досліджував обмеження конституційних прав людини в інтересах національної безпеки [1]; С.О. Лисенко – конституційні засади розуміння інформаційної безпеки [2]; Ю.Є. Максименко – теоретико-правові засади забезпечення інформаційної безпеки [3]; В.В. Шемчук – конституційно-правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні [4]. Щодо зарубіжного досвіду правового забезпечення інформаційної безпеки Андреас Мітракас (Mitrakas, 2006) досліджував сутність та наслідки законодавчих і організаційних заходів забезпечення інформаційної безпеки в Європейському Союзі [5]; Кріс Джей Хоффенгл, Барт ван дер Слот та Фредерік Цудервен Боргезіус (Hoofnagle, Sloat and Borgesius, 2019) – особливості регулювання персональних даних та нормативні основи Загального регламенту захисту даних Європейського Союзу [6]; Мікаель Лозе (Lohse, 2020) – правові засади забезпечення безпеки інформації у сфері національної безпеки Фінляндії [7]; Нік Гіффорд (Gifford, 2009) – юридичні ризики інформаційної безпеки [8] тощо. Важливим є дослідження Джоанни Лін Грам

(Grata, 2014) правових питань розуміння інформаційної безпеки, функціонування інформаційної інфраструктури та забезпечення кібернетичної безпеки [9].

Загалом належне забезпечення захищеності інтересів людини, суспільства та держави в інформаційній сфері потребує більш поглибленого аналізу теоретичних положень та конституційних засад інформаційної безпеки України, визначення їх основних рис і особливостей, а також обґрунтування напрямків розвитку такого конституційно-правового регулювання, що і є метою статті. Її новизна полягає у сформульованих напрямках удосконалення конституційних засад інформаційної безпеки України на основі комплексного узагальнення переваг і недоліків чинного конституційно-правового регулювання та відповідної законопроектної практики з урахуванням поточних потреб у забезпеченні інформаційної безпеки. Завданнями статті є аналіз і характеристика міжнародних засад регулювання інформаційної безпеки України, сутності забезпечення інформаційної безпеки як конституційної функції держави, а також конституційних прав людини в інформаційній сфері як об'єкта інформаційної безпеки, зокрема прав на свободу слова, свободу інформації, її конфіденційність, таємницю кореспонденції, повагу особистого життя та інше.

Міжнародні засади регулювання інформаційної безпеки України

Відмітимо, що відносини у сфері інформаційної безпеки фактично врегульовані значною кількістю нормативно-правових актів, різних за юридичною силою, часом прийняття та відображенням у них підходом до забезпечення інформаційної безпеки. Сучасні правові засади інформаційної безпеки України переобтяжені дублюючими та декларативними нормами, нерідко позбавлені належного наукового підґрунтя. Наслідком такої неузгодженості та фрагментарності правового регулювання є відсутність ефективних гарантій та механізмів захисту прав та інтересів людини, суспільства й держави в інформаційній сфері. Становлення глобального інформаційного суспільства зумовлює розвиток міжнародно-правового регулювання питань протидії окремим загрозам інформаційної безпеки, що стимулює міжнародне співробітництво та внутрішню нормотворчість держав у даній сфері з метою забезпечення безпеки кіберпростору. Зокрема, в цьому контексті можна вказати Конвенцію про кіберзлочинність від 23.11.2001

р. [10], яка безпосередньо вплинула на формування матеріального та процедурного законодавства з приводу відповідальності за неправомірний доступ до комп'ютерної системи.

Крім того, на міжнародному рівні визнано й основні права людини в інформаційній сфері, які не тільки віднайшли своє концептуальне вираження у Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [11], але й потребують більшого розвитку та гарантування іншими конституційно-правовими нормами. Одним із таких прав є, наприклад, право на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу "шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів" (ст.19 Загальної декларації прав людини від 10.12.1948 р. [12], ст.19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. [13]). При цьому, на відміну від Загальної декларації прав людини у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права прямо передбачена можливість обґрунтованого законодавчого обмеження вказаного права з метою дотримання прав інших осіб, охорони державної безпеки та громадського порядку. Такий підхід виявляє подвійну природу інформаційних прав людини, користування якими накладає на неї відповідні обов'язки та відповідальність. У свою чергу, міжнародно-правова норма залишає державі значну свободу розсуду щодо розуміння та застосування підстав обмеження інформаційних прав людини, що потребує належного унормування на конституційно-правовому рівні.

Неодмінною умовою інформаційної безпеки є міжнародно-правова заборона пропаганди війни, національної, расової та релігійної ненависті (ст.20 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р.), реальне дотримання якої сьогодні вже потребує максимального врахування у конституційному законодавстві істотного розвитку інформаційних технологій та оновлення загроз у інформаційній сфері. Іншим важливим аспектом міжнародно-правових гарантій у сфері інформаційної безпеки виступає не тільки заборона незаконного втручання в особисте життя людини чи посягання на таємницю її кореспонденції, але й право на захист закону від такого втручання/посягання (ст.12 Загальної декларації прав людини від 10.12.1948 р., ст.17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р.). Останнє виявляє необхідність конституційно-правового закріплення не лише

загального принципу заборони розголошення конфіденційної, персональної інформації про особу, але й дієвого механізму правового захисту інформаційних прав людини.

У національному законодавстві та правозастосуванні мають бути враховані й інші міжнародно-правові акти, зокрема Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28.01.1981 р., Орхуська конвенція від 25.06.1998 р., Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів від 18.06.2009 р. тощо. Разом із тим, попри значний вплив міжнародного права на законодавство з питань інформаційної безпеки кожної держави сьогодні саме конституційно-правовому регулюванню відводиться провідна роль у правовому визначенні інтересів людини, суспільства та держави, які підлягають захисту в інформаційній сфері, інших засад державної політики у сфері інформаційної безпеки та системи її забезпечення. Водночас слід зауважити на відсутність у Конституції України системного підходу до закріплення засад функціонування інформаційного суспільства та забезпечення інформаційної безпеки. Як зазначає з цього приводу А.Л. Правдюк [14, с.171], фрагментарність і безсистемність визначення конституційних засад забезпечення інформаційної безпеки "ускладнює процеси виявлення й упровадження національних інтересів та їх реалізації".

Забезпечення інформаційної безпеки як конституційна функція держави

Визнання у ст.17 Конституції України забезпечення саме інформаційної безпеки України (а не, наприклад, її національної безпеки в цілому) як найважливішої функції держави, справи всього Українського народу вбачається досить неоднозначним. З одного боку, у такий спосіб на найвищому рівні безпосередньо визнано інформаційну безпеку як конституційно-правове явище та віднесено її забезпечення до основних, пріоритетних функцій держави. Дана конституційна норма попри певну декларативність не тільки є підставою вироблення цілісної державної інформаційної політики та комплексного законодавчого врегулювання питань забезпечення інформаційної безпеки як напрямку діяльності держави, але й сама по собі вже вимагає дотримання та поваги інтересів людини, суспільства і держави в інформаційній сфері. Проте, попри беззаперечну актуальність даної функції держави в умовах формування в Україні інформаційного суспільства та наявності сутте-

вих загроз інформаційній безпеці наразі все ще залишається відсутньою законодавча деталізація змісту функції держави з забезпечення інформаційної безпеки (засад, предмету, суб'єктів, їх повноважень тощо), що істотно ускладнює та знижує ефективність її реалізації.

З іншого боку, не можна однозначно погодитись із конституційним визнанням забезпечення інформаційної безпеки України "справою всього Українського народу". Щонайменше покладення забезпечення інформаційної безпеки України одночасно і на державу, і на Український народ потребує наразі відсутнього чіткого розмежування їх ролі та предметів відання в інформаційній сфері. При цьому, на нашу думку, забезпечення інформаційної безпеки потрібно розглядати як фахову правозастосовну діяльність щодо запобігання, виявлення, припинення та нейтралізації відповідних загроз інтересам людини, суспільства та держави в інформаційній сфері. З огляду на це Український народ (громадянське суспільство) самостійно не спроможний забезпечити інформаційну безпеку України, що фактично може здійснюватися Українським народом через державу в особі уповноважених органів публічної влади, наділених достатніми повноваженнями та примусовими засобами забезпечення дотримання певного правового режиму інформації. Подібну думку свого часу висловлювала й Харківська правозахисна група, вбачаючи популізм у вимозі до Українського народу забезпечити інформаційну безпеку [15].

Згідно Закону України від 04.02.1998 р. № 75/98-ВР [16] інформаційна безпека є невід'ємною частиною політичної, економічної та інших складових національної безпеки. Проте, беручи до уваги відсутність конституційного визначення поняття "інформаційна безпека", вбачається дещо неоднозначним зміст передбаченого ст.17 Конституції України забезпечення інформаційної безпеки України. Адже, якщо у вузькому розумінні інформаційна безпека співвідноситься зазвичай з безпекою інформації, то у широкому аспекті вона охоплює ще й захист від загроз, пов'язаних із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Як також вказує О.В. Олійник, сутність інформаційної безпеки полягає у забезпеченні як права на інформацію та її захист, так і права на захист від інформації та інформаційних впливів [17, с.133]. А визначення інформаційної безпеки у Законі України від 09.01.2007 р. № 537-V [18] загалом є недосконалим і має обмежене застосування,

стосуючись не конкретного нормативно-правового регулювання, а лише концептуальних засад розвитку інформаційного суспільства у 2007–2015 роках.

Також у вказаній конституційній нормі йдеться про інформаційну безпеку саме держави України, прямо не згадуючи захист інтересів людини та суспільства в інформаційній сфері, який, як відомо, є невід'ємною складовою інформаційної безпеки як правового явища. Із цим корелюється визнання у ст.3 Конституції України найвищою соціальною цінністю людини та її безпеки, один із аспектів якої становить інформаційна безпека людини. Тому в даному контексті можна було би говорити про забезпечення інформаційної безпеки не України, а в Україні. Принагідно як недолік зауважимо відсутність чіткої правової дефініції й інших основних понять з питань інформаційної безпеки, а саме "інформаційне суспільство", "інформаційна інфраструктура", "інформаційна сфера", "забезпечення інформаційної безпеки" тощо.

Пріоритетним завданням конституційного регулювання, що пов'язане з розвитком нормативно-правових засад інформаційної безпеки, має бути узагальнене визначення принципів інформаційної безпеки України, які на сьогодні частково залишаються несформульованими, а частково лише опосередковуються різними нормами Конституції України. При цьому, тут відзначимо й термінологічну некоректність визнання окремими вченими потреби розробки не "конституційних принципів інформаційної безпеки", а "конституційних принципів законодавства України про інформаційну безпеку" [2, с.156].

До конституційних принципів інформаційної безпеки насамперед слід віднести пріоритет прав і свобод людини (у тому числі в інформаційній сфері), що згідно ст.3 Конституції України визначають зміст і спрямованість діяльності держави, утверджуються та забезпечуються нею. Суміжним із викладеним принципом є баланс особистих, суспільних і державних інтересів в інформаційній сфері, що зумовлюється основоположним принципом політичного та ідеологічного плюралізму і заборони цензури (ст.15 Конституції України), гарантуванням захисту особи від втручання в її особисте життя, свободою інформації з можливістю її обмеження виключно у законодавчо визначених випадках для забезпечення відповідних суспільних інтересів (ст.34 Конституції України). Тут необхідно зауважити і гарантований ст.8 Конституції України фундаментальний принцип верховенства пра-

ва, що висуває вимоги щодо законності та правової визначеності регулювання відносин в інформаційній сфері, поваги до прав людини, їх судового захисту тощо.

Іншим актуальним принципом інформаційної безпеки, що ще має дістати конституційного закріплення, пропонуємо розглядати своєчасність та адекватність заходів протидії загрозам інформаційної безпеки, що покликано забезпечити дієву нейтралізацію таких загроз, проте не допускаючи непропорційне обмеження свободи інформації. Зазначимо, що у законопроекті від 28.05.2014 р. № 4949 [5] передбачався схожий принцип – "своєчасність і адекватність заходів захисту життєво важливих національних інтересів України від реальних і потенційних загроз інформаційній безпеці". Таке формулювання даного принципу має надто вузький зміст, стосуючись захисту інтересів держави, але не людини і суспільства в інформаційній сфері. При цьому, слід погодитись із В.Я. Василюк і С.О. Климчук [19, с.22] щодо нагальності переходу в інформаційному суспільстві від принципу забезпечення безпеки інформації до принципу забезпечення саме інформаційної безпеки.

У науковій літературі до конституційних принципів інформаційної безпеки також відносять державний і громадський контроль в інформаційній сфері суспільства [2, с.159]. Зокрема вільний доступ громадянського суспільства до інформації покликаний забезпечити додаткову інформаційну безпеку держави через громадський контроль [20, с.62]. На нашу думку, у сучасній демократичній, правовій державі контроль з боку громадянського суспільства за діяльністю держави в інформаційній сфері (зокрема щодо захисту та обмеження відповідних інтересів людини та суспільства) дійсно має становити іманентну засаду забезпечення інформаційної безпеки України.

Забезпечення інформаційної безпеки згідно ст.3 Закону України від 02.10.1992 р. № 2657–XII [21] визначено одним із основних напрямів державної інформаційної політики. Тому належна реалізація державою її функції щодо забезпечення інформаційної безпеки першочергово потребує формування та реалізації відповідної державної інформаційної політики. Саме у нинішній відсутності легітимної державної інформаційної політики А.Л. Правдюк вбачає одну з головних причин браку ефективного правового механізму регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері, зокрема в секторі безпеки [14, с.176]. Виходячи з положень Конституції

України, до пріоритетів державної інформаційної політики серед іншого можна віднести забезпечення реалізації та захист конституційних прав людини, захист конституційного ладу та інформаційного суверенітету держави. Також О.В. Олійник до пріоритетів державної політики інформаційної безпеки слушно включає захист цінностей суспільства та його інформаційного середовища [22, с.75], що відображає спрямованість інформаційної політики на забезпечення інтересів особи, суспільства та держави. Наголосимо, що цілеспрямована, комплексна державна інформаційна політика має змістовно упорядкувати та замінити існуючі різноманітні концепції, стратегії та доктрини у даній сфері (Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні від 15.05.2013 р., Стратегія кібербезпеки України від 15.03.2016 р., Доктрина інформаційної безпеки України від 25.02.2017 р., Стратегія національної безпеки України від 14.09.2020 р. та ін.).

Сьогодні основними законодавчими актами, що регулюють відносини у сфері інформаційної безпеки, є Закони України від 05.10.2017 № 2163–VIII [23] і від 21.06.2018 № 2469–VIII [24], але вони стосуються лише загальних засад забезпечення національної безпеки та кібербезпеки України. При цьому, слід зауважити низку законопроектів (від 07.07.1998 р. № 1207, від 22.09.2004 р. № 5732, від 28.05.2014 р. № 4949), якими передбачалось предметне врегулювання саме питань інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки України. З огляду на це та, зважаючи на потребу усунення недоліків і прогалин існуючих правових засад у даній сфері, вбачається обґрунтованим ухвалення Закону України "Про засади інформаційної безпеки в Україні", який би відповідно до Конституції України комплексно визначав принципи інформаційної безпеки, основні загрози їй, пріоритети державної політики у сфері інформаційної безпеки, організаційно-правовий механізм її забезпечення, об'єкти інформаційної безпеки та статус суб'єктів її забезпечення тощо.

Конституційні права людини в інформаційній сфері як об'єкт інформаційної безпеки

Конституційні права людини в інформаційній сфері є важливою складовою конституційних засад інформаційної безпеки України, зумовлюючи правила інформаційної діяльності, зміст і спрямованість роботи органів публічної влади щодо забезпечення інформаційної безпеки. Так, у Доктрині інформаційної безпеки України від

25.02.2017 р. [25] забезпечення конституційних прав людини на інформацію і на захист приватного життя, доступу до достовірної та об'єктивної інформації та її вільного обігу визначено одними з національних інтересів України в інформаційній сфері. Зокрема забезпечення інформаційної безпеки прямо впливає на "фізичну недоторканість особи, її право на конфіденційність, на свободу слова та на ряд інших важливих конституційних прав" [26, с.124]. Як також слушно зазначає А.Л. Правдюк, юридична визначеність інформаційних прав і свобод є головним критерієм у забезпеченні інформаційної безпеки України та позначається на організації і обов'язках публічної влади [14, с.171]. Права людини в інформаційній сфері розглядаються як "стримуєчий фактор свавілля держави" та критерій її обмеження у виборі способів і методів забезпечення інформаційної безпеки [27]. Загалом же в даному контексті можна було би говорити й про існування окремого конституційного права людини на інформаційну безпеку.

Ключовим природним правом людини, що становить основу інформаційного суспільства, є право на свободу слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, яке включає "право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію" (ст.34 Конституції України). У таких умовах завдання інформаційної безпеки України полягає в ефективному забезпеченні запобігання різноманітним зловживанням інформацією, водночас не допускаючи цензуру та загальний превентивний контроль інформаційного простору. Адже саме сприяння створенню, користуванню та обміну інформацією на засадах широкого використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій згідно В.В. Шемчука є одним із основним завдань розвитку інформаційного суспільства в Україні [4, с.138]. При цьому, погоджуємось із С.О. Лисенко, що згідно Конституції України держава має сприяти плюралізму в інформаційній сфері на основі співвідношення потреб та інтересів особи і суспільства [2, с.157]. Тут також маємо зауважити доцільність приведення конституційного формулювання права на свободу слова у відповідність до міжнародно-правових гарантій прав людини, зокрема через закріплення правомочностей "створювати" і "одержувати" інформацію.

Разом із тим, вважаємо, що сьогодні дійсно актуальним є не стільки окреме формулювання у Конституції України права на свободу інформації (як це пропонує О.В. Нестеренко [28]), скі-

льки розширення конкретних гарантій свободи певної інформації (як це, наприклад, передбачено у ст.50 Конституції України щодо права вільного доступу та поширення інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту). Зокрема йдеться про право кожного на доступ до публічної інформації, що наразі лише опосередковується правом вільно збирати інформацію, правом на звернення до органів публічної влади (ст.40 Конституції України), відкритістю їх діяльності. Забезпечення застосування механізму доступу до публічної інформації, визначеного Законом України від 13.01.2011 р. № 2939-VI [29], є невід'ємною складовою інформаційної безпеки України, що має передбачати запобігання не тільки ухиленню від відповіді на запит, наданню неточної інформації, безпідставному віднесенню інформації до інформації з обмеженим доступом, але й (наразі все ще належно не врегульованому) зловживанню правом на доступ до публічної інформації.

Із свободою інформації також пов'язана передбачена ст.54 Конституції України свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, що визначає спрямованість забезпечення інформаційної безпеки на запобігання різноманітним порушенням права інтелектуальної власності (піратство, плагіат тощо) в національному та глобальному інформаційних просторах. З огляду на це розвиток системи охорони права інтелектуальної власності учасників інформаційної діяльності (у тому числі удосконалення засобів технічного захисту таких даних) слід виділити як один із пріоритетів державної інформаційної політики.

Право на свободу слова, включаючи свободу інформації, згідно ст.34 Конституції України може бути обмежене законом з досить широкого кола причин (інтереси національної безпеки і громадського порядку, запобігання злочинам чи розголошенню конфіденційної інформації тощо). Вказане пояснюється тим, що користування свободою слова накладає на особу певні обов'язки щодо дотримання прав та інтересів інших осіб, суспільства та держави. Можливість законодавчого обмеження свободи слова (інформації) в інтересах інформаційної безпеки як складової національної безпеки є дієвим заходом нейтралізації реальних і потенційних загроз інформаційній безпеці. Водночас для забезпечення точного та одноманітного правозастосування наразі все ще залишається актуальним уточнення змісту конституційних підстав обме-

ження свободи слова, а також деталізація порядку їх застосування та гарантій захисту особою своєї свободи слова від неправомірного обмеження з боку органів публічної влади. Адже попри дещо декларативну заборону цензури в Україні, конкретний зміст даного конституційного принципу не дістав належної правової деталізації. Тут також можна погодитись із С.С. Єсімовим щодо доцільності законодавчого закріплення пріоритетності права на повагу особистого життя перед правом на свободу інформації [30, с.75]. Окремого опрацювання потребує й визначення доцільності конституційного закріплення як підстави законного обмеження права на свободу слова та інформації зловживання ним, під яким Н.Б. Новицька розуміє "вихід особи за межі встановленого законом обсягу суб'єктивного права, що спричиняє перевертання призначення права" [31, с.64].

Крім того, в контексті забезпечення інформаційної безпеки досить дискусійним постає передбачений ст.29 Закону України від 02.10.1992 р. № 2657-XII дозвіл поширення інформації з обмеженим доступом, якщо "вона є суспільно необхідною" і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Адже, як зазначає А.Л. Правдюк [14, с.171], нинішні політичні та соціально-економічні реалії викликають загострення розбіжностей між потребою суспільства в розширенні свободи інформації та необхідністю збереження окремих обмежень на її поширення.

У науковій літературі висловлюються також пропозиції щодо закріплення подібного права на доступ до суспільно значущої інформації і у Конституції України [28]. З одного боку, варто погодитись з обґрунтованістю розкриття інформації з обмеженим доступом у разі реального переважання суспільних інтересів над інтересами приватних осіб. З іншого боку, відсутність чітких критеріїв визначення певної інформації "суспільно необхідною" залишає можливість її довільної інтерпретації та зловживання правом на доступ до суспільно значущої інформації, що вже створюватиме загрози інформаційній безпеці України. Адже, як слушно наголошують І.П. Касперський та А.І. Марущак [32, с.109], окреслені у ст.29 Закону України від 02.10.1992 р. № 2657-XII критерії визначення інформації, яка має "суспільний інтерес", є оціночними (наприклад, інформація, яка "свідчить про можливість порушення прав людини") та невичерпними, що у підсумку негативно позначається на правозастосовній практиці. Саме тому першочерговим

постає не стільки конституційне визнання права на доступ до суспільно значущої інформації, скільки удосконалення його існуючих правових засад (і загалом режиму доступу до різних видів "закритої" інформації), у тому числі з метою мінімізації можливих загроз інформаційній безпеці.

Зазначимо, що у ст.32 Конституції України встановлена заборона втручання в особисте і сімейне життя, одним із аспектів якої є заборона "збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди". Вказане безпосередньо покликає забезпечити дотримання інтересів людини в інформаційній сфері, надаючи тільки їй право на власний розсуд визначати порядок і межі ознайомлення з конфіденційною інформацією про таку людини всіма іншими особами й органами публічної влади. При цьому, реалізація даної конституційної гарантії дещо ускладнена фрагментарним окресленням конфіденційної інформації у ч.2 ст.11 Закону України від 02.10.1992 р. № 2657–XII. На невичерпний характер переліку даних про особу, які визнаються як конфіденційна інформація, вказує і Конституційний Суд України у Рішенні від 20.01.2012 р. № 2-рп/2012 [33]. З огляду на це вважаємо, що правова деталізація видів конфіденційної інформації сприятиме не тільки дотриманню прав громадян, але й більш цілеспрямованій діяльності держави щодо забезпечення інформаційної безпеки.

Виключення з заборони збирання та використання конфіденційної інформації про особу без її згоди можуть встановлюватись лише законом "в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини". Інтереси національної безпеки, у тому числі й інформаційної безпеки, та прав людини мають розглядатись як дійсно вагома підстава переважання суспільних інтересів над особистими інтересами людини в інформаційній сфері. Менш беззаперечним є превалювання над інформаційними правами людини інтересів "економічного добробуту", що залишається остаточно нез'ясованою правовою категорією і потенційно може створювати додаткові ризики втручання в особисте життя людини. Крім цього, вимога щодо виключно законодавчого дозволу обробки конфіденційної інформації про особу без її згоди на практиці не завжди дотримується належним чином. Наприклад, як ми раніше вже відзначали [34, с.14–15], через несвоєчасність надання дозволу на обробку певних персональних даних без згоди особи (Законом України від 13.04.2020 р. № 555–IX) до цього часу з моменту запровадження карантину

у зв'язку з пандемією COVID-19 (12.03.2020 р.) мали місце сумнівні випадки приховування фактів захворювання на COVID-19 і збирання державними органами даних про це без згоди громадян.

Вимоги інформаційної безпеки спрямовані на запобігання не тільки несанкціонованому поширенню інформації, але й порушенням доступності інформації. Зокрема йдеться про конституційне право кожного громадянина "знайомитися" в органах публічної влади, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею. Перш за все, інтересам забезпечення інформаційної безпеки відповідатиме уточнення конституційного формулювання даного права як права кожної особи (не лише громадянина) на доступ (а не тільки ознайомлення) до інформації про неї. Такий підхід безпосередньо відповідатиме змісту права особи на доступ до інформації про неї, вже закріпленого ст.10 Закону України від 13.01.2011 р. № 2939–VI. Проте нерідко особа взагалі залишається непоінформована щодо факту, способів, суб'єктів і мети збору, зберігання та/або використання інформації про неї, змісту та достовірності даної інформації, що значно ускладнює реалізацію означеного інформаційного права особи. Розширення конституційних гарантій доступу особи до інформації про себе суттєво збільшить можливості із захисту людиною своїх інформаційних прав і, у підсумку, відповідатиме інтересам інформаційної безпеки в Україні. До того ж розробка подібних державних гарантій реалізації інформаційних прав і свобод людини згідно В.О. Кір'ян [35] є однією з ознак інформаційного суспільства.

Важливе значення для забезпечення інформаційної безпеки має конституційне право на судовий захист "права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації", а також право на відшкодування шкоди, завданої у зв'язку із цим. Тут слід погодитись із А.Л. Правдюком, що розповсюдження у світовому інформаційному просторі неправдивої чи викривленої інформації є однією з основних загроз національній безпеці, а її спростування потребує великих ресурсних затрат [14, с.174]. При цьому, як на нас, з метою захисту усіх інтересів людини в інформаційній сфері має йтися про захист права на спростування не тільки недостовірної, але й неповної інформації, поширення якої також може завдавати істотну шкоду інформаційній безпеці. Слушним постає й гара-

нтування на конституційному рівні поряд із правом на спростування недостовірної інформації суміжного права на відповідь, що наразі передбачено лише у ст.277 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435–IV [36]. Крім того, потребує більшої правової визначеності "право вимагати вилучення будь-якої інформації", що, виходячи з духу даної конституційної норми, слід було би розуміти як право на вилучення недостовірної, неповної інформації про себе і членів своєї сім'ї.

Маємо зауважити неоднозначність окремих останніх законодавчих ініціатив (наприклад, законопроект від 20.01.2020 р. [37]) щодо врегулювання механізмів протидії дезінформації. З одного боку, вказане сприятиме упорядкуванню існуючих й створенню нових механізмів (цивільно-правового, адміністративного, кримінального характеру) реагування на поширення недостовірної інформації. З іншого ж боку, подібне законодавче врегулювання питань протидії дезінформації може створювати ризики надмірного втручання держави в інформаційну сферу (у тому числі через створення додаткових контролюючих органів), фактично надаючи їй нові можливості обмеження свободи інформації. З огляду на це вважаємо пріоритетним не стільки розширення існуючих правових засобів реагування на поширення недостовірної інформації, скільки усунення їх недоліків і прогалин з урахуванням як інтересів інформаційної безпеки, так і думки громадянського суспільства.

Право на свободу слова та заборона втручання в особисте життя людини доповнюються передбаченою ст.31 Конституції України гарантією таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Доволі широкий предмет даної конституційної заборони дозволяє їй не втрачати актуальності з розвитком сучасних інформаційних технологій, встановлюючи таємницю фактично будь-якої (зокрема електронної) кореспонденції. Водночас лаконічне формулювання у Конституції України принципу таємниці кореспонденції на практиці не виключає її порушення (наприклад, щодо кореспонденції осіб, взятих під варту, та засуджених) або зловживання. Вважаємо, що досягненню цілей означеної конституційної гарантії таємниці кореспонденції сприятиме детальніше врегулювання її змісту та меж, конкретних гарантій захисту та забезпечення таємниці кореспонденції, засад громадського і державного контролю за її дотриманням тощо. Як слушно відзначає А.В. Левченко, мають бути встанов-

лені необхідні правові важелі забезпечення права на таємницю кореспонденції під час використання різних сучасних технічних каналів зв'язку [38, с.93].

При цьому, вбачається дискусійною запропонована О.В. Негодченко трансформація таємниці кореспонденції у "таємницю спілкування" [39, с.59], що логічно мала би включати і таємницю безпосереднього спілкування, але про яку вчений не згадує. Крім того, не можна погодитись із вилученням конституційно визначеної мети порушення таємниці кореспонденції (запобігання злочину чи з'ясування істини під час розслідування кримінальної справи), що дозволяло би необмежено розширювати законом виключення з таємниці кореспонденції, суттєво послаблюючи цим конституційні гарантії інформаційної свободи.

До конституційно-правових засад інформаційної безпеки України можна віднести й інші положення Конституції України, зокрема які визначають повноваження (права та обов'язки) суб'єктів забезпечення інформаційної безпеки (глави держави, парламенту, уряду, громадян та ін.). Так, як наголошує С.О. Лисенко, конституційно визначена компетенція органів влади визначає природу інформаційного суверенітету держави та є основою правового регулювання інформаційних відносин [2, с.158]. Разом із тим, сьогодні на конституційному рівні врегульовані насамперед лише загальні повноваження таких суб'єктів, які вони можуть використовувати і в інтересах забезпечення інформаційної безпеки (судовий захист інформаційних прав людини, визначення парламентом засад внутрішньої політики, забезпечення главою держави національної безпеки, забезпечення урядом виконання законів України тощо). Водночас виконання конституційної функції держави щодо забезпечення інформаційної безпеки відповідало би й предметне відображення у Конституції України основних спеціальних повноважень окремих суб'єктів забезпечення інформаційної безпеки. Крім того, варто погодитись із В.В. Шемчуком [4, с.141], що належне конституційно-правове забезпечення мають отримати не тільки інформаційні права людини, але й питання державної інформаційної політики, інформаційного суверенітету, національного інформаційного простору та правопорядку.

Висновки

1. Конституційні засади інформаційної безпеки України обмежуються дещо декларативним і

фрагментарним закріпленням забезпечення інформаційної безпеки як функції держави, її деяких засад, основних прав людини в інформаційній сфері та підстав їх обмеження. Внаслідок цього і відсутності цілісної державної інформаційної політики норми Конституції України не завжди належним чином виконують свою роль концептуальних засад правового регулювання питань інформаційної безпеки, що негативно позначається на її забезпеченні.

2. До пріоритетних напрямків розвитку конституційно-правового регулювання інформаційної безпеки України слід віднести: 1) конституційне закріплення сутності забезпечення інформаційної безпеки як функції держави та її принципів, засад інформаційного суверенітету, а також повноважень вищих органів державної влади щодо забезпечення інформаційної безпеки; 2) деталізацію змісту конституційних прав та інтересів людини, суспільства та держави в інформаційній сфері, гарантій їх захисту, підстав і порядку обмеження; 3) формування єдиної державної інформаційної політики на основі об'єднання існуючих концепцій, стратегій та доктрин у даній сфері; 4) упорядкування законодавства з питань інформаційної безпеки (у тому числі уточнення понятійного апарату), приведення його положень у відповідність до Конституції України та міжнародно-правових засад інформаційної безпеки; 5) ухвалення профільного

Закону України "Про засади інформаційної безпеки в Україні", який би відповідно до Конституції України комплексно визначав принципи інформаційної безпеки, пріоритети державної політики у даній сфері та в цілому систему забезпечення інформаційної безпеки.

3. Забезпечення інформаційної безпеки в Україні має ґрунтуватись на наступних принципах: пріоритет прав і свобод людини; баланс особистих, суспільних і державних інтересів в інформаційній сфері; верховенство права; своєчасність та адекватність заходів протидії загрозам інформаційної безпеки; громадський контроль в інформаційній сфері. Удосконалення конституційних засад інформаційної безпеки України сприятиме реалізації її пріоритетів щодо гарантування інформаційного суверенітету держави, захисту інформаційного простору України та суспільних цінностей, забезпечення реалізації та захисту конституційних прав та інтересів людини в інформаційній сфері.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно без матеріально-фінансової підтримки юридичних чи фізичних осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ірха Ю. Б. Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина в інтересах національної безпеки України в сучасних умовах. *Вісник Конституційного Суду України*. 2015. № 5. С. 78–88.
2. Лисенко С. О. Конституційні засади розуміння інформаційної безпеки. *Публічне урядування*. 2016. № 4. С. 154–161.
3. Максименко Ю. Є. Теоретико-правові засади забезпечення інформаційної безпеки України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2007. 186 с.
4. Шемчук В. В. Конституційно-правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2018. № 3. С. 133–144.
5. Andreas Mitras. Information security and law in Europe: Risks checked? *Information & Communications Technology Law*. 2006. 15:1. P. 33–53. <http://doi.org/10.1080/13600830600557984>
6. Chris Jay Hoofnagle, Bart van der Sloot & Frederik Zuiderveen Borgesius. The European Union general data protection regulation: what it is and what it means. *Information & Communications Technology Law*. 2019. 28:1. P. 65–98. <http://doi.org/10.1080/13600834.2019.1573501>
7. Mikael Lohse. Sharing national security information in Finland. *Information & Communications Technology Law*. 2020. 29:3. P. 279–290. <http://doi.org/10.1080/13600834.2020.1759277>
8. Nick Gifford. *Information Security: Managing the Legal Risks*. Sydney: CCH Australia Limited, 2009. 374 p.
9. Joanna Lyn Grama. *Legal Issues in Information Security*. 2nd edition. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2014. 550 p.
10. Конвенція про кіберзлочинність: від 23.11.2001. *Офіційний вісник України*. 2007. № 65. Ст. 2535.
11. Конституція України: від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
12. Загальна декларація прав людини: від 10.12.1948. *Офіційний вісник України*. 2008. № 93. Ст. 3103.
13. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: від 16.12.1966 / *Верховна Рада України*. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043

14. Правдюк А. Л. Конституційно-правові засади інформаційної безпеки України. *Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики*. 2019. № 9. С. 169–178.
15. Коментарі до проекту Закону України "Про інформаційну безпеку України" (від 22.09.2004 р. № 5732) / *Харківська правозахисна група*. <http://khp.org/index.php?id=1105737155>
16. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України: від 04.02.1998 № 75/98-ВР. *Офіційний вісник України*. 1998. № 10. Ст. 376.
17. Олійник О. В. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні. *Право і суспільство*. 2012. № 3. С. 132–137.
18. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки: Закон України: від 09.01.2007 № 537-V. *Офіційний вісник України*. 2007. № 8. Ст. 273.
19. Василюк В. Я., Климчук С. О. Інформаційна безпека держави. Київ: КНТ, Видавничий дім "Скіф", 2008. 136 с.
20. Кантока М. Г. Правове регулювання інформаційної безпеки держави та громадянське суспільство. *Актуальні проблеми філософії та соціології*. 2017. Вип. 15. С. 60–62.
21. Про інформацію: Закон України: від 02.10.1992 № 2657-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 48. Ст. 650.
22. Олійник О. В. Принципи забезпечення інформаційної безпеки України. *Юридичний вісник "По-вітрянє і космічне право"*. 2016. Т. 4. № 41. С. 72–78.
23. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України: від 05.10.2017 № 2163-VIII. *Офіційний вісник України*. 2017. № 91. Ст. 2765.
24. Про національну безпеку України: Закон України: від 21.06.2018 № 2469-VIII. *Офіційний вісник України*. 2018. № 55. Ст. 1903.
25. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Доктрину інформаційної безпеки України": Указ Президента України від 25.02.2017 № 47/2017. *Офіційний вісник України*. 2017. № 20. Ст. 554.
26. Дмитрук І. М. Правове регулювання інформаційної безпеки в Україні. *Молодий вчений*. 2015. № 6(2). С. 123–126.
27. Кормич Б. А. Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2004. 42 с.
28. Нестеренко О. В. Право на доступ до інформації в Україні: конституційно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2008. 20 с.
29. Про доступ до публічної інформації: Закон України: від 13.01.2011 № 2939-VI. *Офіційний вісник України*. 2011. № 10. Ст. 446.
30. Єсімов С. С. Шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання в сфері інформаційної безпеки. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2013. Вип. 11. С. 73–76.
31. Новицька Н. Б. Правові аспекти зловживання правом на свободу слова та інформації. *Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право)*. 2013. № 4. С. 60–66.
32. Касперський І., Марущак А. Суспільна значимість як підстава поширення інформації з обмеженим доступом. *Право України*. 2006. № 4. С. 107–110.
33. Рішення Конституційного Суду України: від 20.01.2012 № 2-рп/2012. *Офіційний вісник України*. 2012. № 9. Ст. 332.
34. Зозуля О. І. Громадянські та політичні права людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні. *Форум права*. 2020. № 61(2). С. 6–22. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702447>
35. Кір'ян В. О. Правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2013. 20 с.
36. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 № 435-IV. *Офіційний вісник України*. 2003. № 11. Ст. 461.
37. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації: проект Закону України: від 20.01.2020 р. / *Міністерство культури та інформаційної політики України*. https://mkp.gov.ua/files/pdf/Disinformation_Draft_2020.pdf
38. Левченко А. В. Гарантії забезпечення конституційного права на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. *Держава і право. Юридичні і політичні науки*. 2019. Вип. 86. С. 86–95.
39. Негодченко О. В. Таємниця кореспонденції, листування, телефонних розмов та спілкування в сучасних умовах: реалії та колізії. *Право і суспільство*. 2013. № 4. С. 55–61.

REFERENCES

1. Irkha, YU. B. (2015). Obmezheniya konstytutsiynykh prav i svobod lyudyny i hromadyanyna v interesakh natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny v suchasnykh umovakh [Restriction of constitutional rights and freedoms of man and citizen in the interests of national security of Ukraine in modern conditions]. *Visnyk Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny*, (5), 78–88 (in Ukr.).
2. Lysenko, S. O. (2016). Konstytutsiyni zasady rozumynnya informatsiynoyi bezpeky [Constitutional principles of understanding information security]. *Publichne uryaduvannya*, (4), 154–161 (in Ukr.).
3. Maksymenko, YU. YE. (2007). *Teoretyko-pravovi zasady zabezpechennya informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny* [Theoretical and legal bases of information security of Ukraine]. Candidate's thesis (12.00.01). Kyiv (in Ukr.).
4. Shemchuk, V. V. (2018). Konstytutsiyno-pravovi zasady rozvytku informatsiynoho suspil'stva v Ukrayini [Constitutional and legal bases of information society development in Ukraine]. *Naukovyy visnyk Natsional'noyi akademiyi vnutrishnikh sprav*, (3), 133–144 (in Ukr.).
5. Mitrakas, A. (2006). Information security and law in Europe: Risks checked? *Information & Communications Technology Law*, 15(1), 33–53. <http://doi.org/10.1080/13600830600557984>
6. Hoofnagle, C. J., Sloot, B. van der, & Borgesius, F. Z. (2019). The European Union general data protection regulation: what it is and what it means. *Information & Communications Technology Law*, 28(1), 65–98. <http://doi.org/10.1080/13600834.2019.1573501>
7. Lohse, M. (2020). Sharing national security information in Finland. *Information & Communications Technology Law*, 29(3), 279–290. <http://doi.org/10.1080/13600834.2020.1759277>
8. Gifford, N. (2009). *Information Security: Managing the Legal Risks*. Sydney: CCH Australia Limited. 374 p.
9. Grama, J. L. (2014). *Legal Issues in Information Security*. 2nd edition. Burlington: Jones & Bartlett Learning. 550 p.
10. Konventsiya pro kiberzlochynnist [Convention on Cybercrim]. (23.11.2001). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, 2007, (65), 2535 (in Ukr.).
11. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996 No 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30), 141 (in Ukr.).
12. Zahalna deklaratsiya prav lyudyny [Universal Declaration of Human Rights]. (10.12.1948). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, 2008, (93), 3103 (in Ukr.).
13. Mizhnarodnyy pakt pro hromadyanski i politychni prava [International Covenant on Civil and Political Rights]. (16.12.1966). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (in Ukr.).
14. Pravdyuk, A. L. (2019). Konstytutsiyno-pravovi zasady informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny [Constitutional and legal principles of information security of Ukraine]. *Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannya nauky i praktyky*, (9), 169–178 (in Ukr.).
15. *Komentari do proektu Zakonu Ukrayiny "Pro informatsiynu bezpeku Ukrayiny"* [Comments on the draft Law of Ukraine "On Information Security of Ukraine"]. (22.09.2004 No 5732). <http://khpg.org/index.php?id=1105737155> (in Ukr.).
16. Pro Kontseptsiyu Natsionalnoyi prohramy informatyzatsiyi [On the Concept of the National Informatization Program]. Zakon Ukrayiny (04.02.1998 No 75/98-VR). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (10), 376 (in Ukr.).
17. Oliynyk, O. V. (2012). Normatyvno-pravove zabezpechennya informatsiynoyi bezpeky v Ukrayini [Regulatory and legal support of information security in Ukraine]. *Pravo i suspilstvo*, (3), 132–137 (in Ukr.).
18. Pro Osnovni zasady rozvytku informatsiynoho suspilstva v Ukrayini na 2007–2015 roky [On the Basic Principles of Information Society Development in Ukraine for 2007–2015]. Zakon Ukrayiny (09.01.2007 No 537–5). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (8), 273 (in Ukr.).
19. Vasylyuk, V. YA., & Klymchuk, S. O. (2008). *Informatsiyna bezpeka derzhavy* [Information security of the state]. Kyiv: KNT, Vydavnychyy dim "Skif" (in Ukr.).
20. Kantoka, M. H. (2017). Pravove rehulyuvannya informatsiynoyi bezpeky derzhavy ta hromadyanske suspilstvo [Legal regulation of information security of the state and civil society]. *Aktualni problemy filosofiyi ta sotsiologiyi*, (15), 60–62 (in Ukr.).
21. Pro informatsiyu [About information]. Zakon Ukrayiny (02.10.1992 No 2657–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (48), 650 (in Ukr.).
22. Oliynyk, O. V. (2016). Pryntsyipy zabezpechennya informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny [Principles of information security of Ukraine]. *Yurydychnyy visnyk "Povityrane i kosmichne pravo"*, 4(41), 72–78 (in Ukr.).
23. Pro osnovni zasady zabezpechennya kiberbezpeky Ukrayiny [On the basic principles of cybersecurity in Ukraine]. Zakon Ukrayiny (05.10.2017 No 2163–8). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (91), 2765 (in Ukr.).
24. Pro natsional'nu bezpeku Ukrayiny [On the national security of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (21.06.2018 No 2469–8). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (55), 1903 (in Ukr.).
25. Pro rishennya Rady natsionalnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 29 hrudnya 2016 roku "Pro Doktrynu informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny" [On the decision of the National Security and Defense Council of

- Ukraine of December 29, 2016 "On the Doctrine of Information Security of Ukraine"]. Ukaz Prezidenta Ukrainy (25.02.2017 No 47/2017). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (20), 554 (in Ukr.).
26. Dmytruk, I. M. (2015). Pravove rehulyuvannya informatsiynoyi bezpeky v Ukraini [Legal regulation of information security in Ukraine]. *Molodyy vchenyy*, 6(2), 123–126 (in Ukr.).
 27. Kormych, B. A. (2004). *Orhanizatsiyno-pravovi osnovy polityky informatsiynoyi bezpeky Ukrainy* [Organizational and legal bases of information security policy of Ukraine]. Extended abstract of doctor's thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
 28. Nesterenko, O. V. (2008). *Pravo na dostup do informatsiyi v Ukraini: konstytutsiyno-pravovyy aspekt* [The right to access information in Ukraine: constitutional and legal aspect]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.02). Kharkiv (in Ukr.).
 29. Pro dostup do publichnoyi informatsiyi [On access to public information]. Zakon Ukrainy (13.01.2011 No 2939–6). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (10), 446 (in Ukr.).
 30. Yesimov, S. S. (2013). Shlyakhy udoskonalennya normatyvno-pravovoho rehulyuvannya v sferi informatsiynoyi bezpeky [Ways to improve regulatory and legal regulation in the field of information security]. *Naukovi zapysky L'vivs'koho universytetu biznesu ta prava*, (11), 73–76 (in Ukr.).
 31. Novytska, N. B. (2013). Pravovi aspekty zlovzhyvannya pravom na svobodu slova ta informatsiyi [Legal aspects of abuse of the right to freedom of speech and information]. *Naukovyy visnyk Natsionalnoho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrainy (ekonomika, pravo)*, (4), 60–66 (in Ukr.).
 32. Kasperskiy, I., & Marushchak, A. (2006). Suspilna znachymist yak pidstava poshyrennya informatsiyi z obmezhenym dostupom [Social significance as a basis for the dissemination of information with limited access]. *Pravo Ukrainy*, (4), 107–110 (in Ukr.).
 33. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine]. (20.01.2012 No 2-rp/2012). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (9), 332 (in Ukr.).
 34. Zozulia, O. I. (2020). Hromadyanski ta politychni prava lyudyny v umovakh zapobihannya poshyrennyu COVID-19 v Ukraini [Civil and political human rights in the context of preventing the spread of COVID-19 in Ukraine]. *Forum prava*, 61(2). 6–22. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702447> (in Ukr.).
 35. Kiryan, V. O. (2013). *Pravovi zasady rozvytku informatsiynoho suspilstva v Ukraini* [Legal bases of information society development in Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
 36. Tsyvilnyy kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (16.01.2003 No 435–4). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (11), 461 (in Ukr.).
 37. *Pro vnesennya zmin do deyakyykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennya natsionalnoyi informatsiynoyi bezpeky ta prava na dostup do dostovirnoyi informatsiyi* [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Ensuring National Information Security and the Right of Access to Reliable Information]. Proekt Zakonu Ukrainy (20.01.2020). https://mkip.gov.ua/files/pdf/Disinformation_Draft_2020.pdf (in Ukr.).
 38. Levchenko, A. V. (2019). Harantiyi zabezpechennya konstytutsiynoho prava na tayemnytsyu lystuvannya, telefonnykh rozmov, telehrafnoyi ta inshoyi korespondentsiyi [Guarantees of ensuring the constitutional right to secrecy of correspondence, telephone conversations, telegraph and other correspondence]. *Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky*, (86), 86–95 (in Ukr.).
 39. Nehodchenko, O. V. (2013). Tayemnytsya korespondentsiyi, lystuvannya, telefonnykh rozmov ta spilkuvannya v suchasnykh umovakh: realiyi ta koliziyi [The secret of correspondence, correspondence, telephone conversations and communication in modern conditions: realities and conflicts]. *Pravo i suspilstvo*, (4), 55–61 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 63 pp. 32–44 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.4249267

http://forumprava.pp.ua/files/032-044-2020-4-FP-Zozulia_6.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_4_6.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 07.09.2020

Accepted: 28.09.2020

Published: 29.09.2020

Cite as:

Зозуля, О. І. (2020). Конституційні засади інформаційної безпеки України. Форум Права, 63(4), 32–44.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4249267>

Zozulia, O. I. (2020). Konstytutsiyni zasady informatsiynoyi bezpeky Ukrainy [Constitutional Bases of Information Security of Ukraine]. *Forum Prava*, 63(4), 32–44. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4249267>

УДК 349.422.3

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4249271>

Г.С. КОРНІЄНКО,

доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: gannakor@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7062-1027>

В.С. СОЛОВЙОВА,

студентка Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна; e-mail: vtinasolovyova@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5594-1305>

І.В. НЕСТЕРЕНКО,

студентка Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна; e-mail: nesterenko.irina@email.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6532-5998>

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

G.S. KORNIYENKO,

Ass. Professor, Chair of Land and Agrarian Law, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: gannakor@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7062-1027>

V.S. SOLOVIOVA,

Student, Personnel Training Institute for the Bodies of Justice of Ukraine, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: vtinasolovyova@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5594-1305>

I.V. NESTERENKO,

Student, Personnel Training Institute for the Bodies of Justice of Ukraine, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: nesterenko.irina@email.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6532-5998>

LEGAL ASPECTS OF FARMS' STATE SUPPORT WITHIN A TRANSFER OF AGRICULTURAL LAND

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. На сьогодні в умовах прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" від 31.03.2020 року № 552–ІХ дедалі більшого значення набувають види і напрями державної підтримки фермерських господарств. Саме тому значної уваги потребує питання правового регулювання державної підтримки фермерських господарств, зокрема щодо рівня забезпеченості фермерських господарств державною підтримкою в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення. **Методами**, що використовувались, є: логіко-семантичний при дослідженні поняття та підстав державної підтримки фермерських господарств; аналізу – дозволив висвітлити стан наукової проблеми; діалектичний – для дослідження процесу розвитку проблеми правозастосування; герменевтичний метод дозволив визначити межі тлумачення використовуваних концепцій. **Метою** статті є визначення наслідків введення обігу земель сільськогосподарського призначення та особливостей державної підтримки фермерських господарств в умовах такого обігу, а також надання рекомендацій щодо запровадження додаткових напрямів державної підтримки фермерських господарств. **Результати.** Визначено правові аспекти державної підтримки фермерських господарств в умовах обігу земель сіль-

ського господарського призначення. З'ясовано, що державна підтримка має вагоме значення у зв'язку з введенням обігу земель сільськогосподарського призначення. На основі аналізу законодавства з обраної теми та наукової доктрини визначено головні аспекти особливостей державної підтримки фермерських господарств в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення. Встановлено, що у зв'язку з відсутністю нормативно-правового регулювання напрямів державної підтримки фермерських господарств в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення доречно передбачити принаймні на рівні підзаконних нормативно-правових актів додаткові напрями державної підтримки фермерських господарств в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення. Доведено, що таке допоможе фермерським господарствам адаптуватися до нових умов здійснення ними сільськогосподарської діяльності, пов'язаних з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". **Висновки.** Запропоновано передбачити на рівні законодавства або принаймні підзаконних нормативно-правових актів наступні напрями державної підтримки фермерських господарств: здешевлення кредитів фермерських господарств для купівлі земельних ділянок, надання субсидій та дотацій на певні види сільськогосподарської діяльності тим фермерським господарствам, що придбали земельні ділянки.

Ключові слова: державна підтримка; обіг земель; землі сільськогосподарського призначення; фермерське господарство; державна підтримка фермерського господарства

Problem statement. Today, in the context of the adoption of the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Transfer of Agricultural Land" (Law No.552-9), the types and directions of state support for farmers are becoming increasingly important. This is why the question of the legal regulation of State support to farms requires considerable attention, in particular as regards the level of such State support in the context of a transfer of agricultural land. The **purpose** of the article is to determine the consequences of the transfer of agricultural land and the characteristics of State support to agricultural holdings in connection with such transfer, as well as to provide recommendations for the implementation of additional state support areas for agricultural operations. The **methods** used in this study are the following: logical and semantic while studying the notion and grounds for farms' state support; analysis – allowed highlighting the state of the scientific problem; dialectical – was used in considering the process of development of the problem of law enforcement; the hermeneutic method allowed to determine the limits of interpretation of the concepts used. **Results.** The legal aspects of State aid to farms in connection with a transfer of farmland are determined. It was noted that State aid is essential to the implementation of a transfer of agricultural land. Based on the analysis of the legislation on the chosen topic and the scientific doctrine, the main aspects and particularities of State aid to agricultural holdings in the context of a transfer of agricultural land are determined. It is established that due to the lack of legal regulation concerning State support to farms in the context of a transfer of agricultural land, additional support should be regularised at least at the level of secondary legislation. It has been shown that this will help farms adapt to the new conditions of their agricultural activities related to the entry into force of the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Transfer of Agricultural Land". **Conclusions.** It is proposed to provide, at the legislative level or at least at the secondary legislative level, for the following areas of State support to agricultural holdings: less expensive loans for the purchase of land, grants, and subsidies farming activities to farms that have purchased land.

Key words: state support; land transfer; agricultural land; farms; farms' state support

Постановка проблеми

В умовах прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" від 31.03.2020 року № 552–IX (далі – Закон № 552–IX) дедалі більшого значення набувають види і напрями державної підтримки фермерських господарств (далі – ФГ). Саме тому значної уваги потребує питання правового регулювання державної підтримки ФГ, зокрема щодо рівня забезпеченості ФГ державною підтримкою в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення.

Зазначимо, що на сьогодні діє Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України" від 24.06.2004 року № 1877–IV (да-

лі – Закон № 1877–IV), який закріплює наступні види підтримки сільського господарства у різних сферах державного управління: цінова, страхова, кредитна, бюджетна, податкова, організаційно-регуляторна [1]. Зазначена державна підтримка спрямована на стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції і розвиток аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення держави.

Цінова підтримка ФГ проявляється в декількох аспектах, зокрема Закон № 1877–IV закріплює можливість встановлення переліку об'єктів державного цінового регулювання на певний маркетинговий період, який є виключним; здійснення Аграрним фондом державних інтервенцій: товарних чи фінансових; можливість запро-

вадження тимчасового адміністративного регулювання цін; надання тимчасової бюджетної дотації [1]. Страхова підтримка ФГ регулюється Законом України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" від 09.02.2012 року № 4391-VI (далі – Закон № 4391-VI). Згідно п.13.2.1 ч.13.2 ст.13 Закону № 1877-IV передбачена кредитна підтримка у вигляді надання ФГ кредитної субсидії [1]. Норми закону, що свідчать про наявність державної податкової підтримки ФГ, закріплені у Податковому кодексі України (далі – ПК України). Організаційно-регуляторна підтримка ФГ полягає у закріпленні в законі № 1877-IV заходів з дерегуляції українського ринку сільськогосподарської продукції та заборони дискримінації прав її власників, а також прийнятті Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" від 17.06.2004 року № 1807-IV.

Таким чином, на нормативно-правовому рівні закріплені значний перелік видів державної підтримки ФГ, що сприяє формуванню враження щодо достатності забезпечення останніх державною підтримкою для їх успішного функціонування та забезпечення ними продовольчої безпеки країни. Проте, в дійсності сьогодні відсутні дієві механізми застосування більшості заходів, передбачених різними видами державної підтримки. Через це можна стверджувати, що державна підтримка має більшою мірою декларативний характер і не знаходить реального втілення в сільськогосподарській діяльності ФГ або є настільки незначною, що не може повністю забезпечити навіть необхідний мінімум такої підтримки.

Зарубіжні дослідження демонструють, що доцільно виокремлювати інформаційне забезпечення управління в аграрному секторі економіки як напрям державної підтримки. Вона полягає у розробці базових положень відомчої аграрної статистики, в основі яких лежить наближення національної практики інформаційного забезпечення управління в аграрному секторі до кращих європейських практик [2, с.12]. В свою чергу, Стівен К. Вегрен (Wegren, 2007) вказує, що на ринку оренди сільськогосподарських земель існують проблеми неефективності розподілу коштів для сільськогосподарського сектору, обмежений доступ до фінансування, відсутність стимулів для інвестицій та сталого використання землі, а також тенденції зменшення орендних надходжень та вартості активів для власників землі. Більше того, дослідження

свідчать, що непрозоре використання державних та комунальних земель та численні конфлікти інтересів призводять до корупції, втрати бюджетних надходжень, неефективного та нестійкого використання земельних ресурсів [3, с.508].

Значимо, що стосовно сільськогосподарських земель існують проблеми неефективності розподілу коштів для сільськогосподарського сектору, обмежений доступ до фінансування, відсутність дотування; розширення ринку збуту продукції шляхом впровадження державного і муніципального замовлення на постійній основі; кредитна політика і система страхування; матеріально-технічне постачання (довгостроковий лізинг); здійснення регіональної товарної інтервенції; запровадження сучасних механізмів регулювання земельних відносин [4].

В Україні проблемні питання державної підтримки фермерських господарств та особливості обігу земель сільськогосподарського призначення досліджували: В. Замикула щодо напрямів державної підтримки агропродовольчого сектора економіки [4]; Х. Григор'єва – щодо надання поворотної фінансової підтримки фермерським господарствам в Україні [5]; О. Синенко – стосовно ефективності державного втручання у фінансовий механізм аграрних господарств через дотації, регулювання цін, застосування квот, кредитної й податкової політики [6] та ін. Серед зарубіжних авторів, наприклад, Стівен К. Вегрен (Wegren, 2007) крізь призму соціально-економічних факторів досліджував еволюцію державного регулювання у радянському та пост-радянському сільському господарстві [3]. П. Готзагер та М. Мур (Houtzager and Moore, 2003) аналізували аспекти аграрної політики як форму політики інклюзії в країнах з низьким та середнім рівнем доходу, визнаючи стратегічну роль держави у подоланні бідності населення у цьому секторі [7]. А. Харун Акрам-Лодхі, М. Сатурніно Боррас-молодший і Крістобаль Кей (Akram-Lodhi, Saturnino and Kay, 2009) досліджували у контексті політики та економіки вплив аграрних реформ на бідність у сільській місцевості [8].

Відтак, метою статті є: 1) встановлення можливих наслідків обігу земель сільськогосподарського призначення на основі аналізу чинного законодавства з досліджуваної теми; 2) визначення головних аспектів особливостей державної підтримки ФГ в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення; 3) пропозиція

ефективних напрямків державної підтримки ФГ в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення. Її новизна полягає у з'ясуванні проблем, з якими можуть зіштовхнутися ФГ в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення, а також в авторських рекомендаціях щодо можливих шляхів їх усунення. Завданням статті є: 1) з'ясувати зміст нормативно закріплених засад державної підтримки ФГ; 2) проаналізувати зміст останніх законодавчих змін, пов'язаних з введенням обігу земель сільськогосподарського призначення; 3) розробити рекомендації щодо запровадження додаткових напрямків державної підтримки ФГ в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення.

Основні нормативно закріплені засади державної підтримки фермерських господарств

Відповідно до ч.3 ст.11 Закону України "Про фермерське господарство" від 19.06.2003 року № 973-IV (далі – Закон № 973-IV) фермерські господарства, окрім ФГ тих категорій, для яких на рівні закону закріплені певні пільги, можуть отримати з Державного бюджету України на поворотній основі фінансову допомогу строком до п'яти років. Така допомога надається щодо вичерпного переліку цілей, наприклад, придбання техніки, обладнання, реконструкція виробничих і невиробничих приміщень тощо [9].

Для того, щоб отримати фінансову допомогу на поворотній основі ФГ повинні відповідати ряду умов, до яких належать наступні:

- 1) позитивні: перемога у конкурсі на одержання кредитних коштів;
- 2) негативні: наявність заборгованості перед Укрдержфондом; визнання банкрутом, порушення справи про банкрутство; перебування у стадії ліквідації тощо;
- 3) переважні, які застосовуються у випадку, коли наявні два і більше учасників конкурсу, що мають рівні можливості для перемоги у ньому, наприклад, членство у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі; діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби; подання заяви про перехід на виробництво органічної продукції (сировини) тощо [5, с.106–107].

Що стосується новостворених фермерських господарств та ФГ з відокремленими фермерськими садибами та ФГ, які здійснюють діяльність у гірських населених пунктах і на поліських територіях, то згідно з ч.2 ст.11 Закону № 973-IV останнім на безповоротній основі надаються кошти на такі цілі, як компенсація витрат,

пов'язаних з придбанням сільськогосподарської техніки, сплатою відсотків за кредитами, страхуванням тощо. Тоді як на поворотній основі переліченим вище ФГ надається допомога для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, на здійснення виробничої діяльності та інших видів діяльності, передбачених статутом Українського державного фонду підтримки фермерських господарств цілі під гарантію повернення строком від трьох до п'яти років [9]. Варто зазначити, що аграрне законодавство окремо передбачає особливості державної підтримки ФГ з відокремленими садибами, зокрема облік таких ФГ у відповідному реєстрі, якщо вони претендують на отримання фінансової підтримки, встановлення відповідальності за незаконне одержання коштів або їх нецільове використання тощо [10, с.76].

Становлення аграрного законодавства має свої історичні передумови, оскільки сімейні фермерські господарства були основою розвитку аграрного сектору після розпаду Радянського Союзу, що зумовило необхідність запровадження аграрної реформи. Як відзначають П. Готзгер та М. Мур (Houtzager and Moore, 2003), її проведення було необхідним через появу явищ, раніше не притаманних радянському сільському господарству: приватизація землі і майна, лібералізація ринку землі, послаблення державного контролю [7, с.14].

Таким чином, на законодавчому рівні закріплені деякі з пріоритетних напрямків державної підтримки ФГ, що виокремлюють науковці, проте постає питання, чи належно реалізується державна підтримка в аграрному секторі, зокрема щодо фермерських господарств, за такими напрямками. Варто зауважити, що попри нормативно закріплений механізм надання фінансової допомоги за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів як на поворотній, так і на безповоротній основі, умови, що висувуються до діяльності ФГ, після виконання яких останні зможуть отримати таку допомогу, на практиці часто неможливо виконати. Окрім того, в деяких випадках, коли фінансова допомога надається фермерським господарствам на поворотній основі на одну з цілей, що зазначені в переліку ст.11 Закону № 973-IV, вона суттєво не впливає на ситуацію і є недостатньою для того, щоб вирішити завдання, що стоїть перед ФГ, та забезпечити можливість його подальшого існування, так як сільськогосподарська діяльність супроводжується значним ризиком.

Аналіз змісту законодавчих нововведень, пов'язаних із введенням обігу земель сільськогосподарського призначення

У цьому контексті зазначаємо, що на сьогодні ФГ зіштовхнулись з новими викликами, що пов'язані з прийняттям Верховною Радою України 31.03.2020 року Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" № 552-IX (далі – Закон № 552-IX), який набере чинності 01.07.2021 року. Основний зміст цього Закону полягає у нормативно-правовому регулюванні порядку набуття та припинення права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, а також пов'язаних з ним особливостей. Проте законодавець не врахував можливі негативні наслідки прийняття такого закону, які пов'язані з пристосуванням ФГ до нових умов господарювання, про що свідчить відсутність додаткових напрямів державної підтримки ФГ в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення.

В першу чергу варто проаналізувати зміст Закону № 552-IX. Так, згідно з новою редакцією ст.130 Земельного кодексу України, зазначеною в п.2 ч.1 ст.1 Закону № 552-IX, набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть громадяни України; юридичні особи, що відповідають вимогам, встановленим цим Законом, а також банки, проте лише у передбаченому законом випадку – звернення стягнення на земельну ділянку як предмет застави [11]. Що стосується іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб, то згідно з положеннями Закону № 552-IX перелічені суб'єкти не можуть набути право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, за виключенням випадку, коли таке рішення схвалено на референдумі [11].

Також у Законі № 552-IX визначено загальну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина України і становить не більше ста гектарів, а також у власності юридичної особи (крім банків) і становить не більше загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності всіх її учасників (членів, акціонерів), але не перевищуючи десяти тисяч гектарів [11].

Слід також звернути увагу на положення Закону № 552-IX, які стосуються набуття права власності на земельні ділянки, які ФГ використовують на праві постійного користування. Так,

пропонується доповнити п.6¹ розділ X "Перехідні положення" Земельного кодексу України, згідно з яким громадяни України, що використовують земельну ділянку на праві постійного користування, мають право на її викуп з розстрочкою платежу до десяти років без проведення земельних торгів. Ціна такої земельної ділянки визначається на загальних підставах, закріплених у Законі № 552-IX [11].

Щодо цього раніше було наголошено, що негативним наслідком таких змін у законодавстві є дискримінаційний підхід, що проявляється у створюваній законом неможливості отримання землі безоплатно громадянами, що займаються веденням фермерського господарства та не змогли переоформити право постійного користування земельною ділянкою на право власності, і це може суттєво похитнути фінансове становище таких громадян [12, с.166]. Також слід зауважити, що не закріплено жодних норм, які дозволяють це робити фермерським господарствам, через що існує потреба в роз'ясненні положень щодо того, кому уряд обіцяє підтримку щодо пільгового кредитування – фермерським господарствам – господарюючим суб'єктам чи фізичним особам – особам, які займаються веденням фермерського господарства та використовують земельні ділянки на праві постійного користування або є його членами [13].

Відповідно до нової редакції ст.145 Земельного кодексу України, зазначеної в п.4 ч.1 ст.1 Закону № 552-IX встановлено порядок припинення права власності на земельну ділянку особи, якщо земельна ділянка не може належати їй на праві власності та/або у зв'язку з порушенням обов'язку щодо її відчуження протягом установленого законом строку [11]. Так, якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка Земельним кодексом України не може набуватися нею у власність, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права. У разі якщо власник земельної ділянки цього не зробив або у разі порушення вимог щодо граничної площі земель сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати у власності однієї особи, такі ділянки підлягають конфіскації за рішенням суду [11]. Позов про конфіскацію земельної ділянки подається до суду органом, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель, після чого конфіскована за рішенням суду земельна ділянка підлягає продажу на земельних торгах, а ціна проданої на земельних торгах земельної ділянки, за вираху-

ванням витрат, пов'язаних з її продажем, виплачується її колишньому власнику [11].

У Законі № 552–ІХ також встановлено порядок визначення ціни земельної ділянки сільськогосподарського призначення, згідно з яким до 01.01.2030 року остання не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку [11]. Згідно ч.1 ст.18 Закону України "Про оцінку земель" від 11.11.2003 року № 1378–ІV нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності [14]. Так, в Україні діє Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 23.05.2017 року № 262. Окрім того, 14.01.2020 року Державна податкова служба України оприлюднила Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01.01.2020 р. (гривень за Га) за даними офіційного веб-сайту Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, відповідно до якого визначені показники нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01.01.2020 р. в усіх областях України, а також АР Крим щодо ріллі та перелогів, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ Наприклад, показник нормативної грошової оцінки ріллі у Харківській області становить 32,237 тис. грн за Га.

Отже, виходячи з вищезазначеного змісту Закону № 552–ІХ, можна зробити наступні висновки щодо можливих наслідків його прийняття. По-перше, вартість 1 Га земельної ділянки сільськогосподарського призначення є достатньо високою, через що малі та середні ФГ не зможуть придбати земельні ділянки, які на сьогодні перебувають у їх користуванні. Як наслідок, можливість придбати такі ділянки отримають аграрні холдинги, що може призвести до суттєвої монополізації в аграрному секторі економіки.

По-друге, сумнівним є положення щодо набуття права власності на земельну ділянку банками, які набувають останнє в порядку звернення стягнення на земельні ділянки як на предмет застави. Це пов'язано з тим, що такі ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності, тобто певний час вони будуть без нагляду або надані тимчасовому користувачу, не зацікавленому в збереженні родючості ґрунтів відповідної земельної ділянки.

По-третє, земельні ділянки, які з 2024 року зможуть отримати у власність юридичні особи, мають загальну площу, що значно перевищує європейські стандарти з цього питання. Так, до великих агропідприємств в Європі належать ті, що мають в обробітку земельну ділянку площею понад 100 Га [15]. Це також свідчить про високу вірогідність загострення ситуації з монополізмом в аграрному секторі економіки України після того, як Закон № 552–ІХ набере чинності.

По-четверте, існують проблеми набуття права власності на земельну ділянку, що використовувалась на праві постійного користування. З одного боку, громадяни, що займаються веденням фермерського господарства та не змогли переоформити право постійного користування земельною ділянкою на право власності, не можуть отримати таку земельну ділянку безоплатно. З іншого боку, відсутній правовий механізм набуття ФГ права власності на земельну ділянку, що до того належала їм на праві постійного користування.

Однак, незважаючи на те, що Закон № 552–ІХ має недоліки, його прийняття пояснюється необхідністю боротьби із наслідками тривалої відсутності ринку землі, зокрема появою незаконних способів подолання мораторію, збільшенням кількості рейдерських нападів на ФГ тощо. Так, зарубіжні автори відзначають, що оскільки поточні земельні операції можливі лише у формі передачі прав користувачів, то обмеження транзакцій створюють передумови для переходу потенційних учасників ринку до сфери тіньової економіки. Власне, підкреслюється, що доступ до дешевої орендної землі відразу після реформ на початку 2000-х спонукав підприємців створювати фермерські господарства, що працювали на великих землях. Однак через невизначеність терміну володіння, ризику, пов'язані з доступом до землі, змушували сільськогосподарські підприємства до впровадження більш короткострокових та капіталомістких бізнес-моделей, надаючи порівняльну перевагу великим виробникам [16, с.72].

Таким чином, прийняття цього закону є необхідним, проте не можна ігнорувати недоліки щодо введення обігу земель сільськогосподарського призначення, наприклад, створення умов для монополізації аграрного ринку України, які необхідно усунути, інакше вони можуть призвести до такого негативного наслідку як монополізація аграрного сектору економіки України. Одним із шляхів усунення основного недоліку Закону № 552–ІХ є запровадження додаткових

напрямів державної підтримки ФГ в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення, щоб забезпечити конкурентоспроможність малих і середніх фермерських господарств.

Останніми підзаконними нормативно-правовими актами, прийнятими Кабінетом Міністрів України задля реалізації завдань держави у сфері державної підтримки ФГ є Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77 щодо затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників" від 19.02.2020 року № 109 (далі – Постанова Кабінету Міністрів України № 109), а також Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств" від 03.06.2020 року № 447 (далі – Постанова Кабінету Міністрів України № 447).

Так, відповідно до п.2 Постанови Кабінету Міністрів України № 109, основними напрямками державної підтримки є розвиток тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, компенсація вартості сільськогосподарської техніки тощо [17]. Що стосується Постанови Кабінету Міністрів України № 447, то її зміст також стосується перелічених вище напрямів державної підтримки фермерських господарств, а також здешевлення кредитів на надання бюджетних субсидій. [18]. Проте жоден з вказаних підзаконних нормативно-правових актів не передбачає додаткових напрямів державної підтримки ФГ, спрямованих на вирішення проблем, що можуть виникнути у зв'язку з введенням обігу земель сільськогосподарського призначення.

З приводу Постанови Кабінету Міністрів України № 109 на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (далі – Мінекономіки) зазначено наступне. На засіданні Кабінету Міністрів України 19 лютого прийнято постанову, якою визначаються напрями підтримки аграріїв у 2020 році за програмою 1201150 "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників", для реалізації якої у Державному бюджеті закладено 4 млрд грн [19]. Так, було перелічено шість напрямів державної підтримки товаровиробників сільськогосподарської продукції, закріплених у Постанові Кабінету Міністрів України № 109. Окрім того, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Т. Висоцький

зазначив: "Напрямок "здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі землі сільськогосподарського призначення" буде додано до програми підтримки сільгоспвиробників після схвалення народними депутатами законопроекту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" [19].

Відповідний законопроект було схвалено народними депутатами ще 31.03.2020 року, в результаті чого прийнято Закон № 552–ІХ, який набере чинності з 01.07.2021 року. Проте згідно зі змістом Наказу Мінекономіки "Про внесення змін до розподілу коштів за бюджетною програмою КПКВК 1201150 "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" на 2020 рік" від 07.08.2020 року № 1491 зазначений Т. Висоцьким напрямок державної підтримки, пов'язаної з введенням обігу земель сільськогосподарського призначення, так і не був доданий [20]. Це свідчить про відсутність на сьогодні додаткових напрямів державної підтримки ФГ в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення на рівні підзаконних нормативно-правових актів, а також на законодавчому рівні, так як такі напрями державної підтримки не передбачено і в Законі № 552–ІХ. Проте існує ймовірність, що напрями державної підтримки ФГ в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення будуть нормативно закріплені у бюджетній програмі на 2021 рік.

Можливі напрями державної підтримки фермерських господарств в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення

У зв'язку з відсутністю нормативно-правового регулювання напрямів державної підтримки фермерських господарств в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення виникає потреба у наданні пропозицій щодо можливих напрямів державної підтримки ФГ в аспекті законодавчих змін, пов'язаних з обігом земель сільськогосподарського призначення. В першу чергу, така потреба пов'язана з тим, що ФГ не будуть здатні самостійно адаптуватися до нових умов здійснення ними сільськогосподарської діяльності, впроваджених Законом № 552–ІХ, враховуючи наявні в останньому недоліки.

Одним з можливих напрямів державної підтримки фермерських господарств в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення може стати здешевлення кредитів ФГ для купівлі земельних ділянок, який вже обговорювався в Мінекономіки. За допомогою цього напрямку державної підтримки ФГ зможуть придбати зе-

мельні ділянки протягом більш тривалого строку, що зменшить фінансове навантаження на них, проте не будуть переплачувати за це занадто багато, так як отримують компенсацію у розмірі наближеному до фактично виплачених за кредитом процентів.

Ще одним можливим напрямом державної підтримки ФГ в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення є надання субсидій та дотацій на певні види сільськогосподарської діяльності тим ФГ, що придбали земельні ділянки. Така державна підтримка допоможе належним чином забезпечити останніх матеріально-технічним оснащенням, посівними матеріалами, паливом тощо задля ефективного здійснення ними сільськогосподарської діяльності протягом маркетингового періоду, під час якого було вилучено з обороту значні кошти на придбання земельної ділянки, а також дасть змогу фермерським господарствам провести посівну кампанію без суттєвих втрат і залишитись платоспроможними.

Висновки

1. Встановлено, що в умовах прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" дедалі більшого значення набувають види і напрями державної підтримки фермерських господарств. Так, діє Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України" та значна кількість підзаконних нормативно-правових актів, зокрема Постанови Кабінету Міністрів України, які закріплюють види та пріоритетні напрями державної підтримки фермерських господарств.

2. Проаналізовано зміст нормативно-правової бази, що регулює питання видів та напрямів державної підтримки фермерських господарств, у результаті чого виявлено, що на сьогодні відсутні додаткові напрями державної підтримки фермерських господарств в умовах

обігу земель сільськогосподарського призначення, в той час як Закон № 552–ІХ має низку недоліків, основним негативним наслідком яких є створення умов для монополізації аграрного сектору України.

3. Тому вважаємо, що запровадження ринку землі є необхідним в аспекті економічної політики держави кроком, проте потребує виважених рішень, пов'язаних з закріпленням додаткових напрямів державної підтримки фермерських господарств в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення, які допоможуть виправити основний з недоліків Закону № 552–ІХ – високу вартість земельних ділянок, через що малі і середні фермерські господарства не зможуть їх придбати.

4. Для вирішення проблеми, пов'язаної з діяльністю фермерських господарств в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення, пропонуємо передбачити на рівні законодавства або принаймні підзаконних нормативно-правових актів наступні напрями державної підтримки фермерських господарств: здешевлення кредитів фермерським господарствам для купівлі земельних ділянок, надання субсидій та дотацій на певні види сільськогосподарської діяльності тим фермерським господарствам, що придбали земельні ділянки. Це допоможе фермерським господарствам адаптуватися до нових умов здійснення ними сільськогосподарської діяльності, пов'язаних з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Конфлікт інтересів

Автори статті повідомляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано за власною ініціативою авторів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 № 1877–ІV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 49. Ст. 527 (дата звернення: 19.09.2020).
2. Bezduzhna Y. (2017). Information Support of Management of the Agrarian Sector of Economy: State and Prospects of Improvement. *Accounting and Finance, Institute of Accounting and Finance*, issue 4, pages 6-12.
3. Stephen K. Wegren (2007). The state and Agrarian reform in post-communist Russia. *The Journal of Peasant Studies*, 34 (3-4), 498-526. <http://doi.org/10.1080/03066150701802827>
4. Замикула В. В. Напрями державної підтримки агропродовольчого сектора економіки в умовах глобалізації економіки. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2009. № 4. <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=258> (дата звернення: 19.09.2020).

5. Григор'єва Х. Правові засади надання поворотної фінансової підтримки фермерським господарствам в Україні. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 2. С. 105–109.
6. Синенко О. Фінансовий механізм функціонування аграрних підприємств: зарубіжний досвід. *Фінансовий простір*. 2019. № 2 (34). С. 125–137.
7. Peter P. Houtzager, Michael Moore, eds. (2003). Changing Paths: International Development and the New Politics of Inclusion. *Ann Arbor: Michigan University Press*. 29 p.
8. A. Haroon Akram-Lodhi, Saturnino M. Borrás Jr and Cristóbal Kay (2009). Land, Poverty and Livelihoods in an Era of Globalization: Perspectives from Developing and Transition Countries. *Journal of Agrarian Change*, Vol. 9 No. 2, pp. 291–313. <http://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2009.00207.x>
9. Про фермерське господарство: закон України від 19.06.2003 № 973–IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text> (дата звернення: 19.09.2020).
10. Суйва І. С. Правове регулювання державної підтримки фермерських господарств з відокремленими фермерськими садибами в Україні. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України*. 2013. № 182. С. 74–78.
11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31.03.2020 № 552–IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text> (дата звернення: 21.09.2020).
12. Корнієнко Г. С. Окремі питання правового забезпечення фермерського землекористування в умовах ринку земель. *Проблеми законності*. 2020. № 148. С. 162–168. <http://doi.org/10.21564/2414-990x.148.193002>
13. Гончарук О.: Ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року. <https://www.radiosvoboda.org/a/news-honcharuk/30172740.html> (дата звернення: 21.09.2020).
14. Про оцінку земель: закон України від 11.12.2003 № 1378–IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text> (дата звернення: 21.09.2020).
15. Маркитаненко С. Ефективні фермери чи неефективні агрохолдинги? <https://latifundist.com/193-efektivn-fermeri-chi-neeefektivn-agroholdingi> (дата звернення: 21.09.2020).
16. Pugachov V., Pugachov N. (2017) Agrarian Reform in Ukraine. In: Gomez y Paloma S., Mary S., Langrell S., Ciaian P. (eds) *The Eurasian Wheat Belt and Food Security*. P. 67–80. Springer, Cham. http://doi.org/10.1007/978-3-319-33239-0_5
17. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 109. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/109-2020-%D0%BF#Text> (дата звернення: 22.09.2020).
18. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 447. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447-2020-%D0%BF#Text> (дата звернення: 22.09.2020).
19. Уряд визначив 6 основних напрямів підтримки аграріїв на 2020 рік / Прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства від 19.02.2020. <https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=e463c325-6c7b-4cfe-ae0d-30b135c3e9f8&title=UriadViznachiv8-OslovnikhNapriamivPidtrimkiAgrariivNa2020-Rik> (дата звернення: 22.09.2020).
20. Про внесення змін до розподілу коштів за бюджетною програмою КПКВК 1201150 "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" на 2020 рік / Інформаційно-аналітичний портал АПК України. <https://agro.me.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-rozpodilu-koshtiv-za-byudzhethnoyu-programoyu-kpkvk-1201150-finansova-pidtrimka-silgosptovarovirobnikiv-na-2020-rik> (дата звернення: 22.09.2020).

REFERENCES

1. Pro derzhavnu pidtrymku silskoho hospodarstva Ukrayiny [On state support of agriculture of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (24.06.2004 No 1877–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (49). 527 (in Ukr.).
2. Bezdushna, Y. (2017). Information Support of Management of the Agrarian Sector of Economy: State and Prospects of Improvement. *Accounting and Finance, Institute of Accounting and Finance*, (4), 6–12.
3. Wegren, S. K. (2007). The state and Agrarian reform in post-communist Russia. *The Journal of Peasant Studies*, 34(3–4), 498–526. <http://doi.org/10.1080/03066150701802827>
4. Zamykula, V. V. (2009). Napryamy derzhavnoyi pidtrymky ahroprodovolchoho sektora ekonomiky v umovakh hlobalizatsiyi ekonomiky [Directions of state support of the agri-food sector of the economy in the

- context of economic globalization]. *Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok*, (4). <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=258> (in Ukr.).
5. Hryhoryeva, KH. (2017). Pravovi zasady nadannya povorotnoyi finansovoyi pidtrymky fermerskym hospodarstvam v Ukraini [Legal bases of providing repayable financial support to farms in Ukraine]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (2), 105–109 (in Ukr.).
 6. Synenko, O. (2019). Finansovyy mekhanizm funktsionuvannya ahrarnykh pidpryyemstv: zarubizhnyy dosvid [Financial mechanism of functioning of agrarian enterprises: foreign experience]. *Finansovyy prostir*, 2(34), 125–137 (in Ukr.).
 7. Houtzager, P. P., & Moore, M. (Eds.). (2003). Changing Paths: International Development and the New Politics of Inclusion. *Ann Arbor: Michigan University Press*. 29 p.
 8. Akram-Lodhi, A. H., Borras Jr, S. M., & Kay C. (2009). Land, Poverty and Livelihoods in an Era of Globalization: Perspectives from Developing and Transition Countries. *Journal of Agrarian Change*, 9(2), 291–313. <http://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2009.00207.x>
 9. *Pro fermerske hospodarstvo* [About farming]. Zakon Ukrainy (19.06.2003 No. 973–4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text> (in Ukr.).
 10. Syuyva, I. S. (2013). Pravove rehulyuvannya derzhavnoyi pidtrymky fermers'kykh hospodarstv z vidokremlyenyi fermers'kymy sadybamy v Ukraini [Legal regulation of state support of farms with separate farmsteads in Ukraine]. *Naukovyy visnyk Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrainy*, (182), 74–78 (in Ukr.).
 11. *Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennya* [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Circulation of Agricultural Lands]. Zakon Ukrainy (31.03.2020 No. 552–9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text> (in Ukr.).
 12. Korniyenko, H. S. (2020). Okremi pytannya pravovoho zabezpechennya fermerskoho zemlekorystuvannya v umovakh rynku zemel [Some issues of legal support of farm land use in the land market]. *Problemy zakonnosti*, (148), 162–168. <http://doi.org/10.21564/2414-990x.148.193002> (in Ukr.).
 13. Honcharuk O.: *Rynok zemli zapratsyuye z 1 zhovtnya 2020 roku* [Goncharuk O.: The land market will start operating on October 1, 2020]. <https://www.radiosvoboda.org/a/news-honcharuk/30172740.html> (in Ukr.).
 14. *Pro otsinku zemel* [On land valuation]. Zakon Ukrainy (11.12.2003 No. 1378–4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text> (in Ukr.).
 15. Markytanenko, S. *Efektivni fermery chy neefektivni ahroholdynhy?* [Effective farmers or inefficient agricultural holdings?]. <https://latifundist.com/193-efektivn-fermeri-chi-neefektivn-agroholdingi> (in Ukr.).
 16. Pugachov V., Pugachov N. (2017) Agrarian Reform in Ukraine. In: Gomez y Paloma S., Mary S., Langrell S., & Ciaian P. (eds) *The Eurasian Wheat Belt and Food Security*. P. 67–80. Springer, Cham. http://doi.org/10.1007/978-3-319-33239-0_5
 17. *Pro vnesennya zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 lyutoho 2017 r. No. 77* [On amendments to the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 8, 2017 No. 77]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (19.02.2020 No 109). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/109-2020-%D0%BF#Text> (in Ukr.).
 18. *Pro vnesennya zmin do Poryadku vykorystannya koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu byudzheti dlya nadannya finansovoyi pidtrymky rozvytku fermerskykh hospodarstv* [On amendments to the Procedure for the use of funds provided in the state budget to provide financial support for the development of farms]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (03.06.2020 No. 447). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447-2020-%D0%BF#Text> (in Ukr.).
 19. *Uryad vyznachyv 6 osnovnykh napryamiv pidtrymky ahrariyv na 2020 rik* [The government has identified 6 main areas of support for farmers in 2020]. (19.02.2020). <https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=e463c325-6c7b-4cfe-ae0d-30b135c3e9f8&title=UriadViznachiv8-OsnovnykhNapriamivPidtrimkiAhrariyvNa2020-Rik> (in Ukr.).
 20. *Pro vnesennya zmin do rozpodilu koshtiv za byudzhetnoyu prohramoyu KPKVK 1201150 "Finansova pidtrymka silhosptovarovyrobnykiv" na 2020 rik* [About modification of distribution of means under the budgetary program KPKVK 1201150 "Financial support of agricultural producers" for 2020]. <https://agro.me.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-rozpodilu-koshtiv-za-byudzhetnoyu-programoyu-kpkvk-1201150-finansova-pidtrimka-silgosptovarovyrobnykiv-na-2020-rik> (in Ukr.).

Published in:
Форум права: 63 pp. 45–55 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.4249271

http://forumprava.pp.ua/files/045-055-2020-4-FP-Korniyenko_Soloviova_Nesterenko_7.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_4_7.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_4_7.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 03.09.2020

Accepted: 21.09.2020

Published: 29.09.2020

Cite as:

Корнієнко, Г. С., Соловійова, В. С., Нестеренко, І. В. (2020). Правові аспекти державної підтримки фермерських господарств в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення. *Форум Права*, 63(4), 45–55. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4249271>

Korniyenko, G. S., Soloviova, V. S., & Nesterenko, I. V. (2020). Pravovi aspekty derzhavnoyi pidtrymky fermerskykh hospodarstv v umovakh obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennya [Legal Aspects of Farms' State Support within a Transfer of Agricultural Land]. *Forum Prava*, 63(4), 45–55. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4249271>

УДК 346.1

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4249276>**О.І. КУЛИК,**

прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області,
кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна; e-mail: kulyk0001@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1195-9869>

РИНОК ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

О.І. KULYK,

Prosecutor, Prosecutor's Office of the Kyiv-Svyatoshyh District,
Ph.D. in Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: kulyk0001@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1195-9869>

VIRTUAL ASSET MARKET AS AN OBJECT OF LEGAL REGULATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Ринок віртуальних активів активно розвивається. Разом із тим, його незрілість, у поєднанні з відсутністю належного правового регулювання, ускладнює залучення інвестицій. Основною невирішеною проблемою виступає відсутність чіткого уявлення, що представляє собою ринок віртуальних активів як об'єкт правового регулювання. Це стримує розвиток та функціонування цього ринку, а також знижує ефективність нормативно-правового впливу на відносини, залишаючи ринок у тіні. **Використані методи** – за допомогою формально-логічного методу досліджувалися основні поняття та проводився аналіз проектів нормативно-правових актів, якими регулюються питання ринку віртуальних активів. Системно-структурний метод застосовувався для виділення та аналізу певних характеристик ринку віртуальних активів. За допомогою порівняльно-правового методу проведено аналіз положень законопроекту Європейської Комісії щодо врегулювання ринку віртуальних активів і виявлено позитивний досвід, який заслуговує на увагу. За допомогою формально-юридичного методу підготовлено відповідні пропозиції для використання у законотворчій та правозастосовній діяльності. **Метою** роботи є розробка пропозицій щодо конкретизації визначення ринку віртуальних активів як об'єкту правового регулювання. **Результати.** Досліджено поняття ринку віртуальних активів як об'єкту правового регулювання, проаналізовано законопроекти, які покликані врегулювати ринок віртуальних активів. Досліджено особливості визначення поняття "ринок" в інших сферах суспільного виробництва. **Висновки.** Обґрунтовано, що під ринком віртуальних активів як об'єктом правового регулювання слід розуміти сукупність суспільних відносин, які виникають між учасниками ринку щодо створення та обігу віртуальних активів, здійснення державного регулювання та саморегулювання ринку віртуальних активів. Наведене визначення запропоновано закріпити у Дорожній карті щодо регулювання ринку віртуальних активів, що дасть змогу чітко визначити коло суспільних відносин, на яке спрямовано правове регулювання. Запропоновано основні напрями правового регулювання ринку віртуальних активів, серед яких: конкретизація правового режиму об'єктів ринку; визначення правового статусу суб'єктів ринку; відносини щодо функціонування та стимулювання розвитку ринку, державного регулювання та саморегулювання ринку віртуальних активів.

Ключові слова: віртуальні активи; цифрові активи; фінансові активи; криптовалюта; ринок віртуальних активів

Problem statement. The virtual asset market is actively developing. However, its immaturity, combined with the lack of proper legal regulation, makes it difficult to attract investments. The main issue to be resolved is the lack of clarity about the virtual asset market as an object of legal regulation. This hinders the development and functioning of this market, as well as reduce the effectiveness of regulatory impacts on the relationship, in the meantime leaving the market off the grid. To solve these problems the listed below **methods** of scientific cognition were used. The formal-logical method was used to research the basic concepts of the virtual asset market and for the analysis of the Ukrainian draft laws on this issue. The system-structural method was used to identify and analyze certain characteristics of the virtual assets market. The comparative-legal method was used to analyze the draft law of the European Commission on the regulation of the virtual asset market and to identify the positive experience that deserves attention. The formal-legal method was used to make propositions in law-making and law application. **The purpose** of the article is to develop proposals to specify the definition of the market of

virtual assets as an object of legal regulation. **Results.** The concept of the market of virtual assets as an object of legal regulation is studied, the drafts called to regulate the market of virtual assets are analyzed. Peculiarities of defining the concept of "market" in other spheres of social production are investigated. **Conclusions.** It is substantiated that a set of social relations between market participants on creation and circulation of virtual assets, state regulation, and self-regulation of the virtual assets market should be understood as the market of virtual assets as an object of legal regulation. It is proposed to enshrine this definition in the Roadmap on the regulation of the virtual assets market, which will allow to clearly defining the range of public relations the legal regulation is aimed at. It is also proposed the main directions of legal regulation of the virtual asset market such as the specification of a legal regime of the objects of the market; determination of the legal status of the subjects of the market; developing the legal support for proper functioning and stimulation of market development; legal support of state regulation and self-regulation of the virtual asset market.

Key words: virtual asset; digital asset; financial asset; cryptocurrency; virtual asset market

Постановка проблеми

Ринок віртуальних активів сьогодні є надзвичайно актуальним явищем. Зважаючи на велику кількість новин на цю тематику та бурхливий інтерес науковців, можна було би припустити, що віртуальні активи є феноменом, який виник нещодавно. Між тим, ринок віртуальних активів почав формуватися ще у 2008 році, а поштовхом до його утворення, як зазначає С. Накамото (Nakamoto, 2008), стало виникнення криптовалюти Bitcoin [1]. Попри те, що сьогодні ринок продовжує активно розвиватись, його незрілість, у поєднанні з відсутністю належного правового регулювання, ускладнює залучення інвестицій, а тому розвиток ринку є менш стабільним та стрімким [2, с.27].

Адам Сміт вважав, що ринок має стихійну саморегулюючу силу, яка все поставить на своє місце у виробництві, розподілі, обміні та споживанні, вирішить проблеми вироблення необхідної кількості та якості товарів і послуг. Водночас сьогодні вчені-економісти наполягають, що коли в економіці відсутні необхідні умови для цивілізованого ринку, тоді він функціонує як тіньовий [3, с.95]. В Україні фактично склалась ситуація за якої ринок віртуальних активів існує у правовому вакуумі. Зокрема, О.І. Петренко робить висновок про об'єктивно наявний дисбаланс між економічними реаліями ринку криптовалюти та розвитком законодавства у цій сфері [4].

Оскільки віртуальні активи за своєю природою не вписуються в існуючі категорії, як-то: цифрової валюти; цифрового товару; різновиду речей; майнового чи речового права тощо, а натомість, певним чином охоплюють усі ці категорії, більшість держав, серед яких і Україна, ще не розробили нормативно-правову базу для послідовного розвитку та справедливого функціонування ринку. Ця прогалина у правовому регулюванні породжує правову невизначеність, а сам ринок навряд чи можна назвати безпечним для залучення інвестицій.

Наразі можна лише аналізувати окремі спроби законодавчого врегулювання ринку віртуальних активів. Так, до Верховної Ради України подано законопроект "Про віртуальні активи" від 11.06.2020 р. № 3637 [5]. Інший законопроект з цього питання, підготовлений Міністерством цифрової трансформації України, лише проходить публічні обговорення [6], проте і на цей час можна зробити певні зауваження щодо його змісту.

В юридичній науці природу віртуальних активів та окремі питання статусу учасників ринку аналізувала В.С. Мілаш [7], еволюцію ринку віртуальних активів досліджував В.А. Каал (Kaal, 2020) [2]. Стан правового забезпечення обігу криптовалют аналізувався В.А. Устименком [8]. Проте в юридичній науці досі не запропоноване авторське визначення ринку віртуальних активів.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що основною невирішеною проблемою виступає відсутність чіткого уявлення, що представляє собою ринок віртуальних активів як об'єкт правового регулювання. Це стримує розвиток та функціонування цього ринку, а також знижує ефективність нормативно-правового впливу на відносини, залишаючи ринок у тіні.

Видається, що для того, аби забезпечити належне правове регулювання ринку віртуальних активів необхідно спершу чітко визначити саме це поняття. Тому метою статті є розробка пропозицій щодо конкретизації визначення ринку віртуальних активів як об'єкта правового регулювання. Її новизна полягає в розробленні поняття ринку віртуальних активів як об'єкта правового регулювання, а також конкретизації основних напрямів правового регулювання ринку віртуальних активів. Завданням статті є розкриття ринку віртуальних активів як пріоритетного напрямку правового регулювання економіки; аналіз законотворчої діяльності щодо врегулювання ринку віртуальних активів; пошук аналогій

для визначення поняття "ринок віртуальних активів" у вітчизняній юридичній науці та в законодавстві; формулювання власних висновків та пропозицій на основі проведеного аналізу.

Ринок віртуальних активів як пріоритетний напрям правового регулювання економіки

Правове регулювання, виходячи з теорії природного права, – це частина (елемент) правового впливу держави на суспільні відносини за допомогою специфічних правових засобів (норм права, правовідносин, актів реалізації права) з метою упорядкування, закріплення, охорони і розвитку суспільних відносин [9, с.1059].

В.П. Плавич акцентує увагу на трьох основних напрямках впливу права на економіку: "по-перше, право закріплює економічні відносини, що складаються в державі, гарантує їхню стабільність; по-друге, право стимулює формування нових економічних відносин; по-третє, право підтримує і охороняє економічні відносини. Вищезазначені напрями впливу права на економічні відносини обумовлюють визначення місця і ролі права в забезпеченні ринкових перетворень в економічній сфері" [10, с.4]. Також учений зазначає, що "...реформування права і формування національної правової системи для забезпечення ринкових перетворень матиме позитивні наслідки за умови, що процеси будуть спиратися на економічні відносини, які склалися у суспільстві. Суспільні відносини, основу яких становлять відносини виробництва та споживання (вони мають економічний характер), є головним джерелом права як соціального регулятора" [10, с.5].

Вагомою складовою сфери економічних відносин варто розглядати ринок віртуальних активів, який у силу свого неабиякого потенціалу має виступати пріоритетним напрямом правового регулювання економіки.

При цьому, з урахуванням наведених підходів щодо впливу права на економіку, необхідно виділити ті аспекти ринку віртуальних активів, що мають стати основними напрямами правового регулювання, як-то: конкретизація правового режиму об'єктів ринку; визначення правового статусу суб'єктів ринку; відносини щодо функціонування та стимулювання розвитку ринку.

Крім того варто зазначити про необхідність належного правового забезпечення державного регулювання ринку, що полягатиме, зокрема, у конкретизації повноважень компетентних органів, а також саморегулювання ринку, яке дотягатиметься за рахунок установа певних

правил та стандартів діяльності та самоконтролю за їх дотриманням усіма учасниками ринку.

Для ринку віртуальних активів як об'єкта правового регулювання необхідно визначити його сутність як юридичної категорії. При цьому слід зазначити, що метою правового регулювання є упорядкування суспільних відносин, а відносини щодо обігу віртуальних активів є економічними. З огляду на це необхідно охарактеризувати економічну сутність цього ринку.

У науковій теорії напрацьовано багато підходів до визначення поняття "ринок". Так, економісти у сфері маркетингу М.С. Пушкар і В.А. Пинхасик вважають ринок однією із економічних категорій товарного господарства, що є сферою товарного обміну [11, с.16]. Такий підхід отримав своє відображення і у тлумачному словнику, де ринок визначається як сфера товарного обміну [12, с.536].

Між тим, доречною видається думка О.М. Царенка та співавторів стосовно того, що визначення ринку як сфери товарного обміну не висвітлюють найголовнішої сутності ринку, особливостей його механізму, зазначаючи при цьому, що обмін в багатьох випадках може відбуватись не ринковим шляхом (бартерні операції). З урахуванням цього видається доцільним пристати на позицію вищезгаданих учених, які пропонують під ринком розуміти сукупність економічних відносин у питаннях обміну товарів за цінами, які встановлюються на основі взаємодії попиту і пропозиції в ході конкуренції, в результаті чого здійснюється суспільна оцінка товарів і послуг [13, с.13].

Схожої позиції дотримуються також науковці, які досліджували та вдосконалювали дефініцію економіко-правової категорії "ринок" з точки зору господарського права. Зокрема, К.В. Масляєва зазначила, що ринок – це сфера економічних зв'язків, які виникають між суб'єктами ринкових відносин з приводу виготовлення та реалізації продукції, виконання робіт і надання послуг шляхом погодження ціни й регулюються державою [14, с.7].

Враховавши наведені підходи, слід перейти безпосередньо до дефініції ринку віртуальних активів.

Аналіз законотворчої діяльності щодо врегулювання ринку віртуальних активів

Автори поданого до Верховної Ради України проєкту Закону України "Про віртуальні активи" від 11.06.2020 р. № 3637 під ринком віртуальних активів пропонують розуміти сукупність учасни-

ків ринку віртуальних активів та правовідносин між ними щодо обігу віртуальних активів [5].

Запропоноване визначення навряд чи можна назвати вдалим, оскільки ідея визначити ринок через сукупність його учасників не відповідає напрацюванням теорії права.

Більше того, вищезгаданий законопроект у цілому потребує суттєвого доопрацювання, про що свідчить зокрема і висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України. Як зазначено у цьому висновку: "... значна частина положень проекту викладена нечітко, наслідком чого може стати як можливість їх неоднакового тлумачення, так і незрозуміння їх змісту учасниками відповідних правовідносин. До того ж, окремі положення проекту не узгоджуються з відповідними положеннями чинного законодавства та іншими положеннями проекту" [15]. Спираючись на цей висновок можна припустити, що прийняття цього законопроекту в запропонованій редакції може створити більше проблем, аніж вирішити. Зокрема, може залишитись правова невизначеність з питань впорядкування ринку.

У свою чергу, напрацьований Міністерством цифрової трансформації України проект Закону України "Про віртуальні активи" від 18.05.2020 р. взагалі не містить визначення ринку віртуальних активів [6]. Законопроект на цей час проходить публічні громадські обговорення, тому видається можливим висловити пропозицію авторам законопроекту щодо закріплення у кінцевому варіанті законопроекту визначення поняття "ринок віртуальних активів". Особливо враховуючи те, що законопроект оперує цим поняттям та неодноразово до нього звертається.

Варто також проаналізувати підготовлений Європейською Комісією законопроект щодо ринку криптоактивів. У ньому розшифровується визначення ринку криптоактивів, проте в дещо іншому семантичному значенні (як місце де збувають, продають що небудь) [12, с.536]. Так, у п.11 ст.3 законопроекту Європейської Комісії надається визначення поняттю "функціонування торгової платформи для криптоактивів" як управління однією або кількома торговими платформами для криптоактивів, в рамках яких покупці та продавці криптоактивів можуть взаємодіяти у такий спосіб, що призводить до укладення контракту, або шляхом обміну одного криптоактиву на інший, або обміну криптоактиву на фіатну валюту, що є законним платіжним засобом [16].

Видається, що при розробці української нор-

мативно-правової бази щодо регулювання ринку віртуальних активів необхідним є чітке закріплення такого поняття з урахуванням напрацювань вітчизняної юридичної науки та усталеної законодавчої техніки.

Водночас, окремо варто звернути увагу на таке. Перед публікацією Європейською Комісією згаданого законопроекту та навіть перед публічними обговореннями його змісту була підготовлена відповідна Дорожня карта [17], яку спираючись на думку С.М. Чінкін (Chinkin, 1989), можна назвати актом "неправового м'якого права", до яких учена відносить зокрема резолюції та кодекси поведінки, складені та прийняті міжнародними та регіональними організаціями, які не мають обов'язкової сили та виконуються добровільно, і позиції приватних осіб [18, с.851].

Безумовно, процедура прийняття нормативно-правових актів в Україні не передбачає обов'язку готувати документи такого характеру перед прийняттям законів. Разом із тим, Європейська комісія спершу намітила Дорожню карту з регулювання ринку віртуальних активів, а потім проводила публічні консультації, збирала відгуки. Така процедура дає змогу виявити наявні та актуальні проблеми функціонування ринку. В Україні, як приклад, фахівцями Офісу ефективного регулювання ще у 2018 році підготовлено Зелену книгу "Регулювання ринку криптовалют" [19], де проведено економіко-правове дослідження щодо регулювання ринку криптовалют в Україні.

Видається, що так як ринок віртуальних активів уже фактично склався та функціонує, доцільним було б запропонувати скласти певний документ, як-то Дорожню карту, Зелену книгу або інший акт "м'якого" права для того, аби зафіксувати елементи нормотворчого процесу та констатувати досягнення консенсусу між суб'єктами ринку віртуальних активів.

Пошук аналогій для визначення поняття "ринок віртуальних активів" у вітчизняній юридичній науці та в законодавстві

Повертаючись до визначення поняття "ринок віртуальних активів" варто зазначити, що в юридичній науці це поняття практично не зустрічається. В.С. Мілаш, дослідивши віртуальні активи як об'єкти господарських прав, питань щодо їх ринку не торкалась. При цьому, ученою було проаналізовано природу віртуальних активів, окремі питання статусу учасників ринку тощо [7]. Науковцями-економістами В.Г. Сословським та І.О. Косовським запропоновано

визначення ринку криптовалют, що є складовою ринку віртуальних активів. Ринок криптовалют, на їх думку, є системою, яка поєднує в одне ціле всі елементи, що забезпечують випуск (емісію) криптовалют та їх обіг за законами попиту та пропозиції між учасниками цього ринку [20, с.244]. Це визначення доцільно врахувати, проте його не можна вважати вичерпним щодо усіх видів віртуальних активів.

З огляду на це, слід проаналізувати визначення ринків, які сформовані правниками в інших сферах суспільного виробництва.

Так, Ю.М. Павлюченко пропонує під аграрним ринком як об'єктом правового регулювання розуміти сукупність суспільних відносин, які виникають між учасниками ринку щодо реалізації сільськогосподарської продукції та наданні пов'язаних допоміжних послуг на засадах конкуренції, вільного вибору напрямів реалізації, а також державного контролю за безпечністю та якістю сільськогосподарської продукції [21, с.122].

У свою чергу, О.М. Кологойда вважає, що фондовий ринок є частиною фінансового ринку, що охоплює правові, економічні, організаційні та інші відносини, що виникають між суб'єктами та іншими учасниками фондового ринку щодо випуску, обігу цінних паперів та їх похідних, захисту прав та законних інтересів учасників фондового ринку, здійснення державного регулювання та саморегулювання професійної діяльності на фондовому ринку [22, с.25].

Варто також звернути увагу і на легальні визначення "ринків". Так, ринок електричної енергії – це система відносин, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілу, постачання електричної енергії споживачам (п.74 ч.1 ст.1 Закону України "Про ринок електричної енергії") [23]. У свою чергу, ринок природного газу – сукупність правовідносин, що виникають у процесі купівлі-продажу, постачання природного газу, а також надання послуг з його транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), послуг установки LNG (п.33 ч.1 ст.1 Закону України "Про ринок природного газу") [24]. Наведені підходи свідчать, що практика законодавчого врегулювання дефініції ринку склалась крізь призму сукупності певних правовідносин.

Отже, спираючись на викладене, можна запропонувати таке визначення ринку віртуальних активів як об'єкта правового регулювання. Ринок віртуальних активів – це сукупність суспільних відносин, які виникають між учасниками ри-

нку щодо створення та обігу віртуальних активів, здійснення державного регулювання та саморегулювання ринку віртуальних активів.

Для втілення цих пропозицій доцільно підготувати певний акт "м'якого" права, як-то Дорожню карту щодо регулювання ринку віртуальних активів в Україні. З урахуванням того, що стосовно нормативного регулювання ринку віртуальних активів фахівці з Кембриджського університету, зокрема, А. Бландін, Э.С. Клутс, Х. Хуссейн та інші (Blandin, Cloots and Hussain et al., 2019), радять застосувати існуючу в державі нормативно-правову базу наскільки це доцільно, а за необхідності розробити індивідуальну нормативно-правову базу [25, с.26], прийняття Дорожньої карти, в якій пропонується закріпити визначення ринку віртуальних активів, принципи його функціонування та розвитку, а також його структуру і суб'єктів, створить належні передумови для розробки послідовного та справедливого правового регулювання для ринку віртуальних активів.

Висновки

1. Пропонується під ринком віртуальних активів як об'єктом правового регулювання розуміти сукупність суспільних відносин, які виникають між учасниками ринку щодо створення та обігу віртуальних активів, здійснення державного регулювання та саморегулювання ринку віртуальних активів.

2. Наведене визначення видається необхідним закріпити у Дорожній карті щодо регулювання ринку віртуальних активів, що дасть змогу чітко визначити коло суспільних відносин, на яке спрямовано правове регулювання.

3. Основними напрямками правового регулювання ринку віртуальних активів мають стати: конкретизація правового режиму об'єктів ринку; визначення правового статусу суб'єктів ринку; відносини щодо функціонування та стимулювання розвитку ринку, державного регулювання та саморегулювання ринку віртуальних активів.

Перспективним напрямом подальших досліджень може виступати виявлення особливостей інфраструктури ринку віртуальних активів.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження проведено за власною ініціативою автора та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Nakamoto S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> (дата звернення: 24.09.2020).
2. Kaal W. A. (2020). Digital Asset Market Evolution. *Journal of Corporation Law*. U of St. Thomas (Minnesota) Legal Studies Research Paper No. 20-02. <https://ssrn.com/abstract=3606663> (дата звернення: 24.09.2020).
3. Основи економічної теорії: підручник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. Х.: Право, 2008. 448 с.
4. Петренко О. І. Криптовалютний ринок: стан та перспективи розвитку. *Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених* (м. Київ, 14 квітня 2019 р.). С. 219–222. https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/30452/rbp_19_16.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 24.09.2020).
5. Проект Закону про віртуальні активи (реєстр. № 3637 від 11.06.2020 р.). *Офіційний вебсайт Верховної Ради України*. https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110 (дата звернення: 24.09.2020).
6. Проект Закону про віртуальні активи (від 18.05.2020 р.) / *Офіційний вебсайт Міністерства цифрової трансформації України*. <https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-virtualni-aktivi?fbclid=IwAR2YiabFUf4LrSHllem-jCbrvQVntiZJOcHfIyJEK4be4Mb1Z2RQKyP550> (дата звернення: 24.09.2020).
7. Мілаш В. С. Віртуальні активи як об'єкти господарських прав. *Другі наукові читання пам'яті академіка В. К. Мамутова* (м. Київ, 3 липня 2020 р.) / наук. ред. В. А. Устименко. Київ: НАН України; ДУ "ЕПД імені В. К. Мамутова НАН України", 2020. С. 97–103.
8. Устименко В. А., Поліщук Н. Ю. Про стан правового забезпечення обігу криптовалют в Україні: погляд крізь призму зарубіжного досвіду. *Економіка та право*. 2018. № 1. С. 60–65.
9. Шопіна І. М. Щодо концептуальних підходів до визначення поняття правового регулювання. *Форум права*. 2011. № 2. С. 1055–1061. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_173.pdf
10. Плавич В. П. Право та економіка: теоретико-правові роздуми. *Держава і право*. 2012. Вип. 56. С. 3–8.
11. Пушкар М. С., Пинхасик В. А. Основы маркетинга. Тернопіль: Вісник, 1993. 80 с.
12. Словник української мови: в 11 т. / за ред. І. К. Білодіда. Київ: Наук. думка, 1970–1980. Т. 8. http://ukrlit.org/slovyk/slovyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh (дата звернення: 24.09.2020).
13. Царенко О. М., Бей О. Д., Мартиненко О. Д., Сало І. В. Корпоративне управління і фондовий ринок: підручник. Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. 334 с.
14. Масляєва К. В. Господарсько-правове забезпечення функціонування ринку фінансових послуг в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Х., 2009. 20 с.
15. Висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України на проект Закону про віртуальні активи (реєстр. № 3637 від 11.06.2020 р.). <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=69110&pf35401=532334> (дата звернення: 24.09.2020).
16. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937. European Commission. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0593> (дата звернення: 24.09.2020).
17. Financial services – EU regulatory framework for crypto-assets. Roadmap. European Commission. <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12089-Directive-regulation-establishing-a-European-framework-for-markets-in-crypto-assets> (дата звернення: 24.09.2020).
18. Chinkin, C. M. (1989). The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law. *The International and Comparative Law Quarterly*, 38(4), 850-866. Retrieved September 24, 2020, from <http://www.jstor.org/stable/759917>.
19. Зелена книга "Регулювання ринку криптовалют": Офіс ефективного регулювання. <https://regulation.gov.ua/book/91-zelena-kniga-reguluvanna-rinku-kriptovalut> (дата звернення: 24.09.2020).
20. Сословський В. Г., Косовський І. О. Ринок криптовалют як система. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*. 2016. Вип. 2. С. 236–246.
21. Павлюченко Ю. М. Аграрний ринок як об'єкт правового регулювання. *Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право*. 2014. № 2. С. 119–122.

22. Кологойда О. В. Господарське-правове регулювання фондкових відносин в Україні: монографія. К.: Вид-во Ліра-К. 2015. 704 с.
23. Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 № 2019–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 27–28. Ст. 312 (Із змінами).
24. Про ринок природного газу: Закон України від 09.04.2015 № 329–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 27. Ст. 234.
25. Blandin, Apolline and Cloots, Ann Sofie and Hussain, Hatim and Rauchs, Michel and Saleuddin, Rasheed and Allen, Jason G and Zhang, Bryan Zheng and Cloud, Katherine. Global Cryptoasset Regulatory Landscape Study (April 16, 2019). University of Cambridge Faculty of Law Research Paper № 23/2019. <https://ssrn.com/abstract=3379219> (дата звернення: 24.09.2020).

REFERENCES

1. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
2. Kaal, W. A. (2020). Digital Asset Market Evolution. *Journal of Corporation Law*. U of St. Thomas (Minnesota) Legal Studies Research Paper No. 20-02. <https://ssrn.com/abstract=3606663>
3. Shevchenko, L. S. (Red.). (2008). *Osnovy ekonomichnoyi teorii* [Foundations of economic theory]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
4. Petrenko, O. I. (2019). Kryptovalyutnyy rynek: stan ta perspektyvy rozvytku [Cryptocurrency market: state and prospects of development]. In: *Rozvytok bankivskykh posluh ta innovatsiy v tsyfrovii ekonomitsi: materialy 2 Vseukraïnskoï naukovo-praktychnoy Internet-konferentsii studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh* (Kyiv, 14.04.2019). (s. 219–222). URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/30452/rbp_19_16.pdf?sequence=1&isAllowed=y (in Ukr.).
5. *Proyekt Zakonu pro virtualni aktyvy* [Draft Law on Virtual Assets]. (11.06.2020 reyestr. No. 3637). https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110 (in Ukr.).
6. *Proyekt Zakonu pro virtualni aktyvy* [Draft Law on Virtual Assets]. (18.05.2020). <https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-virtualni-aktivi?fbclid=IwAR2YiabFUf4LrSHllem-iCbrvQVnTiZOJOcHfIyEK4be4Mb1Z2RQKyP550> (in Ukr.).
7. Milash, V. S. (2020). Virtualni aktyvy yak obyekty hospodarskykh prav [Virtual assets as objects of economic rights]. In: Ustymenko, V. A. (Red.). In: *Druhi naukovy chytannya pamyati akademika V. K. Mamutova* (Kyiv, 03.07.2020). Kyiv: NANUkrayiny; DU "EPD imeni V. K. Mamutova NAN Ukrayiny". (s. 97–103) (in Ukr.).
8. Ustymenko, V. A., & Polishchuk, N. YU. (2018). Pro stan pravovoho zabezpechennya obihu kryptovalyut v Ukrayini: pohlyad kriz' pryzmu zarubizhnogo dosvidu [On the state of legal support for cryptocurrency circulation in Ukraine: a look through the prism of foreign experience]. *Ekonomika ta pravo*, (1), 60–65 (in Ukr.).
9. Shopina, I. M. (2011). Shchodo kontseptualnykh pidkhodiv do vyznachennya ponyattya pravovoho rehulyuvannya [Regarding conceptual approaches to defining the concept of legal regulation]. *Forum prava*, (2), 1055–1061. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_173.pdf (in Ukr.).
10. Plavych, V. P. (2012). Pravo ta ekonomika: teoretyko-pravovi rozdzumy [Law and economics: theoretical and legal reflections]. *Derzhava i pravo*, (56), 3–8 (in Ukr.).
11. Pushkar, M. S., & Pinkhasik, V. A. (1993). *Osnovy marketinga* [Marketing Basics]. Ternopil: Visnyk (in Russ.).
12. Bilodid, I. K. (Red.). (1970–1980). *Slovnnyk ukraïnskoyi movy* [Dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: Nauk. dumka, T. 8. http://ukrlit.org/slovnnyk/slovnnyk_ukraïnskoi_movy_v_11_tomakh (in Ukr.).
13. Tsarenko, O. M., Bey, O. D., Martynenko, O. D., & Salo, I. V. (2005). *Korporatyvne upravlinnya i fondovyy rynek* [Corporate governance and the stock market]. Pidruchnyk. Sumy: VTD "Universytetska knyha" (in Ukr.).
14. Maslyayeva, K. V. (2009). *Hospodarsko-pravove zabezpechennya funktsionuvannya rynku finansovykh posluh v Ukrayini* [Economic and legal support for the functioning of the financial services market in Ukraine]. Candidate's thesis (12.00.04). Kharkiv (in Ukr.).
15. *Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnya Verkhovnoyi Rady Ukrayiny na proyekt Zakonu pro virtualni aktyvy* [Opinion of the Main Scientific and Expert Department of the Verkhovna Rada of Ukraine on the Draft Law on Virtual Assets]. (11.06.2020 reyestr. No. 3637). <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=69110&pf35401=532334> (in Ukr.).
16. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937. European Commission. <https://eur-lex.europa.eu/legal->

[content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0593](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12089-Directive-regulation-establishing-a-European-framework-for-markets-in-crypto-assets)

17. Financial services – EU regulatory framework for crypto-assets. Roadmap. European Commission. <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12089-Directive-regulation-establishing-a-European-framework-for-markets-in-crypto-assets>
18. Chinkin, C. M. (1989). The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law. *The International and Comparative Law Quarterly*, 38(4), 850–866. <http://www.jstor.org/stable/759917>
19. Zelena knyha "Rehulyuvannya rynku kryptovalyut" [Green Paper on Cryptocurrency Market Regulation]. <https://regulation.gov.ua/book/91-zelena-knyga-reguluvanna-rinku-kriptovalut> (in Ukr.).
20. Soslovskyy, V. H., & Kosovskyy, I. O. (2016). Rynok kryptovalyut yak systema [Cryptocurrency market as a system]. *Finansovo-kredytna diyalnist: problemy teorii ta praktyky*, (2), 236–246 (in Ukr.).
21. Pavlyuchenko, YU. M. (2014). Ahrarnyy rynek yak ob'ekt pravovoho rehulyuvannya [The agricultural market as an object of legal regulation]. *Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. Seriya V. Ekonomika i pravo*, (2), 119–122 (in Ukr.).
22. Kolohoyda, O. V. (2015). *Hospodarske-pravove rehulyuvannya fondovykh vidnosyn v Ukraini* [Economic and legal regulation of stock relations in Ukraine]. Monohrafiya. Kyiv: Vyd-vo Lira-K (in Ukr.).
23. Pro rynek elektrychnoyi enerhiyi [About the electricity market]. *Zakon Ukrainy* (13.04.2017 No. 2019–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (27–28), 312 (in Ukr.).
24. Pro rynek pryrodnoho hazu [About the natural gas market]. *Zakon Ukrainy* (09.04.2015 No. 329–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (27), 234 (in Ukr.).
25. Blandin, A, Cloots, A. S., Hussain, H., Rauchs, M., Saleuddin, R., Allen, J. G., Zhang, B. Z., & Cloud, K. Global Cryptoasset Regulatory Landscape Study (April 16, 2019). University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 23/2019. <https://ssrn.com/abstract=3379219>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 63 pp. 56–63 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.4249276

http://forumprava.pp.ua/files/056-063-2020-4-FP-Kulyk_8.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_4_8.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 12.09.2020

Accepted: 24.09.2020

Published: 29.09.2020

Cite as:

Кулик, О. І. (2020). Ринок віртуальних активів як об'єкт правового регулювання. *Форум Права*, 63(4), 56–63.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4249276>

Kulyk, O. I. (2020). Rynok virtualnykh aktyviv yak ob'ekt pravovoho rehulyuvannya [Virtual Asset Market as an Object of Legal Regulation]. *Forum Prava*, 63(4), 56–63. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4249276>

УДК 341.96:061.1ЄС:347.77:004

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300592>

В.А. СОКУРЕНКО,

студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна; e-mail: sokurenkovaleria@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4541-2581>

Н.О. ХРЯКОВА,

студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна; e-mail: naduanadenka111@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1437-9846>

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ "ВІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ" ТВОРІВ НА ЦИФРОВОМУ РИНКУ У СУЧАСНОМУ АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ ЄС

V.A. SOKURENKO,

Student, Yaroslav Mydryi National Law University,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: sokurenkovaleria@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4541-2581>

N.O. KHRIAKOVA,

Student, Yaroslav Mydryi National Law University,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: naduanadenka111@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1437-9846>

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF "FREE USE" OF WORKS IN THE DIGITAL MARKET IN MODERN EU COPYRIGHT LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Сьогодні на світовому цифровому ринку важко відслідкувати незаконне використання об'єктів авторського права, тому постає необхідність створення системи засобів захисту об'єктів авторського права, з метою охорони інтересів авторів і власників прав, на що й спрямовує свою дію нова Директива ЄС про захист авторських прав на цифровому ринку. **Мета** роботи полягає у визначенні вільного використання об'єктів авторського права на цифровому ринку і технічних засобів захисту в аспекті положень Директиви про захист авторських прав на цифровому ринку. Використано такі **методи** дослідження: формально-догматичний під час аналізу законодавства України, яке регулює відносини у досліджуваній сфері; формально-логічний дозволив виявити недоліки у сфері застосування положень Директиви про захист авторських прав на цифровому ринку щодо технічних засобів захисту вільного використання об'єктів авторського права та запропонувати власні пропозиції щодо удосконалення; системний використовувався для встановлення взаємозв'язку між виключними правами авторів та власників прав з вільним використанням творів. **Результатом** дослідження є визначення напряму удосконалення механізму застосування технічних засобів захисту вільного використання творів в аспекті положень Директиви про захист авторських прав на цифровому ринку. **Висновки.** Констатовано, що положення Директиви 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку є актуальними для імплементації в Україні з огляду на практичну необхідність встановлення балансу між правами власників авторських прав та інтересами громадськості щодо вільного використання творів. На підставі аналізу особливостей технічних засобів захисту та їх меж, враховуючи тенденції розвитку суспільства та інформаційних технологій у сфері авторського права, встановлено, що правове врегулювання даних питань є необхідним для України задля вільного використання творів на цифровому ринку та законних обмежень виключних прав власників авторських прав в інтересах суспільства.

Ключові слова: *технічні засоби захисту об'єктів авторського права; транскордонний характер; цифровий ринок*

Problem statement. The development of social life, scientific and technological progress lead to the emergence of new forms of social interaction, which also applies to copyright. New types and uses of copyright objects are emerging, as well as

new areas of distribution, including the digital market. In addition, it is clear that any changes in the practical environment inevitably entail the need to improve the legal regulation of the relevant field. Because in the digital market today it is difficult to track the illegal use of copyright, there is a need to create a system of protection of copyright, to protect the interests of authors and rights holders, and this directs its activities to the new EU on copyright and related rights in the Digital Single Market. The work **purpose** to define the free use of copyright in the digital market and technical means of protection in terms of the provisions of the Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market. The following research **methods** were used: formal-dogmatic in the analysis of the legislation of Ukraine, which regulates relations in the research area; formal and logical allowed to identify shortcomings in the application of the provisions of the Copyright Directive in the digital market for technical means of protection of the free use of copyright objects and to offer their suggestions for improvement; the system was used to establish the relationship between the exclusive rights of authors and rights holders with the free use of works. The **result** of the study is to determine the direction of improving the mechanism of application of technical means of protection of free use of works in terms of the provisions of the Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market. **Conclusions.** It is stated that the provisions of Directive 2019/790/EU on copyright and related rights in the Digital Single Market are relevant for implementation in Ukraine given the practical need to strike a balance between the rights of copyright owners and the public interest in the free use of works. Based on the analysis of the features of technical means of protection and their limits, taking into account trends in society and information technology in the field of copyright, it is established that legal regulation of these issues is necessary for Ukraine for the free use of works in the digital market in the interests of society.

Key words: *technical means of protection of copyright objects; cross-border nature; digital market*

Постановка проблеми

На сьогоднішній день почастишало порушення прав авторів та інших правовласників на цифровому ринку. Це впливає на актуалізацію захисту об'єктів авторського права від незаконного використання, яке пов'язують із безпосереднім управлінням цифровими правами – DMR (від "digital rights management"). Практика застосування таких заходів захисту викликає необхідність певного переосмислення та аналізу правового регулювання авторського права у сучасному цифровому середовищі. Цьому, зокрема, присвячена Директива 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку від 17.04.2019 року. Разом із тим, не вирішеними є й деякі питання законодавчого регулювання захисту авторського права. Так, технічні засоби, виступаючи превентивним засобом захисту авторського права, можуть бути водночас і перешкодою вільного використання об'єктів авторського права. В цьому вбачається проблема пропорційного захисту прав авторів та інших власників прав та забезпечення інтересів суспільства, спроби вирішення якої надані в наукових роботах.

Так, сутність і обсяг прав, якими наділяються користувачі творів, прогалини у правовому регулюванні прав користувачів авторських прав щодо вільного використання творів та шляхи його вдосконалення досліджувалися Паскалем Чапдленом (Chapdelaine, 2018). Щодо застосування технічних засобів та їх правового врегулювання, то І. Ващинець та О. Рассомахіна ви-

значили класифікацію означених засобів та особливості їх правового регулювання; М. Хорт та Л. Нейман дослідили законодавчі тенденції розвитку застосування технічних заходів з урахуванням перспектив технічного розвитку (включаючи й застосування DMR).

Марселли Фавали (Favale, 2011) проаналізувала вплив засобів технічного захисту на систему управління авторськими правами (DRM), а також дослідила межі "вільного використання" об'єктів авторського права з урахуванням сучасного технічного розвитку та запропонувала шляхи удосконалення. Ю. Капіца дослідив Директиву про авторське право в єдиному цифровому ринку та питання адаптації законодавства України. Разом із тим, врахування меж застосування технічних засобів захисту об'єктів авторського права в контексті положень Директиви про авторське право в єдиному цифровому ринку та можливостей їх імплементації в національне законодавство має ще певні прогалини. Тому новизна даної роботи полягає в авторському підході до встановлення необхідних меж збереження ефективного вільного використання творів, з урахуванням інтересів авторів та інших власників прав у контексті положень Директиви про авторське право в єдиному цифровому ринку.

Метою статті є визначення меж вільного використання творів на цифровому ринку за допомогою врегулювання застосування технічних засобів захисту з урахуванням положень Директиви про авторське право в єдиному цифровому ринку. Завданнями роботи є: осмислення по-

няття вільного використання об'єктів авторського права на цифровому ринку і винятків та обмежень встановлених Директивою про авторське право в єдиному цифровому ринку; з'ясування сутності технічних засобів захисту; визначення меж їх застосування у контексті положень Директиви про авторське право в єдиному цифровому ринку; оцінка можливостей удосконалення українського законодавства та можливостей імплементації даного міжнародно-правового акту.

Поняття об'єкта авторського права

Однією з особливостей використання об'єктів авторського права є його транскордонний характер, який вимагає встановлення уніфікованого правового регулювання використання та поширення авторських прав на міжнародному рівні. Тому, авторське право – це юридичний термін, який описує права, надані авторам та власникам прав на захист певних категорій творів, таких як літературні та художні твори [1].

В межах даного дослідження ми розглядаємо твір як об'єкт авторського права, оскільки законодавець, надаючи перелік об'єктів авторського права, визначає їх за допомогою поняття "твір". Зокрема, це можна побачити у статті 433 Цивільного кодексу України та частини 1 статті 8 Закону України "Про авторські і суміжні права": **"об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва"** [2, 3]. Однак, погоджуємося з думкою Олени Штефан, яка стверджує, що не можна ототожнювати об'єкт авторського права з поняттям "твір" через те, що твір за своєю суттю є більш об'ємним явищем, ніж поняття "об'єкт авторського права" [4, с.3], твір – це результат творчої, інтелектуальної чи іншої діяльності, який приймає певну об'єктивну форму доступну до сприйняття. Тож, об'єктом авторського права є результат творчої, інтелектуальної чи іншої діяльності, матеріальне вираження твору.

Відомо, що авторам і власникам прав належить виключне право на твір, що надає їм можливість використовувати у будь-який спосіб, а також надавати дозвіл чи забороняти відповідне використання, тобто свого роду це монополія автора та власника прав, а тому з метою досягнення балансу між приватними та суспільними інтересами встановлюються обмеження та виключення з такої монополії, за умови, що це не створює перешкод для реалізації його майнових прав.

Обмеження виключних прав авторів і власників прав

Обмеження виключних прав закріплено як на національному рівні, так і на міжнародному рівні для забезпечення можливості реалізації прав як і авторами та власниками прав, так і для врахування інтересів суспільства. Л.А. Новоселова надає наступне визначення терміну "обмеження виключного права" – це передбачені законом спеціальні винятки із загального режиму дії виключного права, які встановлюються з метою забезпечення визначених суспільних інтересів" [5, с.269]. Тож, обмеженням виключних прав авторів і власників прав є вільне використання об'єктів інтелектуальної власності іншими суб'єктами (користувачами творів).

Національним законодавством встановлюються такі випадки вільного використання: "твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будь-якою особою в разі: 1) як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умов дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою; 2) для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цією метою; 3) в інших випадках, передбачених законом. Особа, яка використовує твір, зобов'язана зазначити ім'я автора твору та джерело запозичення (стаття 444 Цивільного кодексу України) [2]. Відповідно до статті 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права" вільне використання твору без згоди автора дозволяється, але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення. Згідно статті 22 вищезазначеного закону також без згоди автора чи інших осіб, яким належить авторське право, допускається вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку за певних умов. Відповідно до статті 23 Закону України "Про авторське право і суміжні права" допускається також вільне відтворення примірників твору для навчання, зокрема без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право. За статтею 25 Закону України "Про авторське право і суміжні права" допускається вільне відтворення творів в особистих цілях або для кола сім'ї без дозволу автора чи

іншої особи, яка має авторське право, і без виплати авторської винагороди попередньо правомірно оприлюднених творів [3].

Що стосується міжнародного регулювання зазначеної сфери відносин, то основним міжнародним документом у сфері авторського права є Бернська конвенція з охорони літературних і художніх творів (далі – Бернська конвенція) [7]. Положення Бернської конвенції містять "трискладовий тест" вільного використання об'єктів авторських прав: 1) обмеження можливо лише у визначених випадках; 2) не завдавати шкоди нормальному використанню твору, тобто не створювати перепони для отримання праволодильцями економічної вигоди з реалізації свого права; 3) не повинно порушувати законні інтереси автора [8]. Вищезазначений тест закріплено також і у статті 13 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [9], і у статті 10 Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності з авторського права [10]. Бернська конвенція, окрім "трискладового тесту" містить чітко визначені випадки, які можуть бути передбачені законодавством як вільне використання творів: цитування, ілюстрування, використання статей за поточними економічними, політичними, релігійними питаннями (стаття 10, 10bis [7]). До речі, використання підходу чіткого окреслення випадків вільного використання є характерним для країн континентальної системи права. А, наприклад, у США вільне використання базується на доктрині *fair use*, яка не передбачає встановлення на законодавчому рівні переліку винятків, а надає можливість суду в кожному конкретному випадку проводити оцінку правових відносин, враховуючи фактори, визначені Законом про авторське право США, а саме: мета, природа, об'єм використання, вплив на ринок і цінність об'єктів авторських прав [11].

Цифрове середовище як простір існування об'єктів авторського права

Користувачі творів, захищених авторським правом (книги, музичні записи, фільми, відеоігри, комп'ютерні програми), мають права на ці твори різними способами: особисте майно в копії авторського права, яке вони купують, ліцензія чи контракт на послуги, або взагалі через дію законодавства про авторське право (наприклад, винятки з порушення авторських прав). Це напевно чи може бути суперечливим. Що є більш суперечливим для одних або в кращому випадку невизначеним для інших, так це обсяг цих

прав користувачів, включаючи те, що традиційно називають винятками із порушення авторських прав. Це значною мірою пов'язано з тим, що законодавство про авторське право було зосереджено переважно на виключних правах авторів та власників авторських прав. Суперечка або невизначеність щодо того, якими правами користувача є чи мають бути, посилюється невпинним технологічним розвитком, що впливає на створення, захист творів, а також їх розповсюдження та доступ користувачів та громадськості [12].

На сьогоднішній день ми спостерігаємо поширення використання результатів інтелектуальної власності, зокрема об'єктів авторського права, в цифровому просторі. Основним об'єктом цифрового середовища є інформація [13, с.146]. Як зазначає М. Федоров, будь-яка інформація, що одного разу потрапила до Інтернету, вже нікуди не зникає, а індексується та копіюється... [14]. Можливість швидкого передавання та розповсюдження інформації на будь-які відстані без втрати якості [15] та використання такої технології, яка, як зазначають Н. Елкін-Корен і М. Бірнхак (Elkin-Koren and Birnhack, 2005), "...уможливлює агрегацію ненормованої кількості інформації на необмежену кількість людей дає змогу відтворити цю інформацію з мінімальними витратами, передати та продати її..." [16]. Вільна публікація контенту в мережі Інтернет у десятки раз збільшує кількість створених творів, щодо яких неможливо встановити авторство. Вільний доступ до більшості творів у мережі Інтернет, поширення "піратського" копіювання творів з ліцензованим доступом, а також поширеність пірингових мереж і торрент-трекерів відіграють у цьому процесі чималу роль. Значна кількість таких творів знаходиться в свого роду "сірій зоні" [17, с.127].

Тож, закономірно виникає питання щодо вільного використання творів та існування технічних засобів захисту такого використання на цифровому ринку.

В. Калятин звертає увагу, що використання творів у цифровому просторі вимагає нового підходу до обмеження виключних прав авторів та власників прав, оскільки застосування традиційного підходу обмежує інтереси кінцевого користувача. До того ж, діяльність, яка раніше не наносила шкоди інтересам автору та власнику прав, і могла бути реалізована в межах вільного використання, на сьогодні є небезпечною через мінімальні витрати на електронне копіювання [18, с.139]. Е. Войнікансис звертає увагу на роз-

миття меж між приватним і суспільним, спровоковане появою дешевих способів створення копій творів, що породжує питання щодо необхідності більшого контролю, у тому числі, над відтворення в особистих цілях [19, с.131].

Тож, із розвитком цифрового простору стає все легше користувачам отримувати доступ до творів з мінімальними витратами, у зв'язку з чим необхідність визначення технічних засобів захисту творів на цифровому ринку є актуальною.

Технічні засоби захисту вільного використання творів: поняття та різновиди

Дана проблематика освітлюється в положеннях Директиви 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку [20], яка спрямовує свою дію на створення уніфікованої системи законодавства з авторського права в умовах цифрового ринку.

Проблема необхідності технічного захисту творів авторського права та суміжних прав не вважається новою. Так, відповідно до одного з перших документів, який акцентував увагу на цьому аспекті, а саме Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятого 20.12.1996 року, "договірні Сторони передбачають відповідну правову охорону та ефективні засоби правового захисту від обходу існуючих технічних засобів, які вживаються авторами у зв'язку із застосуванням їх прав згідно з цим Договором або Бернською конвенцією і обмежують дії, які не дозволені авторами або не допускаються законом по відношенню до їх творів" [21]. Фактично технічні заходи направлені на те, щоб забезпечити захист авторських прав шляхом здійснення контролю за доступом до творів.

Аналізуючи поняття технічних засобів захисту, доречним буде звернутися до законодавчого визначення поняття технічних засобів захисту. Так, відповідно до ст.1 Закону України "Про авторське право та суміжні права", під ними слід розуміти "технічні пристрої і (або) технологічні розробки, призначені для створення технологічної перешкоди порушенню авторського права і (або) суміжних прав при сприйнятті і (або) копіюванні захищених (закодованих) записів у фонограмах (відеограмах) і передачах організацій мовлення чи для контролю доступу до використання об'єктів авторського права і суміжних прав" [3]. Загалом дане визначення є досить повним та вичерпним і було введено в українське законодавство після того, як Україна приєдналася до Договору Всесвітньої організації інте-

лектуальної власності про авторське право. Пояснюючи суть технічних засобів захисту відзначимо, що в даному контексті під ними слід розуміти певні електронні пристрої, програми, технології, які застосовується для того, щоб "блокувати" об'єкти права інтелектуальної власності від незаконного використання та розповсюдження чи здійснення інших дій користувачами цифрового ринку без дозволу на те власників об'єктів авторського права.

Всі технічні засоби захисту умовно можна розділити на дві групи:

1) засоби контролю над доступом до твору (наприклад, широко використовувані ключі та паролі, кодуючі та декодуючі засоби та ін.);

2) засоби контролю над використанням твору (наприклад, серійні номери, спеціально розроблені формати, засоби контролю наявності правомірно придбаного матеріального носія з відповідною інформацією в пристрої зчитування комп'ютера та ін.) [22, с.18].

За класифікацією І.І. Ващинця технічні засоби захисту можна розподілити на чотири великі групи:

1) технічні засоби захисту, спрямовані на захист дій, що підпадають під виключне право автора;

2) криптографічні засоби захисту авторського права;

3) засоби кодування і маркування;

4) електронні системи управління авторськими правами в цифрових мережах [23, с.95–96].

Для захисту творів авторського права на цифровому ринку використовується цілий ряд різних заходів та технологій: кодування, застосування криптографічного перетворення, використання веб-депозитаріїв, технологій водяних знаків, паролів, цифрових підписів, цифрових конвертів (контейнерів), "сегментування", електронних ключів тощо. З кожним роком кількість таких технологій збільшується за рахунок постійного технологічного прогресу.

Особливості застосування технічних засобів захисту об'єктів авторського права та їх "вільне використання", враховуючи положення Директиви 2019/790/ЄС

Директива 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку звертає увагу, що захист технологічних засобів, встановлений в Директиві 2001/29/ЄС, залишається важливим для забезпечення охорони та ефективного здійснення прав, наданих авторам та іншим влас-

никам прав згідно законодавства Союзу. Такий захист слід підтримувати, але власники повинні залишатись вільними у виборі відповідних технічних засобів, що дозволяють бенефіціарам винятків та обмежень, передбачених цією Директивою, отримувати від них вигоду [20]. Таким чином, має забезпечуватися справедливий баланс між правами та інтересами авторів та інших власників прав з одного боку та користувачами таких прав з іншого.

У той же час недоліком технічних засобів захисту є те, що вони, маючи на меті перешкодити неправомірному поширенню творів, досить часто безпідставно обмежують добросовісне використання даних творів, яке дозволено законом [24, с.36]. У зв'язку з цим виникає проблема встановлення меж між застосуванням технічних засобів та балансом інтересів зацікавлених сторін. Даному питанню приділено увагу і в Директиві 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку. В першу чергу звернемо увагу, що Директива установлює три різновиди винятків та обмежень (вільного використання) під час використання об'єктів авторського права, а саме: що стосується аналізування даних та тексту в цілях наукових досліджень (ст.3), використання творів та інших об'єктів у цифровій та транскордонній навчальній діяльності (ст.5) та збереження культурної спадщини (ст.6) [20]. Саме з урахуванням особливостей винятків та обмежень і мають застосовуватися технічні засоби захисту задля забезпечення інтересів користувачів.

Розглянемо приклади забезпечення балансу між інтересами власників та користувачів з точки зору можливостей вільного використання творів. Так, дослідницьким організаціям та установам культурної спадщини у ході наукових досліджень потрібно буде зберігати копії, зроблені для цілей аналізу тексту та даних. У таких випадках копії мають підлягати захисту за допомогою відповідних засобів, при цьому, щоб не було надмірних обтяжень такі заходи повинні бути пропорційними та обмежуватися тим, що потрібно для безпечного зберігання копій та запобігання несанкціонованому використанню.

Далі слід звернути увагу, що на практиці існує правова невизначеність щодо того, наскільки університети та інші дослідницькі організації, а також установи культурної спадщини можуть виконувати обробку тексту та даних, оскільки у деяких випадках видобуток тексту та даних може стосуватися творів, захищених авторським правом. Таким чином відбувається зіткнення

сфер вільного використання захищених об'єктів авторського права та інтересів авторів та інших власників прав.

У межах навчальної діяльності у випадках використання електронних засобів (електронних дошок, цифрових пристроїв), які мають доступ до Інтернету, чи електронних середовищ (цифрові навчальні середовища для онлайн освіти чи розміщення навчальних матеріалів) мають діяти відповідні процедури автентифікації, включаючи автентифікацію на основі пароля (з п. 22 Директиви) [20].

Директива звертає увагу, що твори авторського права та суміжних прав отримані в результаті оцифрування для їх подальшого збереження закладами культурної спадщини, мають залишатися предметом дозволу правовласників, якщо не передбачається їх вільне використання. А у випадках відсутності технічних засобів для збереження власних колекцій, особливо в цифровому середовищі, заклади культурної спадщини мають звернутися за допомогою до інших культурних установ чи інших третіх сторін для цього.

З точки зору меж застосування технічних засобів важливим є п.16 Директиви 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку, де відзначається, що заходи технічного захисту можна, наприклад, використовувати для забезпечення того, щоб лише особи, які мають законний доступ до своїх даних, могли отримати до них доступ, у тому числі за допомогою перевірки IP-адреси або автентифікації користувача. Ці заходи повинні залишатися пропорційними пов'язаним ризикам, не повинні перевищувати того, що необхідно для забезпечення безпеки та цілісності системи і підривати ефективно вільне використання творів [20].

Директива 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку вказує, що власники прав повинні залишатися в змозі ліцензувати використання своїх творів, що виходять за межі вільного використання. Наголошується на тому, що у випадках поширення твору в мережі Інтернет доцільним є резервація авторських за допомогою машиночитальних засобів, включаючи метадані та умови використання веб-сайту чи послуги. Але ці засоби захисту не повинні перешкоджати вільному використанню творів у тих випадках, коли це підпадає під винятки та обмеження, передбачені Директивою.

Особлива увага у Директиві 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку присвячена постачальникам послуг обміну кон-

тенту в Інтернеті (фактично провайдером онлайн-послуг), оскільки вони займаються поширенням творів авторського права серед громадськості. Під послугами в контексті Директиви 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку слід розуміти послуги, основною чи однією з основних цілей яких є зберігання та надання користувачам можливості завантажувати та ділитися великою кількістю творів, захищених авторським правом, з метою отримання від них прибутку, прямо чи опосередковано, та просуваючи їх з метою залучення більшої аудиторії [20]. Провайдери таких послуг мають гарантувати захищеність творів від їх незаконного використання, шляхом отримання відповідних дозволів на їх поширення, а також шляхом використання відповідних технічних засобів захисту від несанкціонованого доступу до об'єктів авторських прав. Фактично постачальники послуг з обміну контенту в Інтернеті здійснюють акт комунікації серед громадськості, коли вони надають їй доступ до творів, захищених авторським правом, або інших завантажень користувачами, а отже, повинні отримати дозвіл, у тому числі за допомогою ліцензійної угоди від власників прав. Водночас співпраця між постачальниками послуг з обміну контентом в Інтернеті та власниками прав не повинна призводити до обмежень у доступності творів, завантажених користувачами, які не порушують авторські права, в тому числі, коли такі твори охоплюються винятком або обмеженням (ст.17 Директиви) [20].

На думку Ю. Капіци, наведені в Директиві 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку положення являють собою набір певних концептуальних положень з відсутнім механізмом реалізації. Фактично, замість наведення єдиного для всіх держав-членів ЄС механізму взаємовідносин трьох сторін, як-от суб'єкти авторського права, провайдери та користувачі, пропонується, що кожний провайдер в ЄС має визначити власні механізми таких взаємовідносин. Вказане може призвести до дисгармонізації та існування сотень різних порядків обмеження доступу та видалення об'єктів авторського права з мережі Інтернет [25, с.73].

Продовжуючи, відзначимо думку Марселли Фавали (Favale, 2011), що вдосконалені засоби технічного захисту мають багато переваг: вони можуть захищати доходи правовласників, одночасно ефективно розподіляючи витрати між споживачами авторських прав, що не буде збіднювати власників прав та не сприяючи появи

винятків в авторських правах, які можуть стати порушеннями авторських прав [26, с.307].

Перспективи імплементації в Україні положень Директиви 2019/790/ЄС щодо розвитку концепції "вільного використання" творів на цифровому ринку

Наразі Директива 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку в Україні ще не ратифікована, впровадження її положень залишається в перспективних планах. Для того, щоб зрозуміти, яким чином її норми можуть вплинути на захист авторських за допомогою технічних засобів, необхідно розглянути стан урегульованості цього питання в українському законодавстві. Для початку слід звернути увагу, що деякі згадки про технічні засоби захисту містяться в Законі України "Про авторське право та суміжні права". Так, тут наведено їх визначення (цитуювання наведено вище) та встановлюється, що "порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для захисту таких прав, у тому числі судового, є будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу" (ст.50 Закону) [3]. Отже, за нинішніх умов намагання зробити копію захищеного технічними засобами твору в цифровій формі може кваліфікуватися як два правопорушення: перше – порушення власне авторського права на твір, друге – обхід технічних засобів [27, с.187]. Ця неврегульованість викликає занепокоєння серед науковців та практиків, оскільки виникають складнощі щодо правильної кваліфікації вчиненого діяння. Окрім того законодавець не звернув увагу на можливі суперечності, які можуть виникнути між винятками і обмеженнями авторського права та їх реалізацією в умовах застосування правовласниками технічних засобів захисту своїх творів.

В Україні приділено увагу захисту прав у мережі Інтернет. Так, у Законі України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" від 23.03.2017 р. та у ході внесених до інших законів змін було встановлено відповідальність за необґрунтоване звернення до постачальників послуг в мережі Інтернет за захистом своїх прав. У Кодексі України про адміністративні правопорушення з'явилася норма стосовно штрафів у випадку наведення завідомо недостовірної інформації у заявах про припинення авторського права і (або) суміжних прав, вчине-

них з використанням мережі Інтернет (ст.164-18).

Розглядаючи перспективи імплементації Директиви 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку, слід виділити наступне. По-перше, для забезпечення захисту користувачів необхідним є встановлення меж застосування технічних засобів захисту та випадків, коли враховуючи можливості вільного використання творів авторського права та суміжних прав, це не є доцільним. По-друге, має гарантуватися ліцензування творів авторського права та суміжних прав у випадках виходу за межі вільного використання творів у мережі Інтернет та їх захист технічними засобами під час поширення в онлайн-форматі.

Висновки

1. Твір є об'єктом авторського права, а тому на нього поширюється монополія автора чи власника прав, яка має своє вираження у виключних правах. Однак, з метою досягнення балансу інтересів суспільства та авторів чи власників прав встановлюються відповідні обмеження, зокрема, таким обмеженням є вільне використання творів.

2. Науково-технічний прогрес впливає майже на всі сфери нашого сьогоденного життя, це має своє відображення, зокрема, і в появі нових сфер використання та поширення об'єктів авторського права. Цифровий ринок, з одного боку, є безмежним простором накопичення інформації, що значно спрощує процеси обміну, однак, з іншого боку, це є новим неврегульова-

ним моментом з точки зору захисту прав та інтересів як авторів та власників прав на об'єкти авторських прав, так і користувачів.

3. Директива 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку має на меті врегулювання порядку вільного використання об'єктів авторського права на цифровому ринку, однак вона не містить конкретних механізмів реалізації її положень а також, що має слабку законодавчу базу та судову практику в сфері захисту авторського права на цифровому ринку.

4. Для України більш доречним буде почати процес імплементації означеної Директиви після того, як в країнах ЄС на практичному рівні будуть виявлені працюючі та непрацюючі норми. Таким чином, положення Директиви 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку, які є доцільними для впровадження в Україні, необхідно аналізувати, враховуючи тенденції розвитку суспільства та інформаційних технологій у сфері авторського права та баланс інтересів власників та користувачів.

Конфлікт інтересів

Дана стаття є результатом взаємної наукової роботи авторів. Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Висловлюємо свою вдячність кандидату юридичних наук, доценту І.А. Шуміло, доценту кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства НЮУ імені Ярослава Мудрого за підтримку та допомогу у написанні статті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. General Information Concerning. Copyright and related rights. Intellectual Property Office of Ireland. December. 2019. <https://www.ipoi.gov.ie/en/understanding-ip/help-guidance/ip-information-booklets/copyright-and-related-rights.pdf>
2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40–44. Ст. 356 (дата звернення 22.09.2020).
3. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993, № 3792–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 13. Ст. 64 (дата звернення 22.09.2020).
4. Штефан О. Поняття об'єкту авторського права та критерії його охороноздатності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2006. № 6. С. 3–8.
5. Новоселова Л. Право интеллектуальной собственности: учебник. Т. 2: Авторское право. М.: Статут, 2017. 367 с.
6. Постанова Вищого господарського суду України від 26.01.2016 у справі № 910/11320/13. <http://reyestr.court.gov.ua/Review/55245543> (дата звернення: 22.09.2020).
7. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 г. изм. 28.09.1979 г. http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?file_id=283702 (дата звернення: 22.09.2020).
8. Fisor M. The Law of Copyright and the Internet: the 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation. Oxford University Press, 2002. P. 286.
9. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности: от 15.04.1994 г. <https://wipolex.wipo.int/ru/text/379915> (дата звернення: 22.09.2020).

10. Согласованные заявления в отношении Договора ВОИС по авторскому праву: от 20.12.1996 г. <https://wipolex.wipo.int/ru/text/295459> (дата звернення: 22.09.2020).
11. Copyright Act of the USA. Section 107. <https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#107> (дата звернення: 22.09.2020).
12. Pascale Chapdelaine (2018). Copyright User Rights and Remedies: An Access to Justice Perspective. *Laws*. <https://www.mdpi.com/2075-471X/7/3/24/html>
13. Котенко Е. Виртуальность как признак мультимедийного продукта: методологический анализ. *Актуальные проблемы российского права*. 2011. № 3 (20). С. 138–147.
14. Федотов М. Киберпространство и его обитатели: государство, общество, человек: доклад на 14-х Потсдамских встречах, организованных Германо-российским форумом, 18.06.2012 года. <http://www.president-sovet.ru/chsirman/speech/2537>
15. Лукьянов А. Основные концепции интернет-права. *Информационное право*. 2007. № 3. С. 31-35.
16. Niva Elkin-Koren, Michael Birnhack. (2005). Privacy in the Digital Environment. Haifa Center of Law & Technology. https://law.haifa.ac.il/images/Publications/Privacy_eng.pdf
17. Піхурець О. Нові напрямки розвитку правового регулювання відносин пов'язаних з використанням авторських творів. *Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права*: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 24 лютого 2017 р.). Одеса, 2017. С. 125–128.
18. Калятин В. Интеллектуальная собственность (Исключительные права): учебник для вузов. М.: Издательство НОРМА, 2000. 480 с.
19. Войниканис Е. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013. 552 с.
20. Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC. (Text with EEA relevance.). OJ L 130. 17.5.2019. P. 92–125.
21. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право / прийнятий Дипломатичною конференцією 20.12.1996 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text (дата звернення: 22.09.2020)
22. Хорт М. И. О тенденциях законодательства по применению технических мер защиты объектов авторского права и смежных прав (на примере законодательства России, стран ЕС и иных зарубежных государств). *Биржа интеллектуальной собственности*. 2012. № 8. С. 13–24.
23. Ващинець І. Поняття технічних засобів захисту авторського права та їх правовий статус у чинному законодавстві України. *Підприємництво, господарство і право*. 2005. № 3. С. 95–101.
24. Нейман Л., Колоков Н. Правовые основы DRM в России. *Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права*. 2007. № 5. С. 25–37.
25. Капіца Ю. Директива 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку та питання адаптації законодавства України. *Інформація і право*. 2019. № 3. С. 65–77.
26. Marcella Favale Approximation and DRM: Can digital locks respect copyright exceptions? *International Journal of Law and Information Technology*. 2011. 19(4). С. 306–323.
27. Ващинець І. Деякі питання правового статусу технічних засобів захисту авторського права і суміжних прав. *Часопис Київського університету права*. 2009. № 2. С. 186–192.

REFERENCES

1. General Information Concerning. Copyright and related rights. Intellectual Property Office of Ireland. December. 2019. <https://www.ipoi.gov.ie/en/understanding-ip/help-guidance/ip-information-booklets/copyright-and-related-rights.pdf>
2. Tsyvilnyy kodeks Ukrayiny [The Civil Code of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (16.01.2003 No. 435–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40–44), 356 (in Ukr.).
3. Pro avtorske pravo i sumizhni prava [On copyright and related rights]. *Zakon Ukrayiny* (23.12.1993 No. 3792–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1994 (13), 64 (in Ukr.).
4. Shtefan, O. (2006). Ponyattya obyektu avtorskooho prava ta kryteriyi yoho okhoronozdatnosti [The concept of the object of copyright and the criteria for its protection]. *Teoriya i praktyka intelektualnoyi vlasnosti*, (6), 3–8 (in Ukr.).
5. Novoselova, L. (2017). *Pravo intelektualnoy sobstvennosti* [Intellectual Property Law]. Uchebник. T. 2: Avtorskoye pravo. Moskva: Statut (in Russ.).
6. *Postanova Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy* [Resolution of the Supreme Economic Court of Ukraine]. (26.01.2016 u spravi No. 910/11320/13). <http://reyestr.court.gov.ua/Review/55245543> (in Ukr.).

7. *Bernskaya konventsiya po okhrane literaturnykh i khudozhestvennykh proizvedeniy* [Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works]. (09.09.1886 izm. 28.09.1979). http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?file_id=283702 (in Russ.).
8. Fisor, M. (2002). *The Law of Copyright and the Internet: the 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation*. Oxford University Press, P. 286.
9. *Soglasheniye po togovym aspektam prav intellektualnoy sobstvennosti* [Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights]. (15.04.1994). <https://wipolex.wipo.int/ru/text/379915> (in Ukr.).
10. *Soglasovannyye zayavleniya v otnoshenii Dogovora VOIS po avtorskomu pravu* [Agreed Declarations Relating to the WIPO Copyright Treaty]. (20.12.1996). <https://wipolex.wipo.int/ru/text/295459> (in Russ.).
11. Copyright Act of the USA. Section 107. <https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#107>
12. Pascale, Chapdelaine (2018). *Copyright User Rights and Remedies: An Access to Justice Perspective. Laws*. <https://www.mdpi.com/2075-471X/7/3/24/html>
13. Kotenko, Ye. (2011). *Virtualnost kak priznak multimedijnogo produkta: metodologicheskij analiz* [Virtuality as a sign of a multimedia product: methodological analysis]. *Aktualnyye problemy rossiyskogo prava*, 3(20), 138–147 (in Russ.).
14. Fedotov, M. (2012). *Kiberprostranstvo i yego obitateli: gosudarstvo, obshchestvo, chelovek* [Cyberspace and its inhabitants: state, society, man]. Doklad na 14-kh Potsdamskikh vstrechakh, organizovannykh Germano-rossiyskim forumom (18.06.2012). <http://www.president-sovet.ru/chsirman/speech/2537> (in Russ.).
15. Lukyanov, A. (2007). *Osnovnyye kontseptsii internet-prava* [Basic concepts of Internet law]. *Informatsionnoye pravo*, (3), 31–35 (in Russ.).
16. Elkin-Koren, N. & Birnhack, M. (2005). *Privacy in the Digital Environment*. Haifa Center of Law & Technology. https://law.haifa.ac.il/images/Publications/Privacy_eng.pdf
17. Pikhurets, O. (2017). *Novi napryamky rozvytku pravovoho rehulyuvannya vidnosyn povyazanykh z vykorystanniam avtorskykh tvoriv* [New directions of development of legal regulation of relations connected with the use of author's works]. In: *Vplyv intehratsiynykh tendentsiy na rozvytok vitchyznyanoho prava: materialy vseukrayinskoj nauko-vo-praktychnoj internet-konferentsiyi* (m. Odesa, 24.02.2017). Odesa (s. 125–128) (in Ukr.).
18. Kalyatin, V. (2000). *Intellektualnaya sobstvennost (Isklyuchitelnyye prava)* [Intellectual Property (Exclusive Rights)]. *Uchebnik dlya vuzov*. Moskva: Izdatelstvo NORMA (in Russ.).
19. Voynikanis, Ye. (2013). *Pravo intellektualnoy sobstvennosti v tsifrovuyu epokhu: paradigma balansu i gibkosti* [Intellectual Property Law in the Digital Age: A Paradigm of Balance and Flexibility]. Moskva: *Yurisprudentsiya* (in Russ.).
20. Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC. (Text with EEA relevance.). OJ L 130. 17.5.2019. P. 92–125.
21. *Dohovir Vsesvitnoyi orhanizatsiyi intelektualnoy vlasnosti pro avtorske pravo* [World Intellectual Property Organization Copyright Agreement]. (pryinyaty Dyplomatychnoyu konferentsiyeyu 20.12.1996). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text (in Ukr.).
22. Khort, M. I. (2012). *O tendentsiyakh zakonodatelstva po primeneniyu tekhnicheskikh mer zashchity obyektov avtorskogo prava i smezhnykh prav (na primere zakonodatelstva Rossii, stran YES i inykh zarubezhnykh gosudarstv)* [On trends in legislation on the application of technical measures to protect objects of copyright and related rights (on the example of the legislation of Russia, EU countries and other foreign countries)]. *Birzha intelektual'noy sobstvennosti*, (8), 13–24 (in Russ.).
23. Vashchynets, I. (2005). *Ponyattya tekhnichnykh zasobiv zakhystu avtorskoho prava ta yikh pravovyy status u chynnomu zakonodavstvi Ukrayiny* [The concept of technical means of copyright protection and their legal status in the current legislation of Ukraine]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (3), 95–101 (in Ukr.).
24. Neyman, L., & Kolokov, N. (2007). *Pravovyye osnovy DRM v Rossii* [Legal framework for DRM in Russia]. *Intellektualnaya sobstvennost. Avtorskoye pravo i smezhnyye prava*, (5), 25–37 (in Russ.).
25. Kapitsa, YU. (2019). *Dyrektyva 2019/790/YES pro avtorske pravo v yedynomu tsyfrovomu rynku ta pytannya adaptatsiyi zakonodavstva Ukrayiny* [Directive 2019/790 / EC on copyright in the digital single market and the issue of adaptation of Ukrainian legislation]. *Informatsiya i pravo*, (3), 65–77 (in Ukr.).
26. Favale, M. (2011). *Approximation and DRM: Can digital locks respect copyright exceptions?* *International Journal of Law and Information Technology* 9(4), 306–323.

27. Vashchynets, I. (2009). Deyaki pytannya pravovoho statusu tekhnichnykh zasobiv zakhystu avtorskoho prava i sumizhnykh prav [Some issues of the legal status of technical means of protection of copyright and related rights]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (2), 186–192 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 63 pp. 64–74 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.4300592

http://forumprava.pp.ua/files/064-074-2020-4-FP-Sokurenko.Khriakova_9.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_4_9.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 14.09.2020

Accepted: 25.09.2020

Published: 29.09.2020

Cite as:

Сокурєнко, В. А., Хрякова, Н. О. (2020). Тенденції розвитку концепції "вільного використання" творів на цифровому ринку у сучасному авторському праві ЄС. *Форум Права*, 63(4), 64–74.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4300592>

Sokurenko, V. A., & Khriakova, N. O. (2020). Tendentsiyi rozvytku kontseptsiyi "vilnoho vykorystannya" tvoriv na tsyfrovomu rynku u suchasnomu avtorskomu pravi YES [Trends in the Development of the Concept of "Free Use" of Works in the Digital Market in Modern EU Copyright Law]. *Forum Prava*, 63(4), 64–74. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300592>